

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
Masterarbeit

Mutismus in der Schule

Mutismushemmende und mutismusaufrecht-
erhaltende Faktoren in der Retroperspektive

Bild: (Voice, 2013)

Eingereicht von: Sarah Winkler
Begleitung: Ursula Wirz
Abgabe: Juni 2017

Abstract

Gegenstand der vorliegenden Arbeit sind mutismushemmende und mutismusaufrechterhaltende Faktoren im Schulalltag. Anhand von autobiografischen Erzählungen ehemals mutistischer Menschen sollen diese Faktoren herausgearbeitet, kontextualisiert und analysiert werden. Methodisch wird mit einem qualitativen Forschungsansatz gearbeitet. Die Datenerhebung erfolgt mit Leitfadeninterviews. Die eruierten mutismushemmenden Faktoren lassen sich unter dem Konzept der Achtsamkeit im Sinne von Akzeptanz, gelebter Empathie, Ermöglichen von Partizipation und dem Erkennen von Ressourcen zusammenfassen. Mutismusaufrechterhaltende Faktoren sind Unwissenheit über die Thematik, Druckausüben auf die Praktik des Schweigens, Schonen / Überbehütung, normierte Rollenzuschreibungen und Identität.

Inhalt

Vorwort	1
1 Einleitung und Motivation	2
2 Ausgangslage.....	2
2.1 Begründung der Themenwahl aus (heil)pädagogischer Sicht	2
3 Theoretische Grundlagen.....	3
3.1 Begriffserklärung, Definition	3
3.2 Abgrenzungen	4
3.3 Mutismus als Kommunikationsstörung.....	5
3.4 Mutistische Verhaltensweisen	6
4 Ätiologie.....	6
4.1 Ursachen	6
4.2 Erklärungsmodelle aus dem psychologischen Bereich:.....	7
4.3 Erklärungsmodelle aus dem organischen Bereich (Hereditär-dispositioneller Ansatz) 9	
4.4 Psychophysiologisches Modell (Diathese Stressmodell)	10
5 Folgen für Menschen mit Mutismus	11
5.1 Negative Selbstzuschreibung	11
5.2 Negative Fremdzuschreibung.....	11
5.3 Therapeutische Behandlungsmöglichkeiten.....	12
6 Mutismus in der Schule	12
6.1 Konsequenzen mutistischen Verhaltens	13
6.2 Hinweise für Pädagogen	13
6.3 Merkmale der Früherkennung	18
6.4 Nachteilsausgleich.....	19
7 Methodisches Vorgehen.....	20
7.1 Datenerhebung	20
7.2 Datenauswertung	23
8 Ehemalige Mutisten kommen zu Wort – empirischer Teil.....	24
8.1 Ausgewählte Kategorien.....	24
9 Fallbeschreibungen	25
10 Diskussion	36
10.1 Akzeptanz	36
10.2 Empathie.....	37
10.3 Partizipation	38
10.4 Interessensgebiet	39
10.5 Druck	40
10.6 Schonen.....	41

10.7	Rollenzuschreibung	43
10.8	Konsequenzen bei Nicht Erkennung des Mutismus.....	45
11	Folgen für die pädagogische Praxis: Achtsamkeit	46
12	Zusammenfassung und Fazit.....	50
13	Rückblick	52
14	Ausblick	52
15	Schlussworte	53
16	Dank	53
17	Literaturverzeichnis	54
18	Tabellenverzeichnis.....	56
19	Abbildverzeichnis	56
20	Anhang	57
20.1	Interviews.....	57
20.2	Fragebogen	84
20.3	Einverständniserklärung Mail:	85
20.4	Codebuch / gebildete Kategorien	86

Vorwort

Diese Arbeit befasst sich mit dem selektiven Mutismus. Wird von Mutismus gesprochen, soll, ausser bei der Einführung des Begriffs in Kapitel 3.1, immer der selektive Mutismus verstanden werden.

Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Nach der Darstellung der Ausgangslage werden die theoretischen Grundlagen zur Mutismusthematik gelegt. Im Anschluss wird ein Bezug zum Umgang mit Mutismus im Schulalltag hergestellt. Da es sich um eine empirische Arbeit handelt, wird das methodische Vorgehen beschrieben und die daraus resultierenden Erkenntnisse dargelegt sowie diskutiert. Daraus ergeben sich *Folgen für die pädagogische Praxis*. Zusammenfassend wird die Fragestellung beantwortet und ein kurzer Ausblick auf mögliche Arbeiten gegeben.

In der Arbeit wird oft von Lehrpersonen gesprochen. Dies schliesst auch die schulische Heilpädagogin, den schulischen Heilpädagogen mit ein. Auch wenn der Ausdruck *Menschen mit Mutismus* stilistisch schwerfällig wirkt, wurde er bewusst verwendet. Manchmal wird zugunsten der Lesbarkeit auch von Mutisten gesprochen. Diese Begrifflichkeit soll aber stets als *Menschen mit Mutismus* verstanden werden.

Beim Lesen der Arbeit mag es auffallen, dass Boris Hartmann sehr oft zitiert wird. Dies liegt daran, dass sich im deutschsprachigen Raum nur sehr wenige Forscher mit diesem Thema beschäftigen und Hartmann in Fachkreisen als sehr kompetent und auf dem Stand der neusten Forschung gilt. Ebenfalls wurde nur der deutschsprachige Raum für die Arbeit verwendet.

In dieser Arbeit werden männliche und weibliche Formen gleichberechtigt verwendet. Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird in wenigen Fällen auf die männliche Form zurückgegriffen. Sie schliesst immer die weibliche Form gleichberechtigt mit ein.

1 Einleitung und Motivation

Mutismus ist ein Phänomen, das selten bei Kindern vorkommt. Viele Lehrpersonen wissen nicht, was Mutismus ist, oder glauben nicht, dass bei ihnen in der Klasse ein betroffenes Kind sitzen könnte. Ich erlebte selbst ein Kind mit Mutismus im Unterricht. Dies war faszinierend, stellte mich aber vor viele Herausforderungen, da mir die Thematik nicht vertraut war. Beim Unterrichten drängte sich immer mehr die Frage auf, wie dem Kind am besten geholfen werden könnte. Im Arbeitsumfeld war diese Thematik ebenfalls unbekannt. Diese Erfahrung des Alleingelassenseins und der Hilflosigkeit war der Auslöser für diese Arbeit. Mutismus soll in der Pädagogik bekannt gemacht werden, um so betroffene Kinder frühzeitig zu erkennen, sie zu unterstützen und mit ihnen gemeinsam dem Mutismus entgegenzuwirken. Mutismus als Thema wird selten auf Weiterbildungen behandelt, doch gerade die Unwissenheit über Mutismus kann für die Betroffenen gravierende Auswirkungen haben. In dieser Arbeit steht nicht das Wort Mutismus im Zentrum, sondern die Menschen, die von dieser Kommunikationsstörung betroffen waren. Ehemals vom *selektiven* Mutismus betroffene Menschen kommen zu Wort und werden als Experten ihrer eigenen Erfahrungen und Erlebnisse zu unverzichtbaren Forschungspartnern.

2 Ausgangslage

2.1 Begründung der Themenwahl aus (heil)pädagogischer Sicht

Hartmann (2013) schreibt in seinem Buch „Gesichter des Schweigens“, dass die meisten Menschen Mutismus mit Autismus¹ verwechseln und wenig darüber wissen. Er spricht davon, dass nur 0.02 % - 0.05 % aller Kinder von Mutismus betroffenen sind. Genaue Aussagen über die Häufigkeit lassen sich jedoch nach Hartmann nicht machen, da es zu wenige zuverlässige Zahlen gibt (vgl. S. 14). Ich selbst habe ähnliche Erfahrungen in meinem Umfeld gemacht. Fragt man im Lehrerteam nach, was Mutismus sei, kann oft nicht genau auf die Frage geantwortet werden. Dass ein Kind mit Mutismus im Unterricht sitzen könnte, ist vielen nicht bewusst. Jedoch hat jedes Kind, auch das schweigende, ein Recht auf Bildung. Deshalb muss auch hier der pädagogische Bildungsprozess gewährleistet werden. Die Kinder sollen die Möglichkeit haben, einen Beruf zu erlernen und sich in die Gesellschaft zu integrieren. Somit hat dieses Thema heilpädagogische Bedeutung.

In der Literatur sind als Empfehlung zum Umgang mit mutistischen Kindern vor allem Umgangsformen zu finden, die auf wichtigen Werten, wie zum Beispiel Akzeptanz, positive Beziehung zum Kind beruhen (vgl. Bahr, 2015). Diese Werte sollen als Grundlage für das Arbeiten mit den Kindern dienen.

Direkt Betroffene, die über ihr Leben mit Mutismus schreiben, sind nach meinen Recherchen in der Literatur weniger präsent. „Warum soll ich reden, wenn nicht mal mein Schweigen verstanden wird?“

¹ Autismus ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, während der Mutismus den Störungen sozialer Funktionen zugeordnet wird (vgl. DIMDI Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, 2016).

(Voice, 2013). Solche oder ähnliche Gedanken prägen das Leben vieler Betroffener. Das Schweigen verstehen und mit dem Schweigen des Gegenübers umgehen zu können, ist für viele eine Herausforderung. Oft wird das Schweigen als Trotzverhalten oder Schüchternheit interpretiert. Was tun, wenn schweigende Kinder im Unterricht „nur“ dasitzen? Wie soll auf diese Kinder eingegangen werden? Was trägt zu einem Verständnis für das Schweigen bei? Worin liegt die mögliche Unterstützung im Schulalltag? Gibt es mutismushemmende und mutismusaufrechterhaltende Faktoren, die in spezifischen Umgangsformen mit mutistischen Kindern festzumachen sind? In der vorliegenden Arbeit soll diese Frage aus der Sicht der Betroffenen selbst und ihren retrospektiven Erzählungen behandelt werden.

Ehemalige Betroffene sollen zu Wort kommen und über die mutismusaufrechterhaltenden und mutismushemmenden Faktoren im Schulalltag und in ihrem Umfeld berichten. Aufgrund ihrer Erzählungen sollen sowohl fördernde als auch hemmende Faktoren im Umgang mit mutistischen Kindern im Schulalltag identifiziert werden und in pädagogische Hilfestellungen für den Schulalltag münden.

3 Theoretische Grundlagen

3.1 Begriffserklärung, Definition

Mutismus kommt aus dem Lateinischen (*mutus*) und bedeutet stumm (Bibliographisches Institut, Dudenverlag, 2017). Menschen mit Mutismus haben die Fähigkeit, ganz normal zu sprechen. Beim Mutismus handelt es sich weder um eine Trotzreaktion, noch um ein freiwilliges Schweigen. Kinder mit Mutismus leiden unter einer psychischen Störung. „Das Schweigen ist keineswegs freiwillig, sondern der Ausdruck und das Symptom einer reaktiven Sprechhemmung“ (Böhme, 1983, S. 379). Heute rechnet man den Mutismus vermehrt den Angststörungen und sozialen Phobien zu (vgl. Dow et al. 1999 zitiert nach Katz-Bernstein, 2011, S. 27). Die geschlechtliche Prävalenz des Mutismus, lässt sich nicht eindeutig klären (vgl. Katz-Bernstein, 2011, S. 31).

Nur wenige Personen leiden an *totalem Mutismus*. Totaler Mutismus zeichnet sich durch völlige Verweigerung der Lautsprache, wie zum Beispiel, Räuspern, Niesen oder Husten aus und ist selten. Der totale Mutismus wird als „sekundäres Symptom“ oft von psychotischen Erkrankungen oder starken depressiven Störungen begleitet (vgl. Katz-Bernstein, 2011, S. 24f).

Der *elektive / selektive Mutismus* dagegen ist häufiger verbreitet. Nach der Entwicklung des Spracherwerbs kann es zu einer unbewussten Verweigerung der Lautsprache gegenüber bestimmten Personen oder in bestimmten Situationen kommen (ebd.). Es gibt Situationen, in denen die Betroffenen verstummen, erstarren oder nur mit Mimik, Gestik und schriftlichen Mitteilungen kommunizieren (vgl. Hartmann zitiert nach Katz-Bernstein, 2011, S. 24). „Nicht der Betroffene bestimmt darüber, in welcher Situation er redet, sondern die Situation selbst diktiert es“ (Hartmann & Lange, 2013, S. 12).

Sehr bildhaft wird dies in einem Interviewauszug von einer in dieser Arbeit befragten Person bestätigt:

Person A: „Es war, als hätte jemand den Schlüssel von meinem Mundschloss weggeworfen - furchtbar!“ Dokument A (164-166)

Der Begriff *elektiver Mutismus* wurde von dem Schweizer Kinder- und Jugendpsychiater Moritz Tramer (1934) geprägt. Er wird aktuell durch den Begriff *selektiver Mutismus* ersetzt, da der Begriff *elektiv* impliziert, dass die Person bewusst entscheidet / entscheiden kann, in welchen Situationen sie spricht oder nicht (vgl. Katz-Bernstein, 2011, S. 25). Dies ist jedoch beim selektiven Mutismus nicht der Fall.

Der selektive /elektive Mutismus wird nach ICD 10 unter „F94 Störungen sozialer Funktionen“ aufgeführt (Dilling, Mombour, Schmidt, & Schulte-Markwort, 2016, S. 212). Nach ICD ist der selektive Mutismus folgendermassen definiert:

Dieser [der selektive Mutismus, Anm. d. Verf.] ist durch eine deutliche, emotional bedingte Selektivität des Sprechens charakterisiert, so dass das Kind in einigen Situationen spricht, in anderen definierbaren Situationen jedoch nicht. Diese Störung ist üblicherweise mit besonderen Persönlichkeitsmerkmalen wie Sozialangst, Rückzug, Empfindsamkeit oder Widerstand verbunden.

[Dazugehöriger Begriff, Anm. d. Verf.]

Selektiver Mutismus

Exkl.:

Passagerer Mutismus als Teil einer Störung mit Trennungsangst bei jungen Kindern (F93.0)

Schizophrenie (F20)

Tiefgreifende Entwicklungsstörungen (F84)

Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache (F80)

(DIMDI Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, 2016)

Tritt Mutismus im Alter von 3;4 bis 4;1 Jahren auf, wird von *Frühmutismus* gesprochen. Tritt das Phänomen des Schweigens ab 5;5 Jahren auf, spricht man von *Spät-/Schulmutismus*. (vgl. Katz-Bernstein, 2011, S. 29). Mutismus wird in der Literatur in unterschiedliche Untergruppen eingeteilt. Eine Auflistung der Einteilungssysteme ist im Buch von Nitza Katz-Bernstein zu finden (2011, S. 28-30). Eine eindeutige Zuordnung lässt sich nicht treffen, da es zu Überschneidungen in den Charakteristika der einzelnen Typen kommen kann. Trotzdem kann eine grobe Einteilung hilfreich sein, um ein Bewusstsein für mögliche beeinflussbare Faktoren dieser Störung zu entwickeln. Es ist Konsens, dass Mutismus aufgrund seiner Komplexität differenziert betrachtet werden muss. Hartmann untersuchte unterschiedliche Klassifikationsversuche von Mutismus. Er kommt dabei zum Ergebnis, dass sich keine Einteilung im Laufe der Zeit durchgesetzt hat. Trotzdem wird in der heutigen Zeit, aufgrund unterschiedlicher Funktionalität, der Begriff totaler Mutismus vom elektiven Mutismus abgegrenzt (vgl. Hartmann, 2007, S. 38).

3.2 Abgrenzungen

3.2.1 Mutismus versus Schüchternheit

In der Praxis wird Mutismus oftmals mit Schüchternheit verwechselt. Mutismus und Schüchternheit lassen sich aber voneinander trennen. Bahr spricht von „zwei qualitativen Phänomenen“ (2015, S. 52).

Er versteht Schüchternheit als *Teilsymptomatik des Mutismus* (vgl. Bahr, 2015, S. 52), die aber auch bei Menschen ohne Mutismus vorkommt. Kinder, die schon in ihrer frühen Kindheit wenig soziales Interesse gezeigt hatten, haben Mühe, sich an Fremdes zu gewöhnen und sich Neuem anzupassen. Solche Situationen werden als unangenehm empfunden. Deshalb versuchen die Kinder diesen sozialen Kontakten aus dem Weg zu gehen. Pflegen die Kinder wenig Kontakte zu andern Kindern, so können sie ihre sozialen Fertigkeiten nicht erwerben. Diese Erfahrungen machen sowohl mutistische als auch schüchterne Kinder. Diese sind jedoch in der Lage ihre Schüchternheit zu überwinden. Zum Beispiel durch gezieltes Verhaltenstraining.

Schüchternheit ist ein Persönlichkeitsmerkmal, das nicht notwendig mit beharrlichem Schweigen in fremden Situationen und gegenüber fremden Personen einhergeht. Offenbar ist es bei schüchternen Menschen einfacher, gerade die instrumentelle Komponente des Umgangs mit andern in den Griff zu bekommen. (Bahr, 2015, S. 54)

Bei Kindern mit Mutismus verhält es sich jedoch anders. Die Gründe des Mutismus` sind vielschichtig. Schüchternheit ist nur ein Symptom unter anderen. Verhaltenstraining bei Kinder mit Mutismus bedingt eine Bereitschaft zur Veränderung, die in Kindern mit Mutismus zuerst geweckt werden muss. Ein reines Verhaltenstraining zum Bekämpfen der Schüchternheit führt im Gegensatz zu schüchternen Kindern nicht zur Auflösung des Mutismus. Ohne persönliche Beziehung ist eine Überwindung der Schüchternheit, geschweige des Mutismus', nicht möglich (vgl. Bahr, 2015, S. 52ff).

3.2.2 Mutismus versus Autismus

Mutismus wird oft mit Autismus verwechselt. Umso wichtiger ist es, die Differenzen zwischen Mutismus und Autismus aufzuzeigen (vgl. Hartmann & Lange, 2013, S. 19).

Autistische Menschen zeigen ein stereotypisches Verhalten, zeigen keine Emotionen und können die Emotionen des Gegenübers nicht einordnen. Das führt dazu, dass es ihnen schwerfällt, soziale – emotionale Kontakte zu knüpfen. Zudem zeigen sie oft auffällige Sprachstörungen und Schwierigkeiten in der Schriftsprache.

Mutisten zeigen anders als Autisten unterschiedliche Verhaltensweisen. Sie können sich sowohl völlig introvertiert verhalten und schweigen. Ebenso können sie gelöst und lebhaft sein. Kinder mit Mutismus verhalten sich, sobald sie sich in ihrem Umfeld wohlfühlen, emotional. Sie suchen den näheren Kontakt zum Elternteil (meist zur Mutter). Menschen mit Mutismus verfügen über eine mindestens altersentsprechende Entwicklung der (Schrift-) Sprache und oft eine überdurchschnittliche Schriftlichkeit, da die sie als Kompensationsmittel eingesetzt wird.

3.3 Mutismus als Kommunikationsstörung

Der Austausch von Informationen ist bei einer Kommunikationsstörung beeinträchtigt. „Kommunikation erfordert ein Vernetzen der versprachlichten, relevanten Information mit wichtigen Kontextanteilen, sowie der sprachlichen Umsetzung kommunikativer Akte in sozialen Beziehungen“ (Kölliker Funk, 2010, S. 103-108).

Aus sprachheilpädagogischer Perspektive wird der selektive Mutismus unter die Störungen der kommunikativ-pragmatischen Ebene der Sprachentwicklung eingeordnet. Damit gehört er zu den Sprachentwicklungsstörungen (vgl. Garbani Ballnik, 2009, S. 17). Ebenfalls kann Mutismus als Kommunikationsstörung eingestuft werden. Das Kind kann die Sprache nicht kommunikativ einsetzen, da es diese Kompetenz nur ungenügend erworben hat. Menschliche Kommunikation ist von menschlichen Dialogregeln geprägt. Das können zum Beispiel Begrüssungs- oder Abschiedsrituale, Körpersprache oder Gebrauch von Blickkontakt sein. Hat ein Kind diese Dialogregeln nicht verinnerlicht, kann es an einer Kommunikation nicht teilnehmen und nur schwer Beziehungen zum Gegenüber aufbauen (vgl. Katz-Bernstein, 2011, S. 44). Schweigen ist die Folge. Das Schweigen löst bei Kindern mit Mutismus oft eine körperliche Erstarrung aus und beeinträchtigt den kommunikativen Zugang. Somit wird der Dialog erschwert (vgl. Bahr, 2006, S. 113).

Kommunikation bedingt Flexibilität, Kreativität und Spontaneität des Sprechaktes. Kinder mit Mutismus zeigen darin Schwierigkeiten (vgl. Katz-Bernstein, 2011, S. 58).

3.4 Mutistische Verhaltensweisen

Typische Kennzeichen für mutistische Verhaltensweisen sind (vgl. Meili, 2015; Katz-Bernstein, 2011, S. 65):

- Versteinern oder Einfrieren der Mimik bei direkter Ansprache durch das Gegenüber. Blanker und starrer Gesichtsausdruck
- Schweigen zurückgezogenes und gehemmtes Verhalten
- Weitgehend normales Verhalten, aber Vermeiden der Lautsprache, jedoch Bereitschaft mit Gestik und Mimik zu kommunizieren
- Abwehrendes, feindseliges und aggressives Verhalten, begleitet von hartnäckigem und „demonstrativ“ zur Schau gestelltem Schweigen
- Fehlender Blickkontakt
- Steifer Körper, abgeklemmte Arme, Hände knetend
- Schwierigkeiten bei Interaktionen (Begrüssen, Abschied, Dank, Fragen)
- Reaktionen erfolgen verzögert
- Kompensation des Nicht-Sprechens mit guten schriftlichen Leistungen
- Hohe Sensibilität
- Sorgfältiges Beobachten der Umwelt
- Schwierigkeiten, eigene Gefühle auszudrücken

4 Ätiologie

Mutismus zeigt kein einheitliches Erscheinungsbild. Das einzige gemeinsame Merkmal ist die Schweigsamkeit. So vielfältig die Erscheinungsbilder sind, so unterschiedlich sind die Ursachen von Mutismus.

4.1 Ursachen

In der Literatur sind, je nach Fachdisziplin, unterschiedliche Erklärungsmodelle für die Entstehung von Mutismus zu finden (vgl. Hartmann, 2016). Die Auslöser können psychologischer wie auch organischer Natur sein. Allerdings geraten die psychologischen Deutungsansätze zunehmend mehr in den

Hintergrund (Hartmann, 2013, S. 28ff). Im Folgenden werden unterschiedliche Erklärungsmodelle für das Schweigen beschrieben (vgl. Hartmann, 2007, S. 72ff).

4.2 Erklärungsmodelle aus dem psychologischen Bereich:

Beim *psychoanalytischen Ansatz* wird Mutismus als neurotische Bewältigungsstrategie eines seelischen Konflikts bzw. Problems verstanden. Die Person versucht diesen Konflikt bzw. dieses Problem mit Hilfe einer (unbewussten) Strategie, nämlich dem Schweigen, zu lösen.

Auslöser können z.B. sein:

- Alle traumatisierenden Umwelteinflüsse (z.B. Schreckenserlebnisse)
- Konflikte, die eine Neurose auslösen können wie z.B. ambivalente Mutter-Kind-Beziehung, Angsterlebnisse in Verbindung mit Kindergarten- oder Schuleintritt)

Weiter kann das Schweigen aufgrund eines erlernten Reaktionsmusters aufrechterhalten werden. Der *lerntheoretische Ansatz* geht davon aus, dass das Verhalten des Einzelnen als Ergebnis von (unbewussten) Lernprozessen beschrieben wird. Zwei lerntheoretische Erklärungsansätze in Bezug auf Mutismus sind:

- Operante Konditionierung
- Lernen am Modell

Bei der *operanten Konditionierung* wird das Lernen (auch der Verhaltensweisen) dadurch erreicht, dass bestimmte Reaktionen des Kindes auf einen Reiz eine entsprechende Konsequenz nach sich ziehen (vgl. Hartmann, 2007, S. 80).

Die Eltern als Erziehende spielen hierbei eine grosse Rolle. Kinder mit Mutismus bekommen vermehrt Zuwendung und Aufmerksamkeit und werden verwöhnt. Es besteht die Gefahr, dass sie oft ausserhalb des familiären Kontextes in Schutz genommen werden und darum auf geforderte Leistungen verzichten dürfen. Die Eltern schonen das Kind. Gemäss Hartmann wollen gerade Mütter ihr Kind vor gesellschaftlichen Gefahren schützen. Die Folge ist eine Überbehütung. Ebenso begünstigt inkonsequente Erziehung der Eltern das mutistische Verhalten des Kindes (vgl. Hartmann, 2016).

Somit erlebt das Kind Mutismus als positive Konsequenz auf das Schweigen und das Störungsbild wird aufrechterhalten (vgl. Hartmann, 2013, S. 308f). Abbildung 1 veranschaulicht diesen Teufelskreis des Schweigens (vgl. Laerum, Mutismus de, 2015, S. 26).

Das Kind kann aber auch seine Umwelt konditionieren und manipulieren. Durch das *besondere Kommunikationsverhalten*, das dem Kind durchaus auch bewusst sein kann, wird vermehrt nach Aufmerksamkeit in der Familie und im sozialen Umfeld gesucht. Schonende Haltung der Umwelt, sowie die Nichtbenotung des Mündlichen in der Schule, verstärken dieses Verhalten. Das Kind erkennt die Wichtigkeit des Sprechens nicht und somit wird die Sprache nicht als wichtiges, soziales Instrument begriffen (vgl. Hartmann, 2007, S. 81f).

Das *Lernen am Modell* findet im engsten Familienkreis statt. Die Eltern und die dazugehörigen Familienmitglieder haben eine Vorbildfunktion. Das Kind orientiert sich daran und erlernt so

entsprechende eigene Verhaltensmuster. Das Vorleben prägt somit auch die sprachliche Entwicklung des Kindes. Wird in der Familie wenig kommuniziert oder zeigen die Familienmitglieder Menschen-scheue und starke Zurückhaltung, beeinflusst dieses vorgelebte Verhalten die Kommunikationsentwicklung des Kindes (vgl. Hartmann, 2007, S. 83). Kinder müssen soziale Regeln in ihrem Umfeld erlernen.

Abbildung 1: Der Teufelskreis des erlernten Schweigens nach (Laerum, 2015, S. 26)

Das beginnt zuerst in der eigenen Familie. Liegt hier ein Defizit vor, kann das Kind sich keinen Platz in Gruppen mit Gleichaltrigen sichern. Das Kind erwirbt in den ersten Jahren seines Lebens unterschiedliche Kompetenzen für den sozialen Umgang. Diese erworbenen sozialen Kompetenzen sind zentral für die Beschaffenheit der eigenen Wertmassstäbe und Verhaltensweisen und letztendlich für die Ausbildung der eigenen Identität (vgl. Katz-Bernstein, 2011, S. 59ff). Kinder mit Mutismus leiden oft unter grossen Selbstwertproblemen, welche eine Auswirkung auf die eigene Identität haben. Sie ziehen sich schnell zurück, da sie mit den sozialen Alltagssituationen nicht zurechtkommen. Ebenfalls kann es zu einer Abhängigkeit von einer auserwählten Person kommen (vgl. Katz-Bernstein, 2011, S. 59f). Bei Kindern und Jugendlichen mit starkem Selbstzweifel kann die ständige Angst vor Fehlern zu sozialen Ängsten (soziale Phobie) führen. Leistungssituationen oder die Erwartung, sich in sozialen Situationen äussern zu müssen, lösen bei ihnen starke Belastungen und Stress aus. In sozialen Situationen reagieren solche Kinder mit einer Angstreaktion wie Weinen, Wutausbrüchen, Erstarren oder Klammern an vertrauten Personen. Besonders Jugendliche fühlen sich durch diese ungewollten körperlichen Reaktionen blossgestellt. Die Angst davor fördert aber genau diese Reaktionen, was zu einem Teufelskreis führt (vgl. Essau, 2014, S. 53).

In all diesen Erklärungsansätzen spielen die Umwelteinflüsse eine zentrale Rolle für die Entstehung und Aufrechterhaltung von Mutismus.

In einem weiteren psychologischen Erklärungsversuch, dem *milieutheoretischen Ansatz*, handelt es sich um die Betrachtung (vgl. Hartmann, 2007, S. 83):

- der sozioökonomischen Situationen der Familie
- der geographischen Herkunft der familiären und nicht-familiären Gemeinschaft
- der psychischen Verfassung der Familienmitglieder
- der Qualität der intrafamiliären Beziehung
- des Erziehungsstils der Eltern
- der gesellschaftspolitischen Zugehörigkeit der Familie.

Sind diese Umweltfaktoren negativ, kann Mutismus ebenfalls begünstigt werden. Um das Kind ganzheitlich in seinem Verhalten zu erfassen, ist es deshalb wichtig, sich mit dem familiären Umfeld des Kindes auseinanderzusetzen. Bei der Abklärung von Mutismus sollte also die Familienbiographie mit erfasst werden (vgl. Hartmann, 2007, S. 84).

4.3 Erklärungsmodelle aus dem organischen Bereich (Hereditär-dispositioneller Ansatz)

Zusätzlich zu den psychosozialen Faktoren kann eine genetische Disposition die Entstehung von Mutismus begünstigen. Mutismus wird auf eine vererbte Anlage für erhöhte Ängstlichkeit zurückgeführt. Bei Untersuchungen der Familienangehörigen von Schweigern wurden vermehrt folgende Charaktereigenschaften gefunden (vgl. Hartmann, 2016; Hartmann, 2007, S. 88f):

- Einsilbigkeit
- Scheu
- Gehemmtheit
- Introvertiertheit
- Rückzug von der kommunikativen und sozialen Ebene.

Neuere Forschungen zur Entstehung von Angststörungen legen eine hohe Beteiligung genetischer Faktoren nahe (vgl. Hettema/Neale/Kendler zitiert nach Hartmann, 2013, S. 30). Da Mutismus den Angststörungen zugerechnet wird, sollte auch der Mutismus zumindest teilweise erblich bedingt sein. Die erhöhte Ängstlichkeit lässt sich ebenfalls in der Amygdala (Angstzentrum) anhand ihrer ausgeprägten Aktivität feststellen. Die hypererregte Amygdala ist bei einer Sozialphobie ständig in Alarmbereitschaft (vgl. Hartmann, 2016).

Kinder mit Mutismus zeigen ein erhöhtes Risiko für die Ausbildung sozialer Ängste bis hin zu Depressionen (ebd.).

Bei Kindern mit Mutismus, lassen sich meist mehrere Merkmale einer „gesamtpersönlichen Entwicklungsstörung“ finden. Neben dem Mutismus lassen sich häufig weitere pathologische Phänomene beobachten. Dies sind z.B. (Hartmann, 2007, S. 90):

- Sprach- und Sprechstörungen wie Dyslalien, Dysgrammatismus, Stottern, Sprachentwicklungsstörungen
- Vegetative Störungen
- Abweichungen in der Visuomotorik
- Konstitutionelle Schwäche z.B. Zartheit, statomotorische Entwicklungsverzögerungen
- Epilepsie

Ebenso kann eine psychotische Grunderkrankung den Mutismus verursachen oder ihn begünstigen (vgl. Hartmann, 2007, S. 92).

4.4 Psychophysiologisches Modell (Diathese Stressmodell)

Die bisher diskutierten Ansätze haben den Nachteil, dass sie sich nur auf eine mögliche Ursache für Mutismus beziehen. Im Diathese²- Stressmodell wird versucht, die psychologischen und organischen Erklärungsansätze zu verbinden. Stress kann dazu führen, dass die Störung manifest wird (vgl. Hartmann, 2007, S. 94).

Stress löst bei jedem Menschen andere Reaktionen aus. Hartmann verwendet hier Stress im Sinne von belastenden Umwelt- und Lebensereignissen. Menschen, die Stress als negativ empfinden, zeigen keine oder mangelnde Bewältigungsstrategien, wie sie mit ihren Ressourcen im Alltag umgehen können (ebd.).

Bei Menschen mit Mutismus kann es innerhalb einer kommunikativen Situation zu Stress (Furcht/ Angst vor fremden Personen) kommen. Sie haben Angst, die Erwartungen der Gesellschaft nicht zu erfüllen. Menschen mit Mutismus reagieren auf Stress mit Schweigen. Das Schweigen zeigt sich in diesem Moment als Bewältigungsstrategie (vgl. Hartmann, 2007, S. 101). Abbildung 2 veranschaulicht zusammenfassend das oben gesagte (vgl. Hartmann, 2007, S. 109).

Abbildung 2 Einteilung des Mutismus nach verursachenden Faktoren

² Diathese bedeutet Prädisposition für eine Krankheit oder einer Störung.

5 Folgen für Menschen mit Mutismus

5.1 Negative Selbstzuschreibung

Greverus begreift Identität als „Sich Erkennen, Erkannt- und Anerkannt werden“ (Greverus, 1995, S. 2019). Ein negatives Selbstbild hemmt das Individuum in seiner Persönlichkeitsentfaltung. So wird es schwierig, sich für Neues zu öffnen oder Neues auszuprobieren. Das Streben nach Perfektion erhöht die Ansprüche an sich selbst und führt zu harter Selbstkritik. Die Frage nach der eigenen Wirkung in der Öffentlichkeit wird immer wichtiger. Dieses Verhalten kann krankhafte Züge annehmen und in eine Sozialphobie münden. Sozialphobie und Sprechangst sind eng miteinander verwandt (vgl. Garbani Ballnik, 2009, S. 26f).

Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass die Förderung des Selbstvertrauens Mutisten in ihrer Kommunikationsfähigkeit unterstützen kann. So schreibt Hartmann: „Dem Kind Mut und Selbstvertrauen vermitteln, das ist einer der Schlüssel zur Überwindung des Schweigens“ (Hartmann & Lange, 2013, S. 42)

5.2 Negative Fremdzuschreibung

Menschen mit Mutismus leben mit einem Stigma. Erving Goffmann (2014) bezeichnet das Stigma³ als ein Kennzeichen einer Person, das „zutiefst diskreditierend ist“ (S. 11). Die Identität des Individuums wird durch das Stigma geschädigt (Goffman, 2014).

Stigmatisierte Menschen können unterschiedlich auf ein Stigma reagieren. Mögliche Reaktionsweisen sind (vgl. Barth & Falk, 2014, S. 12):

- **Übernahme des Stigmas:** Der Stigmatisierte akzeptiert die Fremdzuschreibung.
- **Zurückschreibung des Stigmas:** Der Stigmatisierte empfindet sich als vollgültiges, normales Wesen und empfindet die stigmatisierenden Menschen als unmenschlich.
- **Umwertung des Stigmas / Subkulturelle Differenzierung:** Der Stigmatisierte versucht sein Stigma als etwas Besonderes und Wertvolles darzustellen.

Die Stigmatisierten zeigen unterschiedliche Bewältigungsstrategien um Umgang mit einem Stigma (vgl. Barth & Falk, 2014, S. 16).

- **Korrektur des Stigmas:** Man passt sich den Erwartungen an (z.B. Gesichtsoperation, psychologische Behandlung, logopädische Therapie).
- **Indirekte Korrektur des Stigmas:** Meistern von Tätigkeiten, die von anderen Menschen nicht für möglich gehalten, beurteilt werden (z.B. Blinde werden Skiläufer, Gelähmte lernen schwimmen).

³ Dabei unterscheidet er ein latentes von einem manifesten Stigma. Das latente Stigma ist für das Gegenüber nicht sofort ersichtlich, während ein manifestes Stigma für die Umwelt offensichtlich ist (vgl. Goffman, 2014, S. 12).

- **Sekundäre Gewinne erzielen:** Das diskreditierte (beleidigte) Merkmal wird zur Erklärung für Misserfolg oder das Merkmal wird als Glück im Unglück beschrieben (sich selber Negatives zuschreiben: „ich bin dumm!“).
- **Rückzug, Vermeidung von Kontakten mit „Normalen“** Z.B. sich verkriechen, Kontakt suchen mit Personen, die das Stigma teilen (Selbsthilfegruppe).
- **Defensives Interaktionsverhalten, Vorsicht, Schüchternheit:** Potentiell peinlichen Situationen und Interaktionen werden aus dem Weg gegangen.
- **Kuvrieren** = aus dem Franz. "Couvrier= bedecken, zudecken": Verhindern, dass das Stigma zu fest und zu mächtig sichtbar wird oder aufdrängt (Stotterer geht Zungenbrechern aus dem Weg, aus Angst zu versagen und noch ein grösseres Durcheinander zu machen).
- **Verweigerung, Vermeidung von Intimitätsannäherungen:** Niemand darf zu nahekommen.
- **Inszenierung** weniger schwerwiegender Stigmata: Tagträume an Stelle von Schwerhörigkeit / Lernschwache stellen sich als Langsame dar.
- **Bravado** (Spässe machen, alle informieren, Witze reissen, clownhaftes Verhalten, offener Umgang mit dem Stigma)
- **Bildung eines projektiven Kreises:** Die Umwelt wird in verschiedene Gruppe aufgeteilt: Personen die beleidigen, wird nichts erzählt und es existieren Personen, denen die Stigmatisierten alles über sich erzählen und auf deren Hilfe sie sich verlassen können.
- **Biographische Zusammenhangslosigkeit herstellen:** Durch Beziehungsabbruch, Zügeln, Schulhaus-, Heim- Arztwechsel usw.

Viele davon sind für Menschen mit Mutismus typisch.

5.3 Therapeutische Behandlungsmöglichkeiten

Es ist wichtig, Kinder mit Mutismus zu begleiten. Somit stellt sich die Herausforderung für das betroffene Kind, eine geeignete Therapiemöglichkeit zu finden. Es werden unterschiedliche Therapien angeboten. Aufgrund der Individualität der betroffenen Kinder und der unterschiedlichen Faktoren, von denen Mutismus abhängt bzw. gefördert wird, ist es aber nicht möglich, eine Therapieform der anderen als überlegen zu bezeichnen. In der Literatur lässt sich keine Therapieform finden, die auf alle mutistischen Kinder eins zu eins übertragbar ist. Eine Sammlung an Therapieformen ist in Abbildung 3 dargestellt.

Abbildung 3: unterschiedliche Therapieformen zur Behandlung von Mutismus

6 Mutismus in der Schule

Boris Hartmann beschreibt in seinem Buch „Gesichter des Schweigens“ (2013), typische Konsequenzen mutistischen Verhaltens für den Alltag (vgl. S. 18):

- Massive Schulprobleme
- Klassenwiederholungen
- Rückstufung
- Mögliches Druckverhalten des Lehrers, Interpretation des Schweigens als Trotzverhalten oder Kaschierung einer Minderbegabung
- Allgemeine Ratlosigkeit (wie soll der Lehrer mündliche Noten verteilen)
- Eingeschränkte berufliche Perspektive nach Ende der Schulzeit

6.1 Konsequenzen mutistischen Verhaltens

Kinder mit Mutismus nehmen im Klassenkontext eine spezielle Rolle ein. Die Klasse kann unterschiedlich auf solche Kinder reagieren (vgl. Hartmann, 2013, S. 18). Z.B. wird das Kind nur von wenigen Kindern akzeptiert (*selektive Akzeptanz*). Beim gemeinsamen Spiel auf dem Pausenhof lässt sich beobachten, dass eine „beste Freundin“/ ein „bester Freund“ das Sprechen für das mutistische Kind übernimmt. Somit benutzt dieses die anderen Kinder als Sprachrohr. Das Kind sieht keine Veranlassung selbst zu reden.

Eine andere Möglichkeit der Reaktion ist die *Rollenfusion durch Überakzeptanz*. Die Schüler und Schülerinnen zeigen übergrösse Anteilnahme und übernehmen das Sprechen für das mutistische Kind. Somit hat es keine Möglichkeit, selbst eine Stellungnahme abzugeben, da das Sprechen durch Überakzeptanz verhindert wird.

Oder aber die Mitschüler ziehen sich zurück, da sie keine soziale und kommunikative Beziehung zum Kind aufbauen können (*Ausblendung*). Sie beachten das Kind nicht mehr und das Kind wird als „Fremdkörper“ angesehen. Die Folge ist eine weitere Isolierung des Kindes.

Dies kann so weit gehen, dass Kinder das Verhalten des mutistischen Kindes nicht akzeptieren können. Sie entwickeln ein abwehrendes und aggressives Verhalten, was sich in *Ablehnung* und *Mobbing* äussert. Kinder, die ausgeblendet oder gemobbt werden, finden keine Freunde. Im Jugend- und Erwachsenenalter bleiben sie oft allein. Sie nehmen nicht am sozialen Leben teil oder werden ausgeschlossen. Eine schwere Depression kann die Folge sein. Viele sind dabei suizidgefährdet. Ihre Identität, sowie ihre Zukunftsperspektive, werden in Frage gestellt.

6.2 Hinweise für Pädagogen

In der Literatur sind je nach Fachdisziplin unterschiedliche Hinweise für den Umgang mit Kinder mit Mutismus zu finden. Diese Sammlungen an Ideen beruhen auf Erfahrungen der Autoren im Umgang mit Menschen mit Mutismus. Diese Ideen sind hilfreich und wertvoll. In diesem Kapitel sollen die Hinweise aus der Fachliteratur in Kategorien abstrahiert werden

6.2.1 Eigene Haltung prüfen

Kinder, die schweigen, fordern heraus. Oft sind Lehrpersonen überfordert und hilflos. Sie können die Innenwelt des Kindes nicht erschliessen, da die Kinder schweigen. Sie fühlen sich persönlich betroffen oder empfinden das Schweigen als Bedrohung. Es ist darum wichtig, dass die Personen, die mit einem Kind mit selektiven Mutismus arbeiten, sich selbst reflektieren. Die eigene Reflexion schafft einen Raum für eine authentische Begegnung mit einem schweigenden Kind (vgl. Bahr, 2015, S. 64). Durch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit kann ausgetauscht und Verantwortung geteilt werden. All das schafft eine gesunde Distanz zum Problem. Es hilft, die Andersartigkeit des Kindes zu akzeptieren, es zu respektieren, einen Zugang zum schweigenden Kind zu suchen und es zu integrieren.

Das Schweigen sollte nicht persönlich genommen werden. Es ist eine Illusion zu glauben, dass die Lehrperson das Schweigen des Kindes brechen kann. Das Kind bestimmt selbst, wenn es zu sprechen bereit ist (vgl. Hartmann & Lange, 2013, S. 40). Bahr führt in seinem Buch „Wenn Kinder schweigen“ folgende Fragen auf, die Lehrpersonen im Umgang mit mutistischen Kindern unterstützen können (2015, S. 66).

- Welche Erwartungen habe ich
 - an das Kind?
 - an den Unterricht?
 - an mich selbst?
- Was löst das Schweigen in mir aus?
- Welche inneren und äusseren Stimmen setzen mich unter Druck? Warum eigentlich?
- Wie gehe ich mit Kränkungen, Enttäuschungen und Machtverlust um?
- Wie gehe ich damit um, wenn ich spüre, dass die Kraft des Kindes grösser ist als meine eigene?
- Was kann und möchte ich dem Kind geben?
- Was bekomme ich durch die Begegnung?
- Was kann das Kind, was will das Kind von mir annehmen?

„Die erste Frage, die den Lehrer beschäftigen sollte, ist ‚welche Faktoren dem Kind helfen, seinen Platz in der Schule als positiven, sozialen und (Lern-) Ort zu etablieren‘ (Katz-Bernstein, 2011, S. 218).

6.2.2 Akzeptanz und Wertschätzung

Akzeptanz und Wertschätzung sind wichtige Grundwerte, die in der Arbeit mit Kindern gelebt werden sollen. Diese Werte werden in der Mutismusliteratur vorausgesetzt und nicht explizit diskutiert. Das Kind ist einzigartig, es ist wertvoll und soll auch als solches angesehen und betrachtet werden. Kinder merken schnell, wenn sie nicht wertgeschätzt werden. Wertschätzung kann auf unterschiedliche Art gezeigt werden. Sei es z.B. durch ein Lächeln, durch Mitfreuen, durch Erkennen von Fähigkeiten des Kindes, durch Ermutigen, durch Zuhören.

Aus der klientenzentrierten Psychotherapie weiss man:

Wenn sich der Helfer dem Partner gegenüber distanziert oder abweisend verhält, etwa aus mangelnden Selbstvertrauen, Selbstunsicherheit oder Selbstablehnung, wenn der Partner so keine deutliche Wertschätzung seiner Person verspürt und wenn er empfindet, dass er mit seinem Fühlen und Erleben nicht voll angenommen wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit heilsamer Vorgänge, Erfahrungen und Wandlungen gering. (Tausch & Tausch zitiert nach Kerkenbusch, 2012, S. 13)

6.2.3 Ressourcen erkennen

Das Kind soll nicht nur in seiner Störung erkannt werden, sondern als ganzheitlicher Mensch. Wo liegen die Interessen des Kindes? Was für Stärken hat das Kind? Um diese Fragen beantworten zu können, braucht es eine aufmerksame und achtsame Beobachtung und Haltung der Lehrperson (vgl. Bahr, 2015, S. 57ff). In welchen Situationen zeigt das Kind Freude, Begeisterung und Motivation? Wird das Interesse des Kindes entdeckt, so findet eine Bewegung im Inneren des Menschen statt. Gefühle und Emotionen, wie zum Beispiel Freude werden ausgelöst. Diese Freude kann sich in Sprache oder anderen Ausdrucksmöglichkeiten zeigen (Singen, Tanzen, Malen, Diskutieren usw.).

6.2.4 Empathie

Empathie stammt aus dem Griechischen und bedeutet nach Duden; „Bereitschaft und Fähigkeit, sich in die Einstellungen anderer Menschen einzufühlen“ (Bibliographisches Institut, Dudenverlag, 2017). Eine einheitliche Begriffserklärung von Empathie lässt sich nicht finden (vgl. Kerkenbusch, 2012, S. 2). In dieser Arbeit wird folgende Definition verwendet: „Mit Empathie ist jener Prozess gemeint, bei dem ein Beobachter an dem Gefühl oder der Intention einer anderen Person teilhat und dadurch versteht, was diese andere Person fühlt oder beabsichtigt“ (Bischof-Köhler, 2006, S. 52). So können empathische Lehrer die Gefühle der Schüler wahrnehmen und besser auf sie eingehen. Reinhard und Anne-Marie-Tausch sprechen von einer „einfühlsamen Lehrerpersönlichkeit“ (vgl. Kerkenbusch, 2012, S. 12).

Wenn also eine helfende Person die innere Welt ihres Gesprächspartners nicht-wertend versteht und ihm gegenüber respektvoll-warm-sorgend sowie echtinnerlich übereinstimmend ist und so auch von ihm wahrgenommen wird, dann sind dies die wesentlichen im allgemeinen notwendigen und hinreichenden Qualitäten und Bedingungen im Helfer, um die seelischen Funktionen des Gesprächspartners zu fördern. (Tausch & Tausch zitiert nach Kerkenbusch, 2012, S. 13)

6.2.5 Echtheit

Nach Tausch und Tausch manifestiert sich echtes Verhalten

...in dem sich die seelischen Bereiche einer Person zu gleicher Zeit in Übereinstimmung befinden, so z.B. die Art des Inhalts von Sprachäusserungen mit der Art des jeweiligen inneren Erlebens, etwa der Gedanken und Gefühle. Eine Person sollte in Übereinstimmung mit ihren Gefühlen, Erlebnissen und Gedanken handeln. Als unecht-inkongruent handelt eine Person hingegen, wenn das äussere Verhalten widersprüchlich zum inneren Erleben ist, wobei sie eine Fassade zur Täuschung über das innere Leben errichtet. (Tausch & Tausch zitiert nach Kerkenbusch, 2012, S. 14)

Vorgespielter Perfektionismus, sowie sogenannte „*Professionelle Haltungen*“ gehören demnach zu den unechten Formen des Verhaltens. Dies bedeutet nicht, dass die Person sich dem Gegenüber vollständig offenbaren muss, es geht vielmehr darum, nichts zu den eigenen Gefühlen und Gedanken Gegensätzliches zu äussern oder darzustellen (vgl. Kerkenbusch, 2012, S. 14). Eine Lehrperson sollte echt und authentisch sein.

Wie bereits im Kapitel 4.2 erwähnt, werden Verhaltensweisen an Modellen gelernt. Erwachsene, so auch die Lehrpersonen, habe eine Vorbildfunktion gegenüber den Kindern. Die Kinder übernehmen Handlungen und Verhaltensweisen. Das Kind lernt, wie miteinander gesprochen wird, wie wichtige Werte gelebt und wie miteinander umgegangen werden soll. Gerade Kinder im Kindergartenalter sowie

auch noch im Grundschulalter haben oft eine hohe Meinung von ihrer Lehrperson. Sie beobachten die Verhaltensweisen der Lehrperson und übernehmen diese unbewusst. Dies gilt auch für die Verhaltensweise „Echtheit“.

6.2.6 Atmosphäre

Gerade bei schweigenden Kindern ist es wichtig, einen Raum des Wohlfühlens zu schaffen. Die Sprachheilpädagogin Ulrike Lüdtker definiert Atmosphäre als etwas, „das sich zwischen Menschen abspielt“ (Lüdtker zitiert nach Bahr, 2015, S. 88). Dabei spricht sie von „atmosphärischer Dynamik“ Diese Dynamik ist immer zwischen zwei Menschen vorhanden. Kinder bemerken Spannungen sehr schnell (ebd.). Deshalb ist es notwendig, echtes Interesse am Kind zu zeigen. Dieses Raum-Schaffen entsteht bereits bei der Begrüssung zu Beginn des Unterrichts. Die Aufmerksamkeit wird dem Kind bewusst geschenkt, sodass sich das Kind wahrgenommen fühlt.

6.2.7 Emotionale Unterstützung geben

Ein Kind mit Mutismus sollte da abgeholt werden, wo es sich emotional befindet. Besonders ängstliche Kinder brauchen Halt und Sicherheit. Diese Sicherheit gibt ihnen die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Es ist wichtig, dem Kind die Erwartungen anzukünden, ohne es dabei zu überfordern. Es braucht viel Feingefühl zu merken, was dem Kind zugetraut werden kann (vgl. Bahr, 2015, S. 88f).

6.2.8 Selbstvertrauen stärken

Einem Kind mit Mutismus hilft es in der Regel, wenn das Selbstvertrauen gestärkt wird. Dem Kind kann Verantwortung übergeben werden, im Wissen, dass es fähig ist, diese Verantwortung wahrzunehmen und zu meistern. Kleinigkeiten sollen gelobt werden. Dieses Stärken zeigt eine positive Wirkung auf die Handlungsplanung und Motivation des Kindes (vgl. Hartmann & Lange, 2013, S. 40-42).

6.2.9 Partizipation ermöglichen

Kinder mit Mutismus nehmen oft eine beobachtende Rolle ein. Kinder mit Mutismus sind still und nehmen an der allgemeinen Interaktion nicht teil. Sie nehmen deshalb eine besondere Position in der Klasse ein. Deshalb ist es umso wichtiger, das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken und das Kind in die Klasse zu integrieren. Soziale Beziehungen beeinflussen die Persönlichkeit des Kindes. Einsamkeit und Isolation machen Kinder traurig und unglücklich. Ein positives Klassenklima fördert das Wohl des Kindes und verbessert die Leistungsfähigkeit (vgl. Joller-Graf von Dallenwil, 2004).

Die Wichtigkeit von sozial-emotionalen Kompetenzen beschreiben Jennings und Greenberg folgendermassen:

Sozial-emotionale Kompetenzen der Lehrperson sind zentral für ein positives Schulklima und einen respektvollen Umgang innerhalb einer Schule. So weiss man etwa, dass sich die sozialen und emotionalen Kompetenzen von Lehrpersonen entscheidend auf die Klassenführung und das emotionale Klima im Schulzimmer sowie auf die Qualität der Lehrer-Schüler-Beziehung auswirken. (Jennings u. Greenberg zitiert nach Brunsting, Nakamura, & Simma, 2013, S. 47)

Durch unterschiedliche Unterrichtsformen, wie zum Beispiel durch kooperative Lernformen Kleingruppensituationen oder entdeckendes Lernen kann Partizipation ermöglicht werden. Diese Formen unterstützen die sozialen Kompetenzen der Schüler und Schülerinnen.

6.2.10 Unterschiedliche Arbeitsformen einsetzen

Der Unterricht sollte vielseitig gestaltet werden. Zum Beispiel können unterschiedliche Spiel- und Arbeitsformen eingesetzt werden. Bahr (2015) zeigt einige Möglichkeiten auf, die für Kinder mit Mutismus unterstützend wirken können. Es ist aber auch hier zu beachten, dass jedes Kind individuell ist. Folgende mögliche Arbeitsformen können nach Bahr eingesetzt werden (S. 104ff):

- Bekannte Gesellschaftsspiele
- Bewegungsspiele
- Basteln, Malen, Gestalten (Kreativität aktivieren)
- Gemeinsames Musizieren
- Rollenspiele (Phantasie aktivieren)

Das Kind kann auf nonverbale Weise „kommunizieren“. Es ist darum wichtig, den kommunikativen Zugang zum Kind zu finden. Das Schweigen kann eine Sprache für sich sein. Das äussert sich zum Beispiel durch Beobachten, Schmunzeln usw. Es gibt Kinder, die verlieren sich im Spiel und beginnen zu lachen, andere zum Beispiel geben das Schweigen in der Bewegung auf. Die obengenannten Beispiele können das Kind auf unterschiedliche Art unterstützen.

6.2.11 Umgang mit Druck

Druck ist ein umstrittenes Thema. Es gibt therapeutische Ansätze, die Druck als bewährtes Mittel einsetzen. Wenn gezielt Druck eingesetzt wird, ist es möglich, den Betroffenen zu helfen, die Blockade zu überwinden (vgl. Hartmann, 2016). Es gibt aber auch Ansätze, die das Schweigen im Therapiesetting zulassen und mit Druck eher zurückhaltend umgehen. Dies bedingt, Geduld aufzubringen und die Spannung im Schweigen aushalten zu können. Durch dieses Aushalten und Zulassen wird nach Garbani Vertrauen in die Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes gesetzt (vgl. Garbani Ballnik, 2009, S. 161).

Fordern heisst, dem Kind die Möglichkeit geben, sich in seiner Entwicklung zu entfalten und weiterzukommen. Die Schule bietet ein Lernumfeld für Kommunikation und Integration. Dabei ist dieses Lernen Teil von Sozialisation und Selbstentwicklung. Das Kind soll wissen, was von ihm verlangt wird. Das schweigende Kind soll ganz normal in den Alltag mit einbezogen werden. Das heisst, dem schweigenden Kind dürfen auch Grenzen gesetzt werden. Das Erfahren von Grenzen kann als Kommunikationskatalysator fungieren und das Kind in seiner Entwicklung positiv unterstützen, indem Grenzen als haltegebender Ankerpunkt wahrgenommen wird (vgl. Garbani Ballnik, 2009, S. 225). Das Kind soll wissen, dass die Lehrperson im Unterricht sprachliche Kommunikation erwartet und dass die Lehrperson die Fähigkeit des Sprechens dem schweigenden Kind zuschreibt. Falscher Druck von aussen kann jedoch kontraproduktiv auf das Kind mit Mutismus wirken. Hartmann und Lange (2013) sprechen dabei von der *Glasglocke des Schweigens* (vgl. S. 41). Dabei drohen die Anforderungen und

Ansprüche das Kind zu erdrücken, was zu Entmutigung und negativer Verstärkung des oft angeschlagenen Selbstbewusstseins führen kann. Forderung wird dann im Sinne von Überforderung erlebt. Kinder mit Mutismus reagieren in der Regel mit weiterem Rückzug in ihre eigene Welt.

Hartmann und Lange beschreiben, wie eine solche Glasglocke des Schweigens durchbrochen werden kann (vgl. Hartmann & Lange, 2013, S. 41):

- Loben, auch für Kleinigkeiten
- Nicht unter Druck setzen
- Nicht Ausgrenzen
- Das Kind nicht in den Mittelpunkt stellen
- Wenn das Kind spricht, soll normal auf das Kind reagiert werden

Fazit:

Kinder sollen gefordert- aber nicht überfordert werden. Dabei ist es wichtig, das Kind in der „Zone der nächsten Entwicklung“ (Wygotski , 1986, S. 83) abzuholen. Die geforderten Aufgaben sollen auf das Kind und dessen Fähigkeiten angepasst sein. Deshalb müssen die Fähigkeiten des Kindes und sein Entwicklungsstand bekannt sein. Dabei ist ein Austausch mit den Therapeuten und den involvierten Personen zentral.

Abbildung 4 Glasglocke des Schweigens. Äussere Einflüsse drücken auf das Selbstwertgefühl der schweigenden Person. Grafik nach (Hartmann & Lange, Mutismus im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter, 2013, S. 41)

6.3 Merkmale der Früherkennung

Damit Mutismus erkannt werden kann, muss sowohl das Schweigen als auch das Sprechen in definierbaren Situationen konsequent auftreten. Der Mutismus zeigt sich oft, wenn sich das Kind von der Bezugsperson trennen muss und erwartet wird, dass das Kind von sich erzählt, z.B. beim Eintritt in den Kindergarten. Tendenzen für ein soziallängstliches Verhalten lassen sich jedoch schon in der

Krabbelgruppe beobachten (vgl. Hartmann, 2016). Dass Kinder in den ersten drei Monaten des Kindergartens oder der ersten Klasse schweigen oder schüchtern sind, stellt allerdings noch keinen Grund zur Beunruhigung dar. Das Kind muss sich an die neuen Situationen gewöhnen (neue Klasse, neue Lehrperson, neue Umgebung, neue Regeln usw.) Schweigt das Kind mehr als drei Monate, sollte das Verhalten jedoch genauer beobachtet werden (vgl. Katz-Bernstein, 2011, S. 66).

Erste Hinweise auf Mutismus liefern folgende Fragen. Können die unterstehenden Fragen mit „Ja“ beantwortet werden, liegt ein selektiver Mutismus vor.

- 1.) Ist die Sprachentwicklung im Sinne einer kommunikativen Grundfähigkeit abgeschlossen?
- 2.) Ist das Sprachverständnis altersentsprechend?
- 3.) Lässt sich ein Unterschied im kommunikativen Verhalten feststellen: hier der Schweigende, dort der Redselige?
- 4.) Gibt es eine Voraussagbarkeit dieses unterschiedlichen Kommunikationsverhaltens, d.h. können Sie Situationen nennen, von denen Sie im Voraus wissen, dass geschwiegen wird? (Hartmann & Lange, 2013, S. 14)

Der zweite und dritte Schritt der Diagnose besteht in der neurologischen und HNO-ärztlichen Untersuchung des schweigenden Kindes.

Eine gute Zusammenarbeit mit Pädagogen, Eltern und Therapeuten ist bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen essenziell, um sie möglichst gut zu unterstützen und zu fördern (vgl. Hartmann, 2013, S. 328).

6.4 Nachteilsausgleich

Zum Nachteilsausgleich gibt es unterschiedliche Meinungen. Boris Hartmann (2013) vertritt die Auffassung, dass durch einen Nachteilsausgleich der Mutismus aufrechterhalten werden kann (vgl. S. 305). Der Mensch mit Mutismus möchte dazugehören, „normal“ sein, keine Sonderstellung erhalten. Nach Hartmann (2013) sollte der Mutismus nicht einfach akzeptiert werden, da dies den Mutismus aufrechterhalten würde. Das Kind soll mit seinen Fähigkeiten und seinem Entwicklungsstand im Zentrum stehen, es soll individuell entschieden werden, wie mit dieser Thematik „Nachteilsausgleich und mündliche Benotung“ umgegangen werden soll

Hartmann (vgl. 2013, S. 304) verwendet bei der Beratung von Eltern und Lehrern zum Thema Mündlichkeit die Faustformel 80:20. Das heisst, dass sich die Benotung zu 80% aus schriftlichen Leistungen und zu 20% aus mündlichen Leistungen zusammensetzen sollte. Dabei erwähnt er unterschiedliche Möglichkeiten, wie die Mündlichkeit geprüft werden kann. So kann zum Beispiel zu Hause eine Leseaufgabe auf Tonband oder Video aufgenommen werden. Der Austausch mit den Fachpersonen ist hier zentral (vgl. Hartmann, 2016, S. 24). Das Schweigen soll sich nicht zu einer manifesten Störung auswachsen.

„Jedes Jahr, das schweigend in ihrer Klasse verbracht wird, konditioniert die Betroffenen zu der kontraproduktiven Einstellung, dass es auch ohne Sprechen geht, dient der Manifestation der Störung und ist damit ein verlorenes Jahr für die weitere seelische bzw. kognitive Entwicklung des mutistischen Schülers.“ (Hartmann, 2013, S. 305)

7 Methodisches Vorgehen

7.1 Datenerhebung

Nachdem auf den vorangegangenen Seiten wichtige theoretische Grundlagen zusammenfassend dargestellt wurden, steht nun der empirische Teil im Zentrum. Die leitende Forschungsfrage

„Was können Pädagogen von Menschen mit ehemals selektivem Mutismus aus deren Retrospektive für den Umgang mit mutistischen Kindern im Schulalltag lernen?“

lässt sich in eine Ebene der Retrospektive und in eine Ebene der Handlungsperspektive aufteilen. Auf der Ebene der Retrospektive stehen folgende Fragen im Zentrum:

Gibt es gemeinsame Schlüsselerlebnisse, die ehemaligen Mutisten zum Sprechen verhalfen?

Welche Umgangsformen waren für die Betroffenen mutismushemmend bzw. aufrechterhaltend?

Auf der Ebene der Handlungsperspektive, die sich mit der heilpädagogischen Relevanz beschäftigt, werden folgende Fragen diskutiert.

Wie kann ein(e) Heilpädagoge/in bzw. Lehrperson mit einem mutistischen Kind angemessen umgehen?

Welche Charaktereigenschaften der Lehrperson wirken mutismushemmend, welche mutismusaufrechterhaltend?

In diesem Zusammenhang ist wichtig zu erwähnen, dass sobald aus der Retroperspektive erzählt wird, man sich in einer anderen Zeit bewegt und damit die zwischenzeitliche Entwicklung der Schule ausgeblendet ist. Hartmann ist der Meinung, dass Mutismus immer noch ein unbekanntes Phänomen bei Pädagogen ist (vgl. 2013). Trotz Entwicklung der Schule ist der heutige Schultag immer noch geprägt von der Interaktion zwischen Schülern und Lehrern, auch wenn heute andere Lehrformen umgesetzt werden. Besonders bei der Beantwortung der Fragen nach Schlüsselerlebnissen mag eine andere Unterrichtform durchaus dazu führen, dass die Ergebnisse nur schwer auf die heutige Zeit übertragbar sind. Dies sollte bei der Auswertung angemessen berücksichtigt werden. Um sich den genannten Fragen zu nähern, wurde ein qualitativer Forschungsansatz gewählt. Die qualitative Forschung befasst sich mit der Untersuchung und der Deutung von Handlungen und Denkweisen unterschiedlicher Individuen und Gruppen. Das Ziel liegt in der explorativen und hypothesengenerierenden Untersuchung (vgl. Flick, 2012). Retrospektive Selbstdeutung wird in der vorliegenden Arbeit als individualisierter Akt verstanden, der mittels einem qualitativen Zugang adäquat erschlossen werden kann.

Als Instrument der Datenerhebung wurde das schriftliche Interview gewählt. „Das schriftliche Interview kann definiert werden als eine vom Forscher stimulierte schriftliche Textproduktion, die der Interviewpartner unter Abwesenheit des Interviewers und in einer deutlich verzögerten Kommunikation

vollzieht“ (Schiek, 2014, S. 380). Auf der Suche nach Probanden für die vorliegende Arbeit machte ich die Erfahrung, dass ehemals mutistische Menschen noch immer stark an der Schriftkommunikation festhalten und sich durch eine mündliche Interviewsituation gehemmt fühlen. Aufgrund dieser Rückmeldung der Probanden, die auf Seite 22 noch genauer beschrieben wird, wurde die schriftliche Interviewform gewählt. Diese Form von Datenerhebung bringt sowohl Nachteile als auch Vorteile mit sich, die im Folgenden kritisch reflektiert und diskutiert werden.

Zwei wichtige Merkmale unterscheiden die *schriftliche von der mündlichen Kommunikation*. Zum einen die Schriftlichkeit und zum anderen die *Asynchronität* sowie *Alokalität* der Interaktionspartner (Schiek, 2014, S. 385). Bei der Synchronität besteht die Möglichkeit, direkt auf das Gegenüber einzugehen und nachzufragen. Bei der Asynchronität ist diese direkte Reaktion nicht möglich. Alokaliät bedeutet, dass die beiden Interviewpartner physisch nicht am selben Ort interagieren. Durch die schriftliche Beantwortung der Fragen nimmt der Interviewpartner einen geschützten Rahmen ein. „Das macht die Situation für den Textproduzenten geschützt, was sozialitätsbezogene Risiken angeht“ (Schiek, 2014, S. 385).

Die Faktoren Alokaliät und Asymmetrie haben massive Auswirkungen auf den Prozess der Datenproduktion. Durch Alokaliät ist die Anonymität der Probanden zumindest scheinbar gewährleistet. Da keine face-to-face Situation gegeben ist, kann die Angst vor Gesichtsverlust geringer sein. Im Gegenzug dazu gehen durch das Fehlen der Mündlichkeit und Gestik viele Informationen verloren. Die Asynchronität führt dazu, dass Fragen ohne Furcht vor direkter Blossstellung beantwortet werden können. Es ist keine Schlagfertigkeit in peinlichen Situationen nötig. Die Person kann sich Zeit nehmen, kritische Fragen reflektiert zu beantworten. Durch das Schreiben wird das individuelle Denken gefördert, es ermöglicht dem Individuum, seine Erfahrungen zu verarbeiten, zu vergegenständlichen und seine Gedanken zu kontrollieren. Beim Schreiben geschieht eine Selbst- und Erfahrungsverarbeitung (vgl. Schiek, 2014, S. 380ff). Der Schreibende selbst bestimmt, ob das Geschriebene gelöscht oder umformuliert werden soll. Durch die Asymmetrie ist jedoch ein direktes Nachfragen aufgrund der zeitlichen Verzögerung nicht möglich.

Trotz der hier genannten Nachteile, wurde für die vorliegende Thematik das schriftliche Interview gewählt, insbesondere deshalb, weil die diskutierten Vorteile gerade bei ehemals mutistischen Menschen einen hohen Stellenwert einnehmen. Schiek verdeutlicht die Vorteile schriftlicher Kommunikation sehr treffend:

Besonders intime und ganz persönliche Erfahrungen finden im schriftlichen, asynchronen und alokalen Format...ein scheinbar konkurrenzlos geeignetes Format...kein anderes Format bietet einzelnen so viel „Egozentrik“ bei gleichzeitig hoher Sanktionsfreiheit durch das Gegenüber, was sozial und legal grenzwertige Erfahrungen und Handlungsmotive angeht. (Schiek, 2014, S. 386)

Um diese Egozentrik zu fördernd, aber dennoch in Hinblick auf die Forschungsfrage eine gewisse Strukturiertheit in der Datenerhebung anzustreben, wurde als Methodik das Leitfadeninterview gewählt. Es bietet die Möglichkeit, je nach Situation, das Interview mehr oder weniger offen zu gestalten. Insbesondere macht es einen Vergleich mit anderen Probanden möglich.

Wird autobiografisch erzählt, spielen Erinnerungen eine zentrale Rolle. Die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann befasste sich intensiv mit Erinnerungen. Sie bezeichnet Erinnerungen als Stoff „aus dem Erfahrungen, Beziehungen und vor allem das Bild der eigenen Identität gemacht ist“ (Assmann, 2001, S. 1003). Sie erwähnt, dass der Mensch ohne Erinnerungen nicht kommunizieren kann. Wenn kommuniziert wird, werden Erfahrungen, Erkenntnisse und Wissen ausgetauscht. Somit beinhaltet das Erinnern auch das Kommunizieren und Erzählen. Erinnerungen in dieser Arbeit sind zentral und es wird bewusst auf sie zurückgegriffen. Die Erinnerungen werden verschriftlicht und darin wieder lebendig. Erinnerungen können schmerzhaft sein, sie können preisgegeben oder zurückgehalten werden. Das Zulassen des Erzählens liegt im Menschen selbst. Erzählte Erinnerungen können zu Erkenntnissen führen, da ein zeitlicher Abstand zwischen dem Moment des Erlebens bis zur Erinnerung liegt. Erinnerungen sind gesammeltes Wissen, das weitergeben werden kann. In diesem Sinne werden die hier befragten Menschen zu Experten ihrer eigenen Erinnerungen und Erfahrungen.

Über die deutsche Selbsthilfegruppe „Mutismus Deutschland“ wurden ehemals mutistische Menschen für ein mündliches Interview gesucht. Es stellte sich aber schnell heraus, dass diese Form für viele Betroffene als unangenehm empfunden wurde und für sie eine grosse Hürde darstellte. Nach anfänglichen Zusagen gab es immer wieder Absagen. So war am Ende nur ein einziges mündliches Interview möglich. Dieses Interview wurde als Pilotversuch durchgeführt. Aus dem Gespräch ging hervor, dass es sehr schwer werden dürfte, Betroffene für ein Interview zu gewinnen. Ein Grund für diese Schwierigkeit zeigt sich aus einem Zitat aus dem Forum *Mutismus Deutschland*. Auf Anfragen meinerseits äusserte sich ein Forenmitglied folgendermassen:

Der Vergleich wie ein Interview schriftlich und persönlich ablaufen würde, zeigt vielleicht auch, wie es zu Missverständnissen kommen kann. Wer mich "nur" mutistisch erlebt, kann meine Verhaltensweisen auch kaum nachvollziehen oder interpretiert sie dann "falsch". Das soll kein Vorwurf sein, würde mir selber auch passieren. Höchstens ich wäre auf dem Gebiet äußerst bewandert oder selber mutistisch. Aber selbst dann ist das noch schwierig, weil Menschen und auch Mutismus immer unterschiedlich ausfallen. Auszug Forum (Mutismus Deutschland, 2017).

Als Alternative kam das schriftliche Interview in Frage. Die Betroffenen, die zuerst eine Absage erteilten, waren nun bereit, das Interview in einer schriftlichen Form zu führen. Den Betroffenen wurde ein schriftlicher Leitfaden (im Anhang ersichtlich) zugestellt. Für das schriftliche Interview konnten fünf Personen unterschiedlichen Alters (das Alter wurde nicht bei allen erhoben) gewonnen werden.

Die Fragen des Leitfadens für die schriftlichen Interviews beziehen sich nicht nur auf den Schulalltag, sondern ermöglichen eine gewisse Offenheit. Diese offene Frageform trägt dazu bei, an möglichst viele Informationen zu gelangen. Die Fragen orientieren sich an den vorangegangenen theoretischen Überlegungen. Der Fragebogen setzt sich aus dem persönlichen Bezug zu Mutismus zusammen, aus Fragen zu den Erfahrungen im Alltag (Schule, Freizeit, Freundschaften usw.) und negativen Erlebnissen. Weiter wurden Fragen zur Überwindung des Mutismus (Schlüsselerlebnisse, Hilfestellungen) und zu persönlichen Ratschlägen im Umgang mit Mutismus gestellt. Der Fragebogen bot zudem auch die Möglichkeit, ein frei wählbares, abschliessendes Statement zu formulieren.

7.2 Datenauswertung

Mit Hilfe des Computerprogramms MAXQDA 12 wurden die Interviews systemisch ausgewertet. (MAXQDA 12, 2016). Diese Software wurde für die professionelle, sozialwissenschaftlich orientierte Datenanalyse entwickelt. Das Programm dient zur Kategorienbildung und zur Organisation der Datensammlung. Aus den schriftlichen Leitfadeninterviews wurden Kategorien gebildet. Das hier angewendete Kategoriensystem besteht aus unterschiedlichen Haupt- und Unterkategorien und wird als hierarchisches Kategoriensystem verstanden (vgl. Kuckartz, 2012).

Die Datenauswertung orientiert sich an der Kombination von induktivem und deduktivem Vorgehen. Das Hauptmerkmal der *deduktiven Kategorienbildung* liegt darin, dass die Kategorien unabhängig und vorgängig von den erhobenen Daten gebildet werden. Die Kategorien werden aus der Theorie gebildet und an das Forschungsmaterial herangetragen. Es wird also mit einer bereits vorhandenen inhaltlichen Systematisierung gearbeitet. Das Hauptmerkmal der *induktiven Kategorienbildung* liegt darin, dass die Kategorien direkt an den empirischen Daten gebildet werden. Um das Theoriewissen zu integrieren und sich dem Forschungsmaterial dennoch mit grosser Offenheit zu nähern, werden hier beide Formen der Kategorienbildung angewendet.

In der ersten Phase der Kategorienbildung wurde deduktiv vorgegangen (Erstellung des Fragebogens). Die Weiterentwicklung dieser Kategorien und die Bildung der Unterkategorien erfolgte direkt aus dem gewonnenen Material. Diese Mischform wird als *deduktiv-induktive Kategorienbildung* bezeichnet (Kuckartz, 2012, S. 64ff). Die Methodik orientiert sich an der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (vgl. 2012, S. 101ff). Kuckartz unterteilt die Analyse in sieben Schritte. In der ersten Phase der Analyse wird mit einer initiierenden Textarbeit, dem Schreiben von Memos (Codebuch mit Memos im Anhang ersichtlich) und ersten Fallzusammenfassungen gearbeitet (Fallzusammenfassung Kapitel 9).

Die zweite Phase befasst sich mit dem Entwickeln der thematischen Hauptkategorien. Die Grundlage dafür bildet die Theorie, die Forschungsfrage und der Interviewleitfaden.

In der dritten Phase erfolgt der erste Codierungsprozess. Das gesamte Material wird codiert. Textstellen können auch mehreren Kategorien zugeordnet werden. Diese codierten Textstellen können sich überschneiden.

In der vierten Phase werden alle codierten Textstellen mit der gleichen Kategorie zusammengestellt. An diesem zusammengestellten Material werden in der fünften Phase induktive Subkategorien gebildet. Wiederum werden die Codiereinheiten nach Hauptkategorien zusammengestellt.

Das gesamte Material wird in der sechsten Phase mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem codiert.

In der siebten Phase kommt es zur eigentlichen Analyse, der Präsentation der Ergebnisse. Im Mittelpunkt des Auswertungsprozesses stehen die kategorisierten Themen und Subthemen (vgl. Kuckartz, 2012, S. 100).

8 Ehemalige Mutisten kommen zu Wort – empirischer Teil

8.1 Ausgewählte Kategorien

In der Analyse des erhobenen Datenmaterials wurden insgesamt 15 Hauptkategorien gebildet, wobei für die Auswertung sieben unterschiedliche Kategorien ausgewählt und die jeweiligen Aussagen diesen Kategorien zugeordnet wurden. Die Kategorien wurden aufgrund ihrer Häufigkeit oder aufgrund ihrer starken Betonung ausgewählt. Vier Kategorien werden als „*mutismushemmend*“ und drei als „*aufrechterhaltend*“ bezeichnet. Zum besseren Verständnis der Kategorien werden sie hier beschrieben (Auszug aus dem Codebuch Endphase 7 vgl. Kapitel 7.2).

Tabelle 1: Mutismushemmende Faktoren

Mutismushemmend	Akzeptanz	Akzeptanz wird in diesem Zusammenhang als „sich von anderen Menschen angenommen fühlen“ verstanden.
	Empathie	Empathie ist die Fähigkeit, sich in das Gegenüber zu versetzen und es wahrzunehmen.
	Partizipation	Partizipation als Teilhabe in der Gesellschaft
	Eigenes Interessengebiet	Hier werden die Interessen der befragten Personen beschrieben, in denen sie sich sprachlich öffnen konnten.

Tabelle 2: Mutismusaufrechterhaltende Faktoren

Mutismusaufrechterhaltend	Druck	Hier wird beschrieben, wie die befragten Personen Druck erlebten und was das Ausüben von Druck für eine Auswirkung zeigte.
	Schonen	Hier wird beschrieben, wie die befragten Personen Schutz und Überbehütung erlebten.
	Rollenzuschreibung	Hier wird die Rollenzuschreibung in zwei weiteren Unterkategorien dargestellt. Die Selbstpositionierung und die Fremdpositionierung. Die Selbstpositionierung bezieht sich auf die persönlichen Zuschreibungen durch die Person selbst. Sie gibt sich selber eine Rolle in der Gesellschaft und definiert sich über die eigenen Zuschreibungen. Die Fremdpositionierung betont die Sicht der Gesellschaft. Die Person nimmt die Zuschreibungen von aussen wahr und adaptiert diese.

Bevor die Ergebnisse in den ausgewählten Kategorien kontextualisiert werden, soll hier bewusst ein Stimmungsbild vorangestellt werden. Es beschreibt das Leiden der betroffenen Personen und soll den Leser in die Lage der Betroffenen versetzen, um bei ihm Verständnis für deren Situation zu wecken.

Mutismus ist mit viel Schmerz und tiefen Verletzungen verbunden. Narben des Leidens bleiben das Leben lang bestehen. Deshalb ist es umso wichtiger, Mutismus früh zu erkennen und die Betroffenen auf dem Weg zu einer mündlichen Sprachkommunikation zu begleiten.

Tabelle 3: Das Leiden von Personen mit Mutismus

Dokument-name	Anfang	Ende	Ausgrenzung (Textstelle)
Person B	61	62	Aber ich fühlte mich nicht akzeptiert.
Person B	72	74	In Freundschaften hatte ich immer das Gefühl, ausgenutzt zu werden, nur 'Anhängsel' zu sein. Gleichberechtigte Freundschaften bereiten mir bis heute Probleme.
Person B	36	39	Blöderweise suchte ich in der Freizeit auch noch den Kontakt mit Älteren, also den Kumpels meiner Schwester. Diese mobbten mich ebenfalls, so dass ich schlimme Depressionen bekam, die nie behandelt wurden.
Person C	112	113	Am Schlimmsten waren da die Nicht-Akzeptanz...
Person C	28	30	Ich wurde teilweise ausgegrenzt, obwohl ich eigentlich vieles/alles? gern mit gemacht hätte, so gut ich konnte - auch ohne zu reden.
Person E	133	136	Ich wurde immer, während meiner gesamten Grund- und Realschulzeit, als Letzter ins Team gewählt. Wobei von Wahl keine Rede mehr sein kann. Jemand musste mich ja nehmen. Und da haben die Teamleiter meistens noch darum geschachert. Sehr demütigend. Ich habe Sport gehasst.
Person E	206	210	Auf dem IT-Kolleg bekam die Freundschaft dann Risse. Er fand neue Freunde, die ihn schon bald wichtiger waren als ich. Natürlich auch eine Beziehung, Partnerschaft. Ich rückte immer weiter in den Hintergrund, bis ich irgendwann ganz „vergessen“ war. Das hat mich sehr verletzt. Seitdem habe ich auch keine Freundschaften mehr.
Person E	242	244	Ich werde von „unfreundlichen Menschen“ ausgebeutet, ausgenutzt, beschimpft, bloßgestellt, gedemütigt, durch den Dreck gezogen, als Witzfigur gebrandmarkt, usw.
Person E	396	396	Bloßstellungen vor Gruppen, usw.
Person E	259	260	Außenseiterposition. Ohne soziale Kontakte werden viele Konflikte und belastende Situationen, umso schlimmer.

9 Fallbeschreibungen

9.1.1 Fallbeschreibung A (weiblich)

Person A ist dem Begriff Mutismus erst im Studium begegnet. Sie beschreibt unterschiedliche Situationen, wie sie Mutismus erlebt hat. Die Diagnose gab sie sich aufgrund eigener Recherche selbst; von Mutismus war in ihrer Kindheit nie die Rede. Das Schweigen erlebte sie, als hätte sie ein Vorhängeschloss vor dem Mund und würde damit herumlaufen, und alle würden sehen, dass etwas mir ihr nicht stimmt. Sie erzählt, dass sie oft von den Eltern unter Druck gesetzt wurde. Sie fühlte sich ständig beobachtet. Deshalb zog sie sich oft zurück und blieb allein. Ebenfalls hatte sie grosse Angst vor ihrem Vater. Im Kindergarten hatte sie ein Jahr lang nicht gesprochen. Sie hätte sich von den Erwachsenen einen geduldigen und liebevollen Umgang gewünscht. In der Schule zeigte sie, abgesehen von mündlicher Teilhabe im Unterricht gute Leistungen. Über ihre eigenen Gefühle konnte sie nicht

sprechen. Sie trennte die Sach- von der Gefühlsebene. Deshalb besuchte sie eine Therapie. Sie fühlte sich bei den Lehrern am wohlsten, die die Schüler als Menschen sahen, die sie in ihrer Andersartigkeit annahmen und sie nicht blossstellten. Musik ist ein wichtiger Teil in ihrem Leben. Das Singen bezeichnet sie als „ihre Sprache“, in der sie aufblühen kann. Sie hat in verschiedenen Chören gesungen und unterschiedliche musikalische Situationen erlebt, in denen sie sich auch sprachlich mitteilen konnte, da sie sich in der Musik sehr sicher fühlte. Person A hatte immer genau eine Bezugsperson mit der sie sprach. Sie wurde von der jüngeren Schwester in Sprechsituationen geschützt und alle nahmen an, sie sei die jüngere. Dies war für Person A sehr schwierig, da sie sich aufgrund ihrer Schwester nicht entfalten konnte.

Mutismushemmende Faktoren

Akzeptanz

Dokument	Anfang	Ende	Akzeptanz (Textstelle)
Person A	86	88	Wenn man mir das Gefühl gegeben hat (z.B. eine bestimmte Erzieherin oder meine Mutter), dass ich so akzeptiert werde wie ich bin und man mich ja trotzdem liebt.

Empathie

Dokument	Anfang	Ende	Empathie (Textstelle)
Person A	104	108	Am wohlsten wenn man überhaupt von Wohlbefinden sprechen mag - fühlte ich mich bei den Lehrern, denen es nicht nur um die reine Wissensvermittlung ging, sondern denen auch wir Schüler als Menschen wichtig waren. Die einen "erkannten" und nicht vor der Klasse bloßstellten, wenn man nichts "wusste" /nichts "sagte".
Person A	78	80	Ernsthaft: Ich hätte mir gewünscht, dass sie mich vielleicht in den Arm nehmen. Dann hätte ich mit viel Geduld ihnen etwas ins Ohr flüstern können. Das wäre natürlich abhängig von der Person gewesen!

Partizipation

Dokument	Anfang	Ende	Partizipation (Textstelle)
Person A	126	130	Immer wieder in meinem Leben sang ich in verschiedenen Chören mit oder machte in verschiedenen Gruppen Musik. Das waren die einzigen Situationen, in denen ich mich wirklich sicher fühlte. Wenn die Energie in den Gruppen stimmte, dann konnte ich mit den Leuten auch sprechen, nicht nur Musik machen.

Eigenes Interessengebiet

Dokument	Anfang	Ende	Eigenes Intressengebiet
Person A	108	111	Und bei den Musiklehrern fühlte ich mich am allerbesten, weil mir Musik so viel bedeutete, dass ich hier sogar manchmal vergaß, dass ich doch nicht sprechen konnte. Singen konnte ich im Übrigen immer!
Person A	118	126	Am leichtesten fiel es mir, zu singen. Das war MEINE SPRACHE. Seltsamerweise fiel mir das erst im Erwachsenenalter auf. Im Urlaub mit meiner Schwester und einer (meiner) Freundin regte die Freundin sich darüber auf, dass ich immer singen würde. Und zwar in Gesprächen! Jemand sagte etwas und anscheinend reagierte mein Gehirn einfach auf ein Schlüsselwort und mir fiel sofort dazu ein passendes Lied ein und ich legte los. Und nicht nur einmal - so ging das dauernd! Ich sprach nicht mit im Gespräch, sondern sang. Kann man das so ungefähr verstehen, wie ich das meine? In meiner Erinnerung war das auch schon als Kind so!
Person A	131	132	- Die musikalischen Situationen waren eben auch die, in denen ich aufblühte und lachte und sprach! Zum Beispiel auch nach erfolgreichen Auftritten!
Person A	182	184	Für mich kann ich nur wieder die Musik anführen. Sie hat mir geholfen, mich auszudrücken. Was ich nicht sagen konnte, habe wohl versucht, zu singen. Kann man das so sagen? Die Musik war für mich am hilfreichsten.

Mutismusaufrechterhaltende Faktoren

Druck

Dokument	Anfang	Ende	Druck
Person A	18	23	Am genauesten erinnere ich mich daran, dass mich meine Eltern immer wieder zu kleinen Einkaufsbotengängen geschickt haben. Sie wollten mir sicher damit helfen und mich Situationen aussetzen, in denen ich sprechen musste - beim Eis kaufen, beim Metzger, beim Bäcker. Aber es half nichts - ich stand im Laden, oft weinte ich dabei, weil mich meine Eltern dahin zwangen, aber ich kam unverrichteter Dinge wieder heraus. Ich hatte nichts gekauft.
Person A	31	35	So auch früher bei uns. Ganz schlimm war es, wenn mein Vater mich heranzitierte, damit ich eine Tante oder Onkel begrüßte. Ich sagte nichts. Dann gings los: Es wurde über mich gesprochen, dass ich ein "stilles Wasser" sei, doch dass ja "stille Wasser" bekanntlich tief wären...
Person A	44	46	Unter Beobachtung war man in der Rolle des Schweigers gefangen und konnte nicht mehr heraus. Das hat einen enormen Druck aufgebaut und oft auch Wut, weil man nicht so konnte wie man wollte.
Person A	48	49	Mein Vater wollte mich oft zwingen zu sprechen - wie oben beschrieben z.B. beim Einkaufen. Es funktionierte aber nicht

Schonen

Dokument	Anfang	Ende	Schonen (Textstelle)
Person A	171	175	- Es gab die Situation mit meiner Schwester, die mich immer und überall beschützt hat. Sonst fällt mir dazu nichts ein. - Heute denke ich, dass der Schutz durch meine Schwester mich "klein gehalten" hat. Vielleicht hätte ich früher angefangen zu sprechen ohne sie. Damals war ich natürlich sehr froh, dass sie mir die Sprechverantwortung abgenommen hat.

Rollenzuschreibung

Fremdpositionierung

Dokument	Anfang	Ende	Rollenzuschreibung (Textstelle)
Person A	151	153	Schlimm war es, wenn fremde Menschen dachten, ich wäre dumm oder unerzogen. Ich konnte ihnen ja nicht das Gegenteil beweisen, weil ich nicht sprach!
Person A	74	75	Auf mein "verstocktes" Schweigen hin stellte sie mich vor allen anderen als Lügnerin und Faulenzerin hin. Werde ich nie vergessen.
Person A	154	158	Eine ganz schwierige Situation war es, wenn alle Menschen dachten, ich sei die kleine/jüngere Schwester. Meine kleine Schwester (1 Jahr jünger als ich) übernahm die "Führung". In allen Situationen, wo man sprechen musste, preschte sie vor. Sie "beschützte" mich. Demzufolge dachten immer alle, ich sei die "Kleine".
Person A	33	36	Es wurde über mich gesprochen, dass ich ein "stilles Wasser" sei, doch dass ja "stille Wasser" bekanntlich tief wären... Alle schauten mich an, beobachteten mich, so dass ich im Verlauf des Treffens nicht mehr aus dieser "Rolle" heraus konnte!

Selbstpositionierung

Dokument	Anfang	Ende	Identität (Textstelle)
Person A	33	36	Es wurde über mich gesprochen, dass ich ein "stilles Wasser" sei, doch dass ja "stille Wasser" bekanntlich tief wären... Alle schauten mich an, beobachteten mich, so dass ich im Verlauf des Treffens nicht mehr aus dieser "Rolle" heraus konnte!
Person A	151	153	Schlimm war es, wenn fremde Menschen dachten, ich wäre dumm oder unerzogen. Ich konnte ihnen ja nicht das Gegenteil beweisen, weil ich nicht sprach!
Person A	154	158	Eine ganz schwierige Situation war es, wenn alle Menschen dachten, ich sei die kleine/jüngere Schwester. Meine kleine Schwester (1 Jahr jünger als ich) übernahm die "Führung". In allen Situationen, wo man sprechen musste, preschte sie vor. Sie "beschützte" mich. Demzufolge dachten immer alle, ich sei die "Kleine".

9.1.2 Fallbeispiel B (weiblich)

Person B begegnete dem Begriff Mutismus im Studium der Sprachbehindertenpädagogik. Es war ein „Aha-Erlebnis“ und sie realisierte, dass sie in ihrer Kinder- und Jugendzeit an Mutismus gelitten hatte. In Kindergarten war sie sehr schweigsam und zurückgezogen. Sie hatte aber auch viel Spass, sobald man sie nicht reden hörte. In der Grundschule war sie vor allem in der schriftlichen Ausdrucksform gut und zeigte gute Noten. Die Lehrer gaben ihr jedoch keine Empfehlung fürs Gymnasium. Die Eltern setzten sich durch und sie konnte trotzdem aufs Gymnasium. Person B bezeichnet Mutismus als „Schutzfunktion“, die jedoch zum Verhängnis für die spätere Entwicklung werden kann. Sie erwähnt, dass ihr viele soziale Erfahrungen fehlten. Sie berichtet von vielen negativen Erfahrungen in der Schulzeit. Sie wurde oft ausgegrenzt und gemobbt. Später besuchte sie eine Psychotherapie. Sie hätte sich vor allem Akzeptanz und Integration gewünscht. Sie hatte wenige Freunde, freies Sprechen gelang ihr dann, wenn sie mit ihrer Freundin allein war. In Freundschaften hatte sie immer das Gefühl, ausgenutzt zu werden oder ein „Anhängsel“ zu sein. Gleichberechtigte Freundschaften bereiten ihr bis heute noch Probleme. Sie berichtet von ihren oft streitenden Eltern und von ihrem Vater, der ihr dauernd Schuldzuweisungen machte. Zu ihren Hobbys gehören Lesen und Musik. Sie erwähnt, dass es in ihrem Leben mit Mutismus keine Vorteile gab. Am hilfreichsten war für sie ihr Ex-Mann. Sie konnte von ihm soziales Verhalten lernen und abschauen.

Mutismushemmende Faktoren

Akzeptanz

Dokument	Anfang	Ende	Akzeptanz (Textstelle)
Person B	54	56	In der Situation, als ich noch voll im Mutismus war, hätte mir geholfen, mich einfach so zu akzeptieren, und mich sein zu lassen, wie ich bin, ohne mich für 'hohl' zu halten und sich sogar aktiv über mich lustig zu machen.

Partizipation

Dokument	Anfang	Ende	Partizipation (Textstelle)
Person B	56	58	Als Kind hätte mir geholfen, mich einfach in ein Spiel zu integrieren, ohne auf mein Schweigen einzugehen usw.
Person B	78	80	Am liebsten hätte ich mich einfach nur als Teil einer Gruppe fühlen können. Nicht immer so seltsam und als Außenseiter.

Mutismusaufrechterhaltende Faktoren

Schonung

Dokument	Anfang	Ende	Schonung (Textstelle)
Person B	25	29	Da Mutismus eine Schutzfunktion hat, sich nicht öffentlich äußern zu müssen usw. , wird es wohl unbewusst als erleichternd gesehen, aber das ist verhängnisvoll für die spätere Entwicklung, insbesondere im jugendlichen Alter. Hier fehlten mir etliche soziale Erfahrung(Durchsetzungsvermögen, soziale Spielregeln).

Rollenzuschreibung

Fremdpositionierung

Dokument	Anfang	Ende	Rollenzuschreibung (Textstelle)
Person B	54	56	In der Situation, als ich noch voll im Mutismus war, hätte mir geholfen, mich einfach so zu akzeptieren, und mich sein zu lassen, wie ich bin, ohne mich für 'hohl' zu halten und sich sogar aktiv über mich lustig zu machen.

Selbstpositionierung

Dokument	Anfang	Ende	Identität (Textstelle)
Person B	67	68	woanders fühlte ich mich falsch, weil ich nicht glaubte, dass man mich als Persönlichkeit erkennen würde, wie ich bin.
Person B	34	35	Im Jugendalter fiel mir vermehrt auf, dass ich 'anders' bin, nicht mithalten kann.
Person B	47	49	Die anderen haben sich schon ein Bild gemacht - die ist dumm, überheblich, was auch immer. Diesen Eindruck kriegt man nicht mehr raus.

9.1.3 Fallbeispiel C (weiblich)

Person C wurde mit dem Begriff Mutismus erst im Erwachsenenalter konfrontiert. Mutismus wurde jedoch bereits schon im Vorschulalter diagnostiziert. In ihrer Kindheit hörte sie vor allem die Begriffe Schüchternheit und Sprachhemmung. Sie erlebte Mutismus als übersteigernde und unerklärliche Angst in fremden Situationen und mit fremdem Menschen sprechen zu müssen. Sobald von ihr Sprechen gefordert und sie unter Druck gesetzt wurde, war sie völlig blockiert. Dies zeigte sich in diversen körperlichen Symptomen. Auch Zuhause erlebte sie diese Blockade sobald Besuch kam, der ihr nicht vertraut war. Am schlimmsten war für sie, wenn sie aufgefordert wurde zu sprechen und sie sich dann aufgrund ihres Versagens beschimpfen lassen musste. Sie erwähnt, dass es in ihrem Leben viele negative Situationen gab. Diese negativen Situationen wirkten mutismusfestigend. Sie hätte sich ein einfühlsames Entgegenkommen gewünscht. Sie zog sich in negativen Situationen oft zurück. Sie erwähnt, dass es wichtig für sie gewesen sei, immer gute Freundinnen zu haben, die sie unterstützten. Die Schule erlebte sie fünf Jahre positiv, da sie eine einfühlsame Lehrerin hatte. In diesen Jahren konnte sie sich sprachlich immer mehr öffnen. Danach kam eine Lehrerin, die kein Verständnis zeigte, und Person C litt stark unter ihr. Sie zeigte Freude am Unterrichtsfach Musik. Das Singen in Kleingruppen war für sie förderlich. Sie berichtet, dass sie in unbeobachteten Situationen völlig frei sein konnte.

Akzeptanz, Wertschätzung, Humor und Witz waren für Person C wichtig. In ihrer Freizeit beschäftigte sie sich vor allem mit Handarbeiten, Lesen und Gartenarbeit. Die Mutter beschützte sie oft davor, sprechen zu müssen. Deshalb hatten andere das Sprechen übernommen und ihr wurde wenig zugetraut. Mit 13-14 Jahren besuchte sie eine stationäre Therapie, welche ihr, auch durch die Trennung von der Familie, am meisten geholfen hatte. Sie wollte sein wie alle anderen. Dieser Wille zur Veränderung half ihr, den Mutismus zu überwinden.

Mutismushemmende Faktoren

Akzeptanz

Dokument	Anfang	Ende	Akzeptanz (Textstelle)
Person C	95	99	Aber auch förderlich war für mich die Gemeinsamkeit in Christenlehre und später Konfirmandenunterricht. Hier tat mir besonders gut, das man mich so nahm, wie ich war, mich nicht zum Reden zwang, aber mit einbezog und fast unbemerkt animiert hat und aus der Reserve lockte.. „Humor“ und „Witz“ hießen zwei ganz wichtige „Medikamente“ für mich.

Empathie

Dokument	Anfang	Ende	Empathie (Textstelle)
Person C	61	67	Die Lehrerin wurde aber eingeweiht und zeigte auch großes Verständnis. Trotz hoher Klassenstärke von 30 Schülern war es ihr möglich (durch entsprechendes Engagement) sich jedem Schüler angemessen zu widmen und auch für mich die nötige Empathie aufzubringen. Ich behielt sie 5 Jahre als Klassenlehrerin und sprach von Jahr zu Jahr immer etwas mehr -hauptsächlich bei Aufforderung. Danach kam eine Klassenlehrerin ohne dieses Verständnis, bei ihr fühlte ich mich von Anfang an unwohl, nicht angenommen, ...und somit war das Schweigen wieder voll da.
Person C	71	73	Sympathie, Vertrauen, Empathie... waren entscheidend für mich, besonders Vertrauen, hatte ich einmal genug Vertrauen zu einer Person/einer Lehrerin, gewann ich auch mehr und mehr Vertrauen zu mir selbst und konnte die Sprechhemmung überwinden.
Person C	87	90	Neben den schon genannten, Vertrauen, Einfühlsamkeit...fühlte ich mich auch immer in Gegenwart anderer Personen wohler, die nicht überheblich wirkten, sich nicht für „was Besseres“ hielten oder rechthaberich waren. Das galt für Erwachsene genauso wie bereits für Kinder.
Person C	49	51	Ein einfühlsames Entgegenkommen wäre viel besser für mich gewesen , was ja auch ab und an vorkam (bei den Kindergärtnerinnen, je nach Tagesform, aber auch bei einigen Bekannten und Nachbarn).

Partizipation

Dokument	Anfang	Ende	Partizipation (Textstelle)
Person C	93	95	Auch mit manchen neuen Kindern hatte ich -nach einer kleinen Anfangsphase- kein Problem, so Urlaubsbekanntschäften, das war möglich , ebenso freies, ungezwungenes, unbeobachtetes Spiel in der Natur.
Person C	95	99	Aber auch förderlich war für mich die Gemeinsamkeit in Christenlehre und später Konfirmandenunterricht. Hier tat mir besonders gut, das man mich so nahm, wie ich war, mich nicht zum Reden zwang, aber mit einbezog und fast unbemerkt animiert hat und aus der Reserve lockte.. „Humor“ und „Witz“ hießen zwei ganz wichtige „Medikamente“ für mich.

Mutismusaufrechterhaltende Faktoren

Druck

Dokument	Anfang	Ende	Druck
Person C	118	119	Das waren die Situationen, in denen ich unter Druck aufgefordert wurde zum Sprechen. Kann ich jetzt keine Konkreten nennen, kam aber hauptsächlich in der Schule vor.
Person C	19	21	Diese Angst wird erst richtig wahrgenommen, je größer der Druck zu sprechen wird, es keine Fluchtmöglichkeit gibt, keine Person einen aus dieser Situation „erlöst“.
Person C	42	44	Am schwierigsten war für mich, wenn ich immer wieder aufgefordert wurde zum Sprechen. Wenn immer die gleichen Aufforderungen kamen oder wenn man mich gar geärgert oder beschimpft hat.

Schonen

Dokument	Anfang	Ende	Schonen (Textstelle)
Person C	127	133	Da fällt mir nur ein , dass ich von meiner Mutter von Anfang an beschützt und wenig gefordert wurde. Mir wurde weniger zugetraut und auch das Sprechen übernommen. Das machte alles nicht leichter. Auch, dass sich Mutter in der Opferrolle sah mit einem „schwierigen“ Kind. Sie änderte ihr Verhalten nur auf ausdrückliche Anweisung von Ärzten/Therapeuten, da reagierte sie manchmal beleidigt, für mich und meine Entwicklung war aber das gerade förderlich. Meine Ängste und die lange Schweigezeit gehen auch auf ihre überbehütende, beschützende Art zurück.

Rollenzuschreibung

Selbstpositionierung

Dokument	Anfang	Ende	Identität (Textstelle)
Person C	141	142	Ich wollte reden, wollte so normal sein wie alle Alterskameraden.
Person C	136	137	Das Gefühl, dass ich das Problemkind in der Familie war, welches mir immer so vermittelt wurde, wirkte auch mutismusfestigend.

9.1.4 Fallbeispiel D (männlich)

Person D wurde in der siebten Klasse mit Mutismus konfrontiert. Er beschreibt, dass Schweigen nicht nur „Nicht-Reden“ bedeutet, sondern dass Schweigen viel mehr sei als das. Die Gründe, weshalb geschwiegen wird, seien vielseitig. Er berichtet, dass er unzählige negative Situationen mit Mutismus erlebt hatte. Am schwierigsten sei es gewesen, sich nicht davon überzeugen zu lassen, dass er keine Zukunft hätte. Die Schule erlebte er positiv, da er gerne Neues gelernt habe. Die Benotungen im Mündlichen, sowie das eigenständige Zusammenfinden in Gruppen, war für ihn schwierig. Person D fühlte sich vor allem bei Lehrern wohl, die ihn nicht unter Druck setzten und auf mündliche Noten verzichteten. Bei Lehrern, die echtes Interesse an ihm zeigten oder gleiche Interessengebiete hatten, fiel ihm das Sprechen leicht. Das Gefühl zu haben, dass der andere sich für ihn interessiert, ist für Person D zentral. Person D veränderte bewusst und aktiv seine Denkweise. Dabei hätten ihm Bücher mit unterschiedlichen Ansätzen, wie zum Beispiel der Philosophie, geholfen. Person D hat Therapien negativ erlebt. Er schreibt, dass der einzige Nutzen die Notenbefreiung im Mündlichen gewesen sei. In seiner Freizeit beschäftigte er sich mit Lesen und Klavierspielen.

Mutismushemmende Faktoren

Eigenes Interessegebiet

Dokument	Anfang	Ende	Eigenes Intressengebiet
Person D	43	46	Am wohlsten habe ich mich dann aber eigentlich bei den Lehrern gefühlt, mit denen man sich auch mal unterhalten konnte.. meist waren es Ethik- oder Philosophielehrer, die von mir geschriebene Texte/Essays zu dies oder jenem, gelesen hatten.
Person D	59	62	Ich empfand das mündliche Abi eigentlich sogar relativ entspannt.. zumal ich mich recht gut mit den Prüfern verstand und mit einem davon auch schon mal ein über mehrer Stunden andauerndes Gespräch hatte... Ich denke mal, dass es da auch von Vorteil war, dass ich das Thema mochte.
Person D	96	100	Am hilfreichsten waren wahrscheinlich Bücher von Dostojewski und Drewermann, sowie von Fromm und Lauth und eine relativ gute Freundin, die manchmal eine etwas andere Sicht auf die Dinge hatte.. bzw mir eine andere Sicht ermöglichte. Achja..dass ich Klavier gespielt habe und dies auch von dem ein oder anderen

Mutismusaufrechterhaltende Faktoren

Schonen

Dokument	Anfang	Ende	Schonen (Textstelle)
Person D	84	84	Im späteren Schulverlauf musste ich keine Referate etc halten.
Person D	86	88	Ich nehme mal an, dass sich das darüber auf das Schonen etc in der vorherigen Frage bezieht.. falls ich damit falsch liegen sollte.... bitte mitteilen.Heute denke ich eigentlich immer noch wie damals darüber... es war gut so.

Rollenzuschreibung

Selbstpositionierung

Dokument	Anfang	Ende	Identität (Textstelle)
Person D	18	18	Mich nicht vollständig davon überzeugen zu lassen, dass ich keine Zukunft vor mir hätte...

9.1.5 Fallbeispiel E (weiblich)

Person E wurde mit 18 oder 19 Jahren mit dem Begriff Mutismus konfrontiert. Sie bezeichnet sich als hochsensibel. Sie hat das Schweigen noch nicht ganz überwunden. Person E beschreibt unzählige traumatische Erfahrungen im Zusammenhang mit Mutismus. Angst löst bei ihr Stress aus, sie ist blockiert und zieht sich innerlich wie auch äusserlich zurück. Sie konnte lange nicht in ihrem Wunschgeschlecht als Frau leben. Eine Hormontherapie machte dies möglich. Person E fühlt sich bei Menschen mit viel Empathie am wohlsten. Menschen, die sie „normal“ behandeln. Die Schule war für E grösstenteils schlimm, sie litt unter dem extremen Leistungsdruck der Lehrer. In der Berufsschule konnte sie viele positive Erfahrungen machen. Die Lehrer pflegten einen guten pädagogischen Umgang mit der Klasse und waren stets bemüht, die Schüler zu unterstützen. Das Klassenklima wurde dadurch gestärkt. Person E hat aufgrund unterschiedlicher Erfahrungen keine Freunde mehr und ist sehr einsam. Ihre Mutter behütete sie oft, ihr Vater war eher streng und forderte sie heraus. Sie erwähnt oft, dass beim Mutismus vieles im Graubereich bliebe. Es gäbe nicht richtig oder falsch. Ihre Lebenslust und die Möglichkeit, im Wunschgeschlecht zu leben, halfen ihr, wieder zum Sprechen zu finden. Durch diese Selbstfindung wurde das Selbstvertrauen gestärkt. Sie pflegt Hobbys, denen sie allein nachgehen kann: Filme, Serien schauen, PC –Spiele, Bücher lesen, surfen usw.

Mutismushemmende Faktoren

Akzeptanz

Dokument	Anfang	Ende	Akzeptanz (Textstelle)
Person E	154	159	Keine „Bloßstellungen“, keine Psycho-Spielchen, freundlich, nett, mit Herzblut an der Sache, einerseits hat man ihnen die Liebe zu ihrem Beruf angemerkt, andererseits lag es ihnen aber auch wirklich am Herzen das alle Schüler Prüfungen und Arbeiten bestanden. Pädagogische Erziehungsmaßnahmen, anstatt Zwangsmittel. Hier wurde nie jemand vor die Tür gestellt, bekam einen Klassenbucheintrag, musste Strafarbeiten schreiben, und dergleichen. Und „trotzdem“ oder gerade deswegen, war der Klassenzusammenhalt spitze.
Person E	110	112	Jedenfalls muss mir die Person sympathisch sein. Und vor allem, das sie mich „normal“ behandelt, und mir keine „Sonderrolle“ zuteilt.

Empathie

Dokument	Anfang	Ende	Empathie (Textstelle)
Person E	110	112	Jedenfalls muss mir die Person sympathisch sein. Und vor allem, das sie mich „normal“ behandelt, und mir keine „Sonderrolle“ zuteilt.
Person E	169	172	Sie hatten stets ein offenes Ohr, haben einen „ernst“ genommen, haben Schüler die geweint haben oder denen etwas auf der Seele lag, zur Seite genommen und sie getröstet oder Hilfe angeboten. Und noch vieles mehr.
Person E	191	193	Vorurteilsfrei, verständnisvoll, einfühlsam, gerechtigkeitsliebend, tolerant, usw. Je mehr „positive“ Merkmale und Verhaltensweisen ich erkenne, desto leichter fällt mir das Sprechen.

Eigenes Interessengebiet

Dokument	Anfang	Ende	Eigenes Interessengebiet
Person E	175	176	Die großen Pausen. Dann habe ich immer etwas mit meinen besten Freund gemacht. Geschichte und Erdkunde haben mir viel Spaß gemacht.

Mutismusaufrechterhaltende Faktoren

Druck

Dokument	Anfang	Ende	Druck
Person E	131	133	Dazu auch noch Leistungsdruck, oft bin ich weit über meine Grenzen gegangen damit ich wenigstens schriftlich meine schlechten mündlichen Noten ausgleichen konnte.
Person E	395	395	extremer Leistungsdruck an Schule oder Arbeitsplatz,

Schonen

Dokument	Anfang	Ende	Schonen (Textstelle)
Person E	345	364	Das ist schon wieder eine schwierige Frage, weil es darauf keine „Gut oder Schlecht“ Antwort gibt, sondern wieder nur ein „Kommt auf die Situation an“. Es wäre absolut „falsch“ zu sagen, meine Mutter hätte meinen Mutismus gefördert, weil sie mich von Aufgaben entbunden hat und mir häufig als Sprachrohr gedient hat. Und mein Vater hätte „richtig“ gehandelt, weil er mich nicht schonen wollte, mich ins „kalte Wasser“ gestoßen hat, und sich als Sprachrohr verweigert hat. Es gibt hier wieder kein „Schwarz-Weiß“, sondern eher Grautöne. Es wäre schön, wenn es eine „einfache“ Methode gäbe, nach dem Motto: „Schone den Mutisten nicht, sondern fordere ihn und erhöhe den Leidensdruck. Mach es wie bei den Vögeln. Wirf dein Kind einfach aus dem Nest und dann wird es schon fliegen“. Oder: „Mach das Nest für den Mutisten so angenehm und bequem wie möglich. Und wenn die Zeit reif ist, man ihm immer hilfreich und unterstützend zur Seite gestanden hat, wird er von selber das Nest verlassen.“ So funktioniert das nicht. In dem einen Fall bin ich nur noch ein Blutfleck auf den Boden oder für den Rest meines Lebens querschnittsgelähmt, im andern Fall ist das Nest so kuschelig, das ich es nie mehr verlasse. Und wenn doch, bin ich völlig lebensunfähig. Kann nicht fliegen, hoppel über den Boden und werde vom ersten „Raubtier“ verschlungen. Wäre schön wenn es eine einfache Antwort gäbe. Also „strenge“ Erziehung ist richtig oder Erziehung „ohne Regeln und Pflichten“ ist richtig. Und das würde dann für alle Kinder auf dieser Welt gelten. Nur noch eine „genormte Erziehungsmethode“, quasi eine Betriebsanleitung für Kinder, die bei jedem „Modell“ funktioniert.

Rollenzuschreibung

Fremdpositionierung

Dokument	Anfang	Ende	Rollenzuschreibung (Textstelle)
Person E	93	98	Selbst der Satz: „Warum sprichst du nicht“ ist für mich eine negative Reaktion. Das zeigt mir, das der Person aufgefallen ist, das meine ruhige Art „nicht normal“ ist. Wenn ich jetzt nicht spreche, bekomme ich dieses „Brandzeichen“ auch aufgedrückt. Und das macht es mir nur noch schwerer mich mit Jemanden zu unterhalten. Es löst bei mir Stress aus, weil ich jetzt „ganz normal“ sprechen „MUSS“. Wenn nicht, habe ich wieder die Außenseiterrolle.
Person E	84	86	Manche Menschen nehmen das Schweigen als Desinteresse von mir oder Arroganz auf. Andere denken, ich wäre irgendwie „geistesgestört“
Person E	86	88	An der Arbeit sorgt das oft auch für Probleme. Es gibt einige Kollegen, die fürchten ich bekomme nichts auf die Reihe, oder mache Fehler und sage dann nichts.

Selbstpositionierung

Dokument	Anfang	Ende	Identität (Textstelle)
Person E	249	253	Wobei mein Selbstbewusstsein durch mein Mutismus-Schweigen teilweise auch vollständig zerstört wurde. Als Erklärung dafür das ich keine Freunde, keine Beziehung habe, fällt mir nur noch eine Antwort ein: Ich bin nicht liebenswert, wertlos, uninteressant, „nicht normal“, nicht in Ordnung, so wie ich bin, usw.
Person E	393	395	das Gefühl nicht in Ordnung zu sein, so wie ich bin, keine Freundschaften oder Kontakte knüpfen zu können, allein zu sein, das Gefühl "wertlos" oder „nicht liebenswert“ zu sein
Person E	223	228	Bin 32 Jahre, noch immer Jungfrau, hatte noch immer nicht meinen „ersten Kuss“, und verliere auch langsam aber sicher die Hoffnung dass sich daran jemals etwas ändern wird. Ich befürchte mein Topf ist verbeult und deshalb passt kein Deckelchen zu mir. Ich bin transsexuell und kann deshalb keine eigenen Kinder mehr bekommen. Folge der Hormontherapie. Dabei wäre das mein größter Wunsch im Leben gewesen, also neben dem Wunsch eine Frau zu sein.

10 Diskussion

10.1 Akzeptanz

Bei fast allen Personen spielt Akzeptanz eine wichtige Rolle. In den Textstellen der Person A (Dokument A, 86-88) und B (Dokument B, 54-56) kommt der Wunsch nach Akzeptanz deutlich zum Ausdruck. Das Wort „Akzeptanz“ wird in diesen Textstellen explizit erwähnt. An anderen Stellen wird Akzeptanz umschrieben als Liebe, Annahme und Toleranz (vgl. Dokument C, 95-99, vgl. Dokument E, 110-112).

Aus diesen Aussagen wird deutlich, dass Akzeptanz einen zentralen Stellenwert im Leben dieser Menschen einnimmt. Der Wunsch, geliebt und angenommen zu sein und gehört zu werden, wird hier sichtbar. In all diesen Texten wird deutlich, dass Akzeptanz im Sinne von „Annahme ohne Rollenzuschreibung“ verstanden wird (vgl. Dokument E, 111-112).

In vielen Aussagen wird das Fehlen von Akzeptanz im Zusammenhang mit Mutismus als negativ dargestellt. Aber auch von der positiven Wirkung erlebter Akzeptanz wird in den Interviews berichtet. Person C erlebte solche Erfahrungen. Akzeptanz wird als „liebes, sanftes Miteinbeziehen geschmückt mit Humor und Witz“ (Dokument C, 95-99) beschrieben. Sich akzeptiert fühlen heisst, sich wohlfühlen. Akzeptanz erfordert aber auch aktives Wahrnehmen durch denjenigen, der bereit ist, den anderen zu akzeptieren. Wird Akzeptanz gelebt, zeigt das eine Auswirkung auf die Gruppendynamik (vgl. Joller-Graf von Dallenwil, 2004, S. 264). So beschreibt Person E die positive Auswirkung der Akzeptanz. Dadurch, dass niemand vor die Tür gesetzt oder bestraft wurde, sei der Klassenzusammenhalt „spitze“ gewesen (Dokument E, 159). Die Lehrperson besass die Fähigkeit, ihre Emotionen und ihr Verhalten zu regulieren und zu steuern. Dieses Verhalten übertrug sich auf die einzelnen Schüler und Schülerinnen. Auf diese Art konnte Akzeptanz auf beiden Seiten entstehen und gelebt werden. Akzeptanz fördert eine positive Beziehung zum Schüler und zur Schülerin und unterstützt das Kind in seinen Leistungen (Joller-Graf von Dallenwil, 2004).

Es lässt sich aus diesen Aussagen schliessen, dass Akzeptanz im Umgang mit Menschen mit Mutismus einen zentralen Stellenwert hat. Akzeptanz erfordert die Fähigkeit, das Gegenüber wahrzunehmen und es in seiner Einzigartigkeit anzunehmen. Erlebt das Kind keine Wertschätzung / Akzeptanz, dann empfindet das Kind sich nicht als vollständig angenommen. Dies ist Voraussetzung für heilsame Veränderung. Dies zeigt sich zum Beispiel darin, wenn Menschen mit Mutismus nicht *als* Mutist bezeichnet, sondern als wertvolle Menschen *mit* Mutismus wahrgenommen werden. Die Störung soll den Menschen nicht definieren. Diese Verschiebung des Blickwinkels und der Haltung vom Defizit hin zum Menschen, kann viele Kinder in ihrem Tun bestärken und sie ermutigen. Somit wird Selbstvertrauen gestärkt und gefördert vgl. Kapitel 6.2.8.

10.2 Empathie

Empathie wird mehrmals erwähnt (Dokument C, 64, 73. Sie wird von Person C (Dokument C, 49-51) als „einführendes Entgegenkommen“ beschrieben. Person A beschreibt, dass sie sich bei Lehrern wohl fühlte, die sie als Mensch erkannten (Dokument A, 104-108). Folgende Schlagworte waren für die betroffenen Personen relevant:

- Verständnisvoll
- Vertrauen
- Sympathie
- Offene Ohren
- Ernst nehmen
- Vorurteilsfrei
- Toleranz
- Geduld

Es zeigt sich, dass Menschen mit Empathie eine positive Wirkung auf Menschen mit Mutismus haben. Person C erwähnt, dass sie sich durch das positive Verhalten der Lehrperson öffnen konnte und zu sprechen begann (Dokument C, 71-73). Dass die oben erwähnten Schlagworte zur Überwindung von Sprechhemmung helfen können, zeigt eine weitere Aussage der Person C.

Sympathie, Vertrauen, Empathie... waren entscheidend für mich, besonders Vertrauen. Hatte ich einmal genug Vertrauen zu einer Person/einer Lehrerin, gewann ich auch mehr und mehr Vertrauen zu mir selbst und konnte die Sprechhemmung überwinden. (Dokument C, 71-73)

Empathie schafft Freiraum zur Veränderung bis hin zu einem Leben ohne Mutismus.

Vorurteilsfrei, verständnisvoll, einfühlsam, gerechtigkeitsliebend, tolerant, usw. Je mehr „positive“ Merkmale und Verhaltensweisen ich erkenne, desto leichter fällt mir das Sprechen. (Dokument E, 191-193)

Zeigt die Lehrperson Empathie, so kann sie die Gefühle der Schüler wahrnehmen und besser auf sie eingehen.

Ebenfalls zeigt sich Empathie als respektvoll-warm-sorgend und authentisch. Tausch und Tausch sprechen dabei von einer einfühlsamen Lehrerpersönlichkeit als förderlich für die seelischen Funktionen des Gegenübers (vgl. Kapitel 6.2.4).

Unterschiedliche Studien belegen, dass Empathie positive Auswirkungen auf Schüler und Schülerinnen hat. Dies zeigt sich in einer gesteigerten Motivation und einem Leistungsanstieg. Bei empathischen Lehrern nahm die Angst im Unterricht ab. Das Klassenklima veränderte sich zum Positiven, es gab mehr

persönliche Äusserungen im Unterricht und die Zufriedenheit nahm zu, was sich in einer guten Lehrer-Schülerbeziehung äusserte (vgl. Wittern und Tausch zitiert nach Kerkenbusch, 2012, S. 16).

Person C beschreibt in einem weiteren Interviewausschnitt die negativen Auswirkungen von Ablehnung:

Diese negativen Reaktionen gab es zuviel—würde ich heute sagen. Sie wirkten mutismusfestigend und erschwerten die sprachliche Öffnung. Ein einfühlsames Entgegenkommen wäre viel besser für mich gewesen, was ja auch ab und an vorkam (bei den Kindergärtnerinnen, je nach Tagesform, aber auch bei einigen Bekannten und Nachbarn). (Dokument C, 48-51)

Aus dem Gesagten wird klar: Empathische Lehrer haben einem positiven Einfluss auf Kinder mit Mutismus.

10.3 Partizipation

Fast alle befragten Personen litten gemäss persönlichen Angaben an fehlender Partizipation Sie fühlten sich in eine Aussenseiterrolle gedrängt. Dies zeigt eindrücklich das Stimmungsbild in Tabelle 3 auf Seite 25. Ein guter Gruppenzusammenhalt und eine gute Gruppendynamik halfen den betroffenen Personen, sich zu integrieren. Eine positive Gruppendynamik öffnet die Türen, sich als Teil einer Gruppe zu fühlen und dabei zu sein. Am Geschehen teilnehmen zu können und akzeptierter Teil einer Gruppe zu sein, half die Sprechangst zu überwinden.

Immer wieder in meinem Leben sang ich in verschiedenen Chören mit oder machte in verschiedenen Gruppen Musik. Das waren die einzigen Situationen, in denen ich mich wirklich sicher fühlte. Wenn die Energie in den Gruppen stimmte, dann konnte ich mit den Leuten auch sprechen, nicht nur Musik machen. (Dokument A, 126-130)

Den Fokus nicht auf das Schweigen zu legen, sondern die Person natürlich zu behandeln und sie zu integrieren, war besonders für Person B (Dokument B, 56-58) und Person C (Dokument C, 93-95) hilfreich. Auch wird von Person C erwähnt, dass sie sich durch die Gemeinsamkeiten in der Christenlehre in eine Gruppe integrieren konnte. Diese akzeptierte sie, ohne sie zum Reden zu zwingen (Dokument C, 95-99).

Der Mensch ist nicht geschaffen, um allein zu sein. Er braucht Freunde, Gleichgesinnte und ein gutes soziales Umfeld. Das Wohlbefinden in einer Klasse baut auf einer positiven Sozialbeziehung auf (vgl. Hascher, 2004, S. 158).

Die befragten Personen litten unter ihrer Ausgrenzung. Die Sprache spielt in der Partizipation eine grosse Rolle. Die Angst sprechen zu müssen, ist bei Mutisten oft gross, aber der Wunsch, ein Teil einer Gruppe zu sein, unersetzlich. Menschen mit Mutismus setzen sich der Gruppe aus und möchten, obwohl das Sprechen in einer Gruppe äusserst wichtig ist, teilhaben. Die Person A berichtet vom Singen in einem Chor und von einer „Energie in der Gruppe“ (Dokument A, 126-130). Diese positive Energie kommt nur zu Stande, wenn die Gruppendynamik stimmt. Diese Energie half Person A nicht nur zu musizieren, sondern sich auch den anderen Chorteilnehmern sprachlich mitzuteilen (Dokument A, 129-130). Das Bild des Singens in einem Chor ist ein schönes Bild von Integration und Teilhabe. Die Sänger eines Chores müssen gemeinsam harmonieren und jeder Sänger hat seinen Platz (Sopran, Alt,

Tenor usw.). Jede Stimme muss integriert werden. Dabei muss auch jede Stimme geübt werden. Jeder Sänger ist unterschiedlich und dennoch braucht es diese Stimme, damit ein grosses, schönes, klangvolles Ganzes entstehen kann. Der Chordirigent hält die Fäden zusammen und achtet darauf, dass jede Stimme gut ins Ganze eingebettet wird. Genauso verhält es sich in der Klasse auch. Die Lehrperson übernimmt eine Klasse mit unterschiedlichen Schülern und Schülerinnen. Es ist ihre Aufgabe, die sozialen Kompetenzen der Schüler zu fördern und darauf zu achten, dass sich die Klasse zu einem „Miteinander“ entwickeln kann (vgl. Kapitel 6.2.9). Dieses Miteinander kann durch einen achtsamen, gegenseitigen Umgang erreicht werden.

Person C beschreibt, dass sie vor allem im Urlaub Bekanntschaften machte. Das ungezwungene, freie und unbeobachtete Spiel war für sie hilfreich (vgl. Dokument C, 93 -95). Sie konnte Freundschaften knüpfen, da sie als „normaler“ Spielpartner angenommen wurde. Diese Normalität sollte auch im Schulalltag gelebt werden.

Kinder mit Mutismus nehmen in einer Gruppe eine spezielle Rolle ein. Diese Rollenzuschreibung kann bis zum sozialen Ausschluss führen (vgl. Kapitel 6.1). Ein Kind, das ständig von den Lehrern und Schülern in den Fokus genommen wird, kann in seiner Entwicklung zur mündlichen Kommunikation gehemmt werden. Das Kind sollte somit nicht in den Mittelpunkt gestellt werden (vgl. Hartmann & Lange, 2013, S. 41). Die Freiheit, sich unbeschwert im Alltag zu bewegen, ohne ein Stigma auf der Stirn zu tragen, wäre für die Kinder mit Mutismus hilfreich. Ein Klassenverband mit niedriger Sozialkompetenz macht die Integration mutistischer Kinder schwieriger.

„Die beste Strategie für die Integration von Schüler mit einem Handicap ist: Normalität. Erst recht, wenn die Beeinträchtigung überwunden werden kann“ (Hartmann, 2016, S. 305).

10.4 Interessensgebiet

Personen A, D und E machen deutlich, dass sie sich öffnen konnten, wenn ihnen Raum für das Ausleben ihrer eigenen Interessengebiete gegeben wurde. Folgende Interessen werden erwähnt:

- Singen, Musik (Person A, Dokument A, 112, 118, 131-132, 182-184, Person E, Dokument E 99-100)
- Diskutieren, anregende Unterhaltungen führen (Person D, Dokument 43-46, 61-62, 96-97)
- Geschichte, Erdkunde (Person E, Dokument 175-176)

Die Personen fühlten sich wohl und sicher, wenn sie ihren Interessen nachgehen konnten, da sie darin ihre Ressourcen erkannten und sie auch zeigen konnten. Sie waren sicher auf ihrem Gebiet und diese Sicherheit gab ihnen Halt und Stütze. Person A beschreibt, dass Singen ihre Sprache war. Eine Sprache des Ausdrucks.

„Ich sprach nicht mit im Gespräch, sondern sang“ (Dokument A, 124-125).

Spannend ist zu erwähnen, dass in einer anderen relevanten Textstelle auch das Gegenüber betont wird:

„Achja. dass ich Klavier gespielt habe und dies auch von dem ein oder anderen (Schüler und Lehrer) gehört wurde, war für mich auch recht hilfreich“ (Dokument D, 99-100).

Das Gegenüber, z.B. die Lehrer, erkannten die Ressourcen des Kindes und konnten sich auf das Kind einlassen, indem sie zum Beispiel Interesse am Kind und dessen Interessen zeigten.

Die Lehrperson schaffte Raum für die Begabungen des Kindes und ermöglichte dem Kind, seine Fähigkeiten zu zeigen.

Die Erzählungen der Probanden zeigen, dass sie Lehrpersonen begegneten, die die Fähigkeit hatten, ihre Interessen und Stärken zu erkennen. Bahr beschreibt dieses Erkennen der Ressourcen (vgl. 2015, S. 57).

10.5 Druck

Druck wird von den befragten Personen als negativ wahrgenommen. Drei Personen (A, C, E) schreiben explizit, wie sie unter Druck von anderen Personen gelitten hatten. Es wird der Druck der Familie (Vater/Mutter) erwähnt (vgl. Dokument A, 18-23, 31-35, 48-49), aber auch der Leistungsdruck in der Schule und im Beruf (vgl. Dokument E, 395). Druck kann zu Gefühlen wie Angst oder Wut führen (vgl. Dokument A, 44-46), (vgl. Dokument, C 19-21).

Druck kann bei Personen mit Mutismus Angst und Stress auslösen. Im Kapitel 6.2.11 wurde diskutiert, dass falscher Druck Mutismus aufrechterhalten kann. Aus den Interviews geht hervor, dass oft die Eltern ihre Kinder unter Druck gesetzt haben. Die Eltern können meist nicht verstehen, wieso die Kinder bei fremden Personen schweigen.

Ganz schlimm war es, es, wenn mein Vater mich heranzitierte, damit ich eine Tante oder Onkel begrüßte. Ich sagte nichts. Dann gings los: Es wurde über mich gesprochen, dass ich ein "stilles Wasser" sei, doch dass ja "stille Wasser" bekanntlich tief wären...(Dokument A, 31-35)

Der Vater wollte wahrscheinlich zeigen, dass er sein Kind anständig erzogen hatte. Leider schwieg Person A und konnte die Tante oder den Onkel nicht begrüßen. Die Eltern sind in dieser Situation hilflos und von Wut, Unverständnis oder Enttäuschung geplagt. Sie konnten aus Unwissenheit das Verhalten des Kindes nicht einordnen.

Am schwierigsten war für mich, wenn ich immer wieder aufgefordert wurde zum Sprechen. Wenn immer die gleichen Aufforderungen kamen oder wenn man mich gar geärgert oder beschimpft hat. (Dokument C, 42-44)

Aufforderung immer wieder zu sprechen, löste bei Person C (Dokument C, 19-21) Angst aus. Wenn Sprechen unter Druck gefordert wird, kann die Angst sich steigern.

Druck löst Stress aus und kann zu Angst führen. Im Extremfall kann es zu einer sozialen Phobie bis hin zu einer Depression kommen (vgl. Kapitel 4.3 und 4.4). Person A (Dokument A 44-46) beschreibt, dass der Fokus auf das Schweigen Druck ausübte und sie sich in der Rolle des Schweigens gefangen fühlte. Wegen der Unfähigkeit des Sprechens entwickelte sie Wut auf sich selber. Hartmann spricht von einer Glasglocke des Schweigens (vgl. Hartmann & Lange, 2013, S. 41).

In diesem Zusammenhang stellt sich aber die Frage, ob Druck nicht auch im positiven Sinne von Forderung / -Förderung eingesetzt werden kann. Gerade in der Schule erlebten die Personen Druck

(Dokument C, 118-119), (Dokument E, 131-133, 395). Person E beschreibt, dass sie in der Schule ihre Grenzen überschritt, damit sie mit schriftlichen Leistungen ihre mündlichen Noten ausgleichen konnte (Dokument E, 131-133). Wie im Kapitel 6.2.11 beschrieben, ist es wichtig, das Kind in seiner Entwicklung zu kennen und am Entwicklungsstand anzuknüpfen. Aus dem Erleben der befragten Personen wird deutlich, wie feinfühlig mit „Fordern“ umgegangen werden muss.

10.6 Schonen

Schonen kann man als Gegenteil von Druckausüben verstehen. Alle befragten Personen erlebten in ihrer Kindheit Schonung. Diese wurde unterschiedlich erlebt. Entsprechend fällt die Bewertung zum Thema Schonen unterschiedlich aus.

Folgende Stichworte wurden im Zusammenhang mit „Schonen“ von den Interviewpartnern genannt:

- Überbehütung der Mutter kann nicht beurteilt werden (Dokument E, 339-343)
- Überbehütung fördert Ängste (Dokument C, 132-133)
- Nachteilsausgleich wird positiv empfunden (Dokument D, 84-88)
- Schonen als Schutzfunktion führt zu fehlenden sozialen Erfahrungen (Dokument B, 25-29)
- Durch Schonen wenig zugetraut und gefordert (Dokument C, 127-129)
- Schonen als positive wie auch als negative Handlungsweise der Mitmenschen (Dokument E, 345-364)

Das Schonen von mutistischen Kindern durch die Mitmenschen kann zweifach motiviert sein. So kann der Kinderschutz (vgl. Kapitel 4.2) im Vordergrund stehen, als auch der Selbstschutz aus Angst vor peinlichen Situationen. So schreibt Person C, dass sie von der

...Mutter von Anfang an beschützt und wenig gefordert wurde...Auch, dass sich Mutter in der Opferrolle sah mit einem „schwierigen“ Kind (Dokument C, 127-130).

Die Mutter sieht sich hier in der Opferrolle. Sie fühlt sich als Versagerin und schützt sich darum vor Peinlichkeiten in der Gesellschaft, indem sie dem Kind das Sprechen im Alltag abnimmt. Das Kind erlebt so das Nicht-Sprechen als normal, und die Wichtigkeit und Notwendigkeit der Sprache geht verloren (vgl. Garbani Ballnik, 2009, S. 58).

Überbehütung kann Ängste hervorrufen, in dem zum Beispiel die Mutter dem Kind nichts zutraut und dem Kind nicht die Möglichkeit bietet, Aufgaben zu übernehmen und sich Neuem zu stellen (vgl. Hartmann, 2016).

Damit Bezugspersonen ein neues Verhalten einüben können, braucht es oft externe Unterstützung. So schreibt Person A:

Sie änderte ihr Verhalten nur auf ausdrückliche Anweisung von Ärzten/Therapeuten, da reagierte sie manchmal beleidigt, für mich und meine Entwicklung war aber das gerade förderlich. Meine Ängste und die lange Schweigezeit gehen auch auf ihre überbehütende, beschützende Art zurück. (Dokument A, 130-133)

Übermäßiger Schutz kann den Teufelskreis des Schweigens aufrechterhalten. So schreibt Person A: „Heute denke ich, dass der Schutz durch meine Schwester mich kleingehalten hat. Vielleicht hätte ich früher angefangen zu sprechen ohne sie“ (Dokument A, 173-174). Noch expliziter beschreibt Person A

den Zusammenhang von Schonen und Schweigen im folgenden Zitat: „Meine Ängste und die lange Schweigezeit gehen auch auf ihre überbehütende, beschützende Art zurück“ (Dokument A, 132-133). Auch die Forschungsliteratur bestätigt diese Wechselwirkung von Schonen und Schweigen (vgl. Laerum, 2015, S. 26). In der momentanen Situation wird das Schonen jedoch als Entlastung empfunden: „Damals war ich natürlich sehr froh, dass sie mir die Sprachverantwortung abgenommen hat“ (Dokument A, 174-175). Person D empfindet das Schonen als positiv, weil sie in der Schule keine Referate halten musste. Das Kind erlebt das Schweigen als „positive Konsequenzen“ (vgl. Kapitel 4.2). Durch das Schonen wird Schweigen jedoch zur Normalität und auf die eigene Identität adaptiert Person D (Dokument D, 86-88).

Hier kommt die umstrittene Frage des Nachteilsausgleichs ins Spiel. Wie kann die Lehrperson mit der Spannung zwischen Druck und Schonen umgehen? Dass es hierfür keine allgemeingültige Lösung geben kann, wird aus den zitierten Textstellen klar und erfordert sicher viel Feingefühl von Seiten der Lehrperson. Dennoch bleibt im Unterricht die Problematik der Bewertung der mündlichen Leistungen (vgl. Kapitel 6.4). Noten machen die Leistungen eines Individuums messbar. Sie können sowohl motivierend als auch hemmend wirken. Eine gerechte Bewertung der mündlichen Leistung im Unterricht fällt besonders im Fall von mutistischen Kindern schwer. Boris Hartmann erwähnt als Hilfestellung die Faustformel 80/20 (vgl. Hartmann, 2013, S. 304).

Das Schonen bezüglich Sprechen kann sich auf andere Alltagspraktiken übertagen. So kann Schonen auch bedeuten, das Kind von häuslichen oder anderen Aufgaben zu entlassen. Dieses Behüten hindert aber das Kind in seiner gesamten Entwicklung. Es wird „kleingehalten“!

Person E beschreibt die Dialektik von Schonen und Fordern sehr bildlich:

Schone den Mutisten nicht, sondern fordere ihn und erhöhe den Leidensdruck. Mach es wie bei den Vögeln. Wirf dein Kind einfach aus dem Nest und dann wird es schon fliegen“. Oder: „Mach das Nest für den Mutisten so angenehm und bequem wie möglich. Und wenn die Zeit reif ist, man ihm immer hilfreich und unterstützend zur Seite gestanden hat, wird er von selber das Nest verlassen.“ So funktioniert das nicht. In dem einen Fall bin ich nur noch ein Blutfleck auf den Boden oder für den Rest meines Lebens querschnittsgelähmt, im andern Fall ist das Nest so kuschelig, das ich es nie mehr verlasse. Und wenn doch, bin ich völlig lebensunfähig. Kann nicht fliegen, hoppel über den Boden und werde vom ersten „Raubtier“ verschlungen“ (Dokument E, 352-360)

Eine Lösung aus dem Spannungsverhältnis Fordern – Schonen wird aber von der Person nicht angeboten. Dies zeigt, wie schwierig es ist, im Umgang mit mutistischen Kindern die Balance zwischen Fordern und Schonen zu finden. Es scheint kein Patentrezept für den richtigen Umgang mit Schonen und (Über-)Forderung zu geben.

Wäre schön wenn es eine einfache Antwort gäbe. Also „strenge“ Erziehung ist richtig oder Erziehung „ohne Regeln und Pflichten“ ist richtig. Und das würde dann für alle Kinder auf dieser Welt gelten. Nur noch eine „genormte Erziehungsmethode“, quasi eine Betriebsanleitung für Kinder, die bei jedem „Modell“ funktioniert. (Dokument E, 360-364)

Zusammenfassend könnte der Ausweg aus diesem Dilemma in einer achtsamen Haltung und einem behutsamen Umgang im Sinne von „Auf der Hut sein“ liegen. Dies kann nur gelingen, wenn man das Kind in seinem Entwicklungsstand kennt. Es geht darum, das Kind in seiner Selbständigkeit zu unterstützen.

10.7 Rollenzuschreibung

Die Personen mit Mutismus beschreiben, wie sie Mutismus in der Gesellschaft erlebt haben, was sie von ihr wahrnahmen und wie sie durch sie definiert wurden. Im Folgenden soll die erlebte *Fremdpositionierung* (vgl. Kapitel 5.2) durch die Gesellschaft stichwortartig aufgeführt werden.

- Nicht-Sprechen als „nicht normal sein“ Brandzeichen der Gesellschaft (Dokument E, 93-98)
- Schweigen wird als Desinteresse, arrogant und geistesgestört aufgenommen (Dokument E, 84-86)
- Gesellschaft traut der Person mit Mutismus wenig zu (Dokument E, 86-88)
- Die Gesellschaft findet die Person mit Mutismus „hohl!“ (Dokument B, 54-56)
- Die Gesellschaft findet die Person mit Mutismus unerzogen und dumm (Dokument A, 151-153)
- Die Gesellschaft definiert die Person mit Mutismus als Lügnerin und Faulenzerin (Dokument A, 74-75)
- Die Gesellschaft definiert die Person als „klein“, als „jung“ und wertet damit die Person als unselbständig und unreif ab. (Dokument A, 154-158)
- Die Gesellschaft macht folgende Zuschreibungen: „Stille Wasser sind tief“ (Dokument A, 33-36)
- Die Gesellschaft erwähnt, dass die Person mit Mutismus keine Zukunft hätte (Person D, Dokument D, 18)

Rollenzuschreibung geschieht aber auch durch *Selbstpositionierung* (vgl. Kapitel 5.1). Menschen mit Mutismus fühlen sich:

- Nicht liebenswert, wertlos, uninteressant (Person E, Dokument E, 393)
- Nicht normal (Person E, Dokument E, 393)
- Nicht in Ordnung (Person E, Dokument E, 393)
- Unpassend, fehl am Platz (Person B, Dokument B, 67-68)
- Als Problemkind in der Familie (Person C, Dokument C, 136-137f)
- „Anders“ als die anderen, kann nicht mithalten mit anderen (Person B, Dokument B, 34-35)
- Dumm (Person B, Dokument B, 47-49)

Wie zerstörerisch solche negativen Selbstzuschreibungen auf das Selbstvertrauen wirken, wurde auch den Interviewpersonen bewusst. So schreibt Person E in diesem Zusammenhang: „Wobei mein Selbstbewusstsein durch mein Mutismus-Schweigen teilweise auch vollständig zerstört wurde“ (Dokument E, 249-250).

Sowohl die Selbst- als auch die Fremdpositionierung wirken auf die Personen mit Mutismus identitätsschädigend (Goffman, 2014). Durch die Fremdpositionierung wird die Person stigmatisiert. Die Person besitzt ein latentes Stigma (vgl. ebd. S. 12). Dieses ist auf den ersten Blick nicht direkt erkennbar.

Wie Selbstzuschreibung und Fremdzuschreibung untrennbar miteinander verbunden sind und zu einer Abwärtsspirale führen können, zeigt folgender Interviewausschnitt.

*Selbst der Satz: „Warum sprichst du nicht“ ist für mich eine negative Reaktion. Das zeigt mir, dass der Person aufgefallen ist, dass meine ruhige Art „nicht normal“ ist. Wenn ich jetzt nicht spreche, bekomme ich dieses „Brandzeichen“ auch aufgedrückt. Und das macht es mir nur noch schwerer mich mit Jemanden zu unterhalten. Es löst bei mir Stress aus, weil ich jetzt „ganz normal“ sprechen „MUSS“. Wenn nicht, habe ich wieder die Außenseiterrolle.
(Dokument E, 93-98)*

Die Person mit Mutismus definiert sich über die Fremdeinschätzung des Gegenübers. Die Reaktionen des Gegenübers werden wahrgenommen und im Zuge der eigenen Erwartungen interpretiert. Durch den Glauben an die Reaktionen und Fremdpositionierungen der Gesellschaft führt dies zu einer negativen Selbstpositionierung. Diese vielen negativen Erfahrungen führen zu einer Art *Schmalspur-Identität* (Barth & Falk, 2014, S. 12). Sie definiert sich über das Stigma. Durch das Schweigen entsteht eine Fehlinterpretation der Gesellschaft. Sie kann das Schweigen nicht einordnen und reagiert negativ auf die Schweiger.

Ein Individuum, das leicht in gewöhnlichen sozialen Verkehr hätte aufgenommen werden können, besitzt ein Merkmal, das sich der Aufmerksamkeit aufdrängen und bewirken kann, dass wir uns bei der Begegnung mit diesem Individuum von ihm abwenden, wodurch der Anspruch, den seine anderen Eigenschaften an uns stellen, gebrochen wird. Es hat ein Stigma, das heisst, es ist in unerwünschter Weise anders, als wir es antizipiert hatten. (Goffman, 2014, S. 13)

Im folgenden Fall reduziert die Gesellschaft die Person mit Mutismus auf das Stigma. So schreibt Person B: „Die anderen haben sich schon ein Bild gemacht-die ist dumm, überheblich, was auch immer. Diesen Eindruck kriegt man nicht mehr raus.“ (Dokument B, 47-79)

Der Schweiger kann in diesem Moment nicht reagieren, da er blockiert ist. „Kinder mit selektivem Mutismus sind darin blockiert, sich zu äussern, und ihr Schweigen ist das Symptom dieser Blockierung“ (Bahr, 2015, S. 45). Somit wird das Bild der Gesellschaft bestätigt.

*Schlimm war es, wenn fremde Menschen dachten, ich wäre dumm oder unerzogen, ich konnte ihnen ja nicht da Gegenteil beweisen, weil ich nicht sprach“
(Dokument A, 151 -153).*

Die befragten Personen der vorliegenden Arbeit sehen sich in der Gesellschaft als Aussenseiter. Teilweise wurden sie bewusst gemobbt oder diskriminiert. Hier kommt jedoch auch die eigene Wahrnehmung ins Spiel. Objektives Denken mit einer gewissen Selbstdistanz ist nur noch schwer möglich. Wenn die negativen Gedanken einen zu grossen Raum einnehmen, kann der Mutismus zu Selbsthass bis hin zur Selbstzerstörung führen. Vereinsamung ist die Folge, Depression ist vorprogrammiert und die Person lebt im ständigen Teufelskreis (vgl. Hartmann, 2013, S. 19).

Person D beschreibt, im Gegensatz zu den anderen Befragten, wie sie versuchte, ihre Selbstpositionierung nicht von der Fremdpositionierung abhängig zu machen. So erwähnt sie folgendes: „[Ich wollte, Anm. d. Verf.] mich nicht ständig vollständig überzeugen zu lassen, dass ich keine Zukunft vor mir hätte“ (Dokument D, 18-18).

Der Glaube an eine Zukunft ohne oder trotz Mutismus ist bei dieser Person ausgeprägt. Das Interview legt nahe, dass Person D ein stabiles Selbstvertrauen hat. Person D wirkt im Interview sehr nüchtern und klar. Die Interviews der anderen Personen sind stärker emotional gefärbt. Interessanterweise ist

Person D die einzige männliche⁴ Person. Es scheint ihm möglich, seine Erfahrungen mit einer gewissen Distanz und Objektivität zu beschreiben.

Es stellt sich die Frage, in wie weit die Charaktereigenschaften einen Einfluss auf das Erzählen und das eigene Selbstbild haben. Für das Selbstbild scheint die emotionale Stabilität der Schlüssel zu sein, um aus der Abwärtsspirale von Selbst- und Fremdzuschreibung auszubrechen. Die eigene emotionale Stabilität trägt dazu bei, in wie weit der Gesellschaft, trotz negativer Erfahrungen, geglaubt wird oder wie man sich selbst als Individuum unabhängig von der Gesellschaft definiert. Eine positive Definierung könnte sein: Ich bin wertvoll! „Positive Überzeugungen steigern das Selbstwertgefühl und erhöhen die Bereitschaft zur kommunikativen Öffnung“ (Hartmann & Lange, 2013, S. 42).

Für Lehrpersonen bedeutet dies, darauf zu achten, dass keine Stigmatisierung im Klassenverband stattfindet und den Selbstwert zu stärken.

10.8 Konsequenzen bei Nicht Erkennung des Mutismus

Welche Konsequenzen kann es nun haben, wenn der Mutismus aufrechterhalten wird? Abbildung 5 versucht darauf anhand der Aussagen in den Interviews, Antwort zu geben. Dabei wurde die Gesamtheit aller Aussagen in diesem Zusammenhang auf 100 % gesetzt.

Als wichtigste Konsequenz wird die Schädigung der eigenen Identität genannt. Rechnet man die Nennungen Selbstvorwurf, niedriger Selbstwert, Vergleichen, Angst und Selbstpositionierung zusammen, macht dies über $\frac{3}{4}$ aller Nennungen aus. Aus dem Vorhergesagten wird deutlich, dass sich Fremdpositionierung und Selbstpositionierung gegenseitig bedingen. Wird die negative Fremdpositionierung akzeptiert und adaptiert, zeigt diese Selbstpositionierung eine negative Auswirkung auf die Identitätsbildung.

Aber auch Angst, Stress und sozialer Rückzug waren eine häufig erlebte Konsequenz. Dies deckt sich mit den Aussagen von Boris Hartmann (vgl. 2016).

Abbildung 5: Konsequenzen bei Aufrechterhaltung von Mutismus

⁴ Die Genderdiskussion soll an dieser Stelle nicht weiterverfolgt werden.

Boris Hartmann erwähnt in seinem Buch „Gesichter des Schweigens“ (2013), dass die Konsequenzen des Aufrechterhaltens des Schweigens immense negative Auswirkungen auf die gesamte Schullaufbahn haben (S. 18). Dies wird auch in folgenden Aussagen deutlich.

Dokument	Anfang	Ende	Textstelle (Zukunft)
Person C	124	125	Die Nachteile sind zahlreich, viel bleibt verwehrt, Schulausbildung hätte noch höher sein können, Berufswahl weniger eingeschränkt...
Person C	144	146	Mir war auch bewusst, dass ich den angestrebten Schulabschluss nicht schaffen würde, bzw. wurde mir angedroht, dass ich das nicht weiter darf.
Person B	21	23	In der Grundschule war mein Verhalten wohl so merkwürdig, dass die Lehrerin mir (trotz sehr guter bis guter Noten im Schriftlichen) keine Gymnasialempfehlung aussprechen wollte.
Person E	228	233	Ich hätte auch aufs Gymnasium gehen können, habe „trotz“ Mutismus meine mittlere Reife gemacht, gut abgeschnitten, und sogar die Fachhochschulreife erworben. Aber jetzt mache ich einen Job auf Mindestlohn, und hauptsächlich bin ich nur von Ausländern umgeben, da man für diesen Job keinerlei Qualifikationen braucht, außer deutsch zu verstehen und schnell genug verpacken zu können. Beruflich bin ich unerfüllt, aber bei den anderen Jobs kommt mir häufig mein Mutismus in die Quere und macht wieder alles zu Nichte.
Person E	234	235	Im Leben am Existenzminimum, obwohl ich das Potenzial für „mehr“ hätte. Aber mein Mutismus hat alles zu Grunde gerichtet und dieses „Wissen“ ist unglaublich belastend.
Person A	166	168	Nachteil: Gerade im Studium oder eben in der Schule: Mündliche Beiträge waren so wichtig! Sicher hätte ich noch bessere Gesamtleistungen haben können...
Person B	25	29	Da Mutismus eine Schutzfunktion hat, sich nicht öffentlich äußern zu müssen usw., wird es wohl unbewusst als erleichternd gesehen, aber das ist verhängnisvoll für die spätere Entwicklung, insbesondere im jugendlichen Alter. Hier fehlten mir etliche soziale Erfahrung(Durchsetzungsvermögen, soziale Spielregeln).

Diese Stimmen der hier befragten Menschen zeigen deutlich, wie wichtig es ist, die Wissenslücke bezüglich Mutismus unter Pädagogen zu füllen.

11 Folgen für die pädagogische Praxis: Achtsamkeit

Die oben diskutierten Erkenntnisse zeigen, dass es keine spezifische Methodik gibt, wie Kinder mit Mutismus im Schulalltag unterstützt werden sollen. Da jedes Kind auf einem anderen Entwicklungsstand steht, kann die Frage, was Pädagogen zur Unterstützung der betroffenen Kinder tun sollen, nicht pauschal beantwortet werden. Vielmehr steht jedoch das *Wie* der täglichen Handlungen im Unterricht im Zentrum. Und auf dieses *Wie* gibt es sehr wohl eine pauschale Antwort: Mit *Achtsamkeit*. Dies soll im Folgenden konkretisiert werden.

Das Wort Achtsamkeit ist in den letzten Jahren sehr populär geworden und nimmt sowohl in der Medizin, der Psychologie, als auch der Pädagogik grossen Raum ein (vgl. Brunsting, Nakamura, & Simma, 2013). Jon Kabat-Zinn war einer der ersten, der im medizinischen Gebiet Achtsamkeit thematisierte⁵ (vgl. Brunsting, Nakamura, & Simma, 2013, S. 9). Dabei orientierte er sich an der buddhistischen Tradition, in der Achtsamkeit stets eine zentrale Bedeutung hatte. Achtsamkeit nach Kabat-Zinn umfasst „eine Form der Aufmerksamkeit, die sich auf den gegenwärtigen Moment bezieht, die absichtsvoll und nicht bewertend ist“ (Kabat-Zinn zitiert vgl. Michalak & Heidenreich, 2012, S. 22). Aufmerksamkeit ist ein Teil der Selbstregulation. Wer achtsam ist, zeigt Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist wichtig, damit der Mensch Informationen aufnehmen und bewusst wahrnehmen kann.

Achtsamkeit beeinflusst das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen. Achtsamkeit wird als Ressource des Menschen betrachtet. Durch sie wird ein bewusstes Wahrnehmen seiner selbst und des Gegenübers entwickelt, was eine grosse Wirkung auf Stressbewältigung, effektives Handeln und menschliche Beziehungen hat. Achtsame Menschen nehmen sich wie auch andere bewusster wahr und können ihr Leben wirkungsvoll gestalten. Wer eine achtsame Haltung einnimmt, schafft ein Angebot, das eine authentische, reale und gestaltungsfähige Beziehung ermöglicht (vgl. Brunsting, Nakamura, & Simma, 2013).

Achtsamkeit ist gekennzeichnet durch ein wertfreies und unvoreingenommenes Denken. Der bewusste Entscheid, sich in eine andere Perspektive zu versetzen, lässt objektives Denken zu. Dieser Perspektivenwechsel kann durch das Trainieren der Achtsamkeit geübt werden. „Ein achtsamer Zugang lebt ganz entscheidend vom Bewusstsein für den gegenwärtigen Augenblick“ (Bahr, 2015, S. 80). Unterschiedliche Studien zeigen einen positiven Einfluss auf Ängste, Aggressionen, Aufmerksamkeits-Defizit Störung (ADHS) durch Achtsamkeitsmeditation (vgl. Brunsting, Nakamura, & Simma, 2013, S. 34ff).

Achtsamkeit umfasst alle Werte, Wünsche und Sehnsüchte, die in der vorangegangenen Diskussion erwähnt wurden. Abbildung 6 stellt dies nochmals schematisch dar. Diese baumförmig dargestellte Achtsamkeit wirkt mutismushemmend. Gerade Kinder mit Mutismus brauchen achtsame Lehrpersonen. Achtsames Handeln zeigt einen positiven Einfluss auf die Kinder (vgl. Brunsting, Nakamura, & Simma, 2013, S. 51). Achtsamkeit bietet innere Ruhe und verändert das Handeln und das Fühlen auf einer positiven Ebene (vgl. Bahr, 2015, S. 80). So können Lehrpersonen ihr Handeln dank Achtsamkeit regulieren und steuern. Sie können mit unterschiedlichen Situationen flexibler umgehen. Somit wird deutlich, dass Achtsamkeit zu den Kernkompetenzen einer Lehrperson gehören sollte.

Aus Achtsamkeit erwachsen alle positiven, von den interviewten Personen gewünschten, oben diskutierten Eigenschaften einer Lehrperson. Insbesondere sind dies Empathie, Akzeptanz, das Erkennen von Ressourcen und das Ermöglichen von Partizipation. Wird Achtsamkeit gelebt, bringt diese

⁵ Stressbewältigung durch Achtsamkeit; MBSR (Mindfulness-based Stress Reduction) ist ein Programm zur Stressbewältigung im medizinischen Bereich.

Grundhaltung Früchte in Form einer sichtbaren Veränderung der Kinder. Die folgende Abbildung veranschaulicht dies am Beispiel eines Baumes.

Abbildung 6: Baum der Achtsamkeit, - Achtsamkeit, eine pädagogische Notwendigkeit

Achtsamkeit als Haltung kann geübt und entwickelt werden und eignet sich für pädagogische Interventionen. Das Kind in seiner Einzigartigkeit zu akzeptieren, ihm Vertrauen zu schenken, sich in die Perspektive des Kindes zu versetzen, sind alles Werte, die eine zentrale Bedeutung in der pädagogischen Arbeit haben.

Nur die gelebte Achtsamkeit der Lehrperson schafft die Basis, um diese Haltung dann auch den Schülerinnen und Schülern ganz natürlich zu vermitteln. Die Erfahrung zeigt, dass eine solche Haltung auch für die Schülerinnen und Schüler spürbar ist, denn die besondere Qualität des achtsamen Aufmerksamseins und des nicht bewertenden Wahrnehmens drückt sich im konkreten, situativen Handeln einer Lehrperson aus. (Brunsting, Nakamura, & Simma, 2013, S. 50)

Achtsamkeit und *Akzeptanz* gehören zusammen. Dem Gegenüber wird Zuwendung und Aufmerksamkeit geschenkt (vgl. Brunsting, Nakamura, & Simma, 2013, S. 51). Unter Aufmerksamkeit ist nicht eine bedrängende Aufmerksamkeit im Sinn von beurteilender Beobachtung zu verstehen, sondern ein Wahr-und Ernstnehmen. „Eine solche positive Beziehung zu den Lehrpersonen wiederum fördert die Lernmotivation von Schülerinnen und Schülern“, schreiben Andermann und Freeman (Andermann L.H., Freeman, T.M. zitiert nach Brunsting, Nakamura, & Simma, 2013, S. 51).

Eine achtsame Haltung zeigt sich konkret dadurch, dass

- sich das Kind in seiner Eigenart angenommen und wertgeschätzt fühlt.
- das Selbstvertrauen des Kindes durch die Lehrperson gefördert und gestärkt wird. Diese Bestärkungen helfen dem Kind, sich in seiner Identität neu zu finden und ein positives Selbstbild zu aufzubauen.
- sich das Kind wahrgenommen fühlt, indem ihm Aufmerksamkeit geschenkt wird.
- Akzeptanz durch die Lehrperson vorgelebt wird, z.B. durch die Bereitschaft zum Zuhören, auch wenn das Kind schweigt.

Aus den Interviews wurde deutlich, dass *gelebte Empathie* massgeblich dazu beitrug, dass sich die Personen mit Mutismus öffnen konnten. Einmal mehr zeigt sich hier die Notwendigkeit der gelebten Empathie unter den Lehrpersonen. Wird Empathie im Sinne einer „einfühlsamen Lehrerpersönlichkeit“ (Tausch & Tausch zitiert nach Kerkenbusch, 2012, S. 13) gelebt, kann Vertrauen zum Kind aufgebaut werden und zur sprachlichen Öffnung führen. Das heisst konkret: mit dem Kind wird respektvoll umgegangen. Es wird ihm mit Wärme und Fürsorge und Authentizität begegnet

Ebenfalls war das *Fehlen der Teilhabe* in der Gesellschaft für die Personen mit Mutismus eine der traumatischsten Erfahrungen. Für den Schulalltag bedeutet dies, dass Partizipation ermöglicht werden muss. Konkret kann das zum Beispiel bedeuten, dass

- die sozialen Kompetenzen der Schüler gefördert werden, damit sich eine positive Gruppendynamik entwickeln kann.
- die Lehrperson darauf zu achten hat, dass es zu keinen Stigmatisierungen kommen kann.
- das Kind nicht im Mittelpunkt stehen soll. Das Kind soll Normalität im Alltag erleben können
- Möglichkeiten geschaffen werden, damit Beziehungen entstehen können. Zum Beispiel könnten unterschiedliche Sozialformen eingesetzt werden.

Die befragten Personen empfanden Sicherheit bei der Ausübung von Tätigkeiten, die sie interessierten, wie zum Beispiel, Singen oder Diskutieren. Dies gab ihnen die Möglichkeit, ihr Können zu zeigen und sich dadurch sprachlich zu öffnen.

Für den Umgang mit Kindern mit Mutismus bedeutet dies, die Ressourcen in einem Kind zu erkennen und es darin zu fördern. Dabei spielt das achtsame Wahrnehmen des Gegenübers eine wichtige Rolle. Dies geschieht nur durch echtes Interesse am Kind. Die Lehrperson sollte dem Kind die Möglichkeit schaffen, seine Stärken zu zeigen.

Aus dieser Haltung könnten sich zum Beispiel folgende Verhaltensweisen für Lehrpersonen ergeben.

- Die Lehrperson begibt sich bewusst auf die Ebene des Kindes und nimmt bewusst an den Interessen des Kindes teil.
- Sie erkennt die Ressourcen des Kindes und bietet ihm eine Plattform, diese zu entwickeln.

Die negativen Folgen durch falsche Verhaltensweisen sind zur Genüge erörtert worden. Die Frage muss erlaubt sein, wie es bei ausgebildeten Lehrpersonen zu solchen „falschen“ Handlungsweisen kommen kann. Unwissenheit scheint die Antwort auf diese Frage zu sein.

Unwissenheit führt zu einer Überforderung der Lehrperson. Druck, Überbehütung, Rollenzuschreibungen (Stigmatisierung) können die Folge sein. Nur wenn der Entwicklungsstand des Kindes bekannt ist, kann Druck im Sinne von Fordern individuell eingesetzt werden (vgl. Kapitel 6.2.11.) Der Austausch mit Fachpersonen ist in dieser Situation hilfreich, um die Balance zwischen Schonen und Forderung zu finden. An oberster Stelle dieses Balanceaktes steht aber die Achtsamkeit. Sie soll Denken und Handeln durchdringen

12 Zusammenfassung und Fazit

Basierend auf den Erkenntnissen der Forschungsliteratur und der empirischen Untersuchung sollen die gestellten Forschungsfragen beantwortet werden:

Gibt es gemeinsame Schlüsselerlebnisse, die ehemaligen Mutisten zum Sprechen verhalf?

Gemeinsame Schlüsselergebnisse konnten nicht herausgearbeitet werden. Vielmehr scheint es so zu sein, dass es keinen einheitlichen Weg zur Überwindung von Mutismus gibt. Gelebte Werte im Sinn von Achtsamkeit fördern die sprachliche Öffnung,

Welche Umgangsformen waren für die Betroffenen mutismushemmend bzw. mutismusaufrechterhaltend?

Folgende Umgangsformen waren für die Betroffenen mutismushemmend:

- Achtsamkeit durch Akzeptanz
- Achtsamkeit durch gelebte Empathie
- Achtsamkeit durch Ermöglichen von Partizipation
- Achtsamkeit durch Erkennen von Ressourcen

Mutismusaufrechterhaltend waren:

- Druck
- Übermässiger Schutz und Überbehütung
- Ausgrenzung
- Rollenzuschreibung (Fremdpositionierung durch die Umwelt)
- Überforderung

Heilpädagogische Relevanz:

Wie kann ein(e) Heilpädagoge/in bzw. Lehrperson mit einem mutistischen Kind angemessen umgehen?

Nach all dem Gesagten scheint der Schlüssel zu einem angemessenen Umgang mit mutistischen Kindern weniger in den Lehrmethoden zu liegen, als in der Persönlichkeit der Lehrperson und deren achtsamen Umgang mit den Schülern und Schülerinnen. Das Wichtigste dabei scheint zu sein, das Kind in seiner Einzigartigkeit und Individualität zu erkennen. Dazu ist es unabdingbar, den Entwicklungsstand des Kindes zu erfassen, um adäquat mit dem Kind umgehen zu können.

Welche Charaktereigenschaften der Lehrperson wirken mutismushemmend, welche mutismusaufrechterhaltend?

In Tabelle 4 werden die Charaktereigenschaften einer Lehrperson gegenübergestellt, die einen Einfluss auf Mutismus haben.

Tabelle 4: Charaktereigenschaften einer Lehrperson

Mutismushemmende Eigenschaften	Mutismusaufrechterhaltende Eigenschaften
Akzeptanz (Positive Haltung gegenüber dem Kind)	Ausgrenzung, Stigmatisierung
Achtung (Wertschätzung,	Missachtung, Abneigung
Wärme (Einfühlsamkeit)	Abweisendes Verhalten
Rücksichtnahme (Verständnis)	Unverständnis
Echtheit (Echtes Interesse zeigen)	Unnatürlichkeit

Die Forschungsfrage

was können Pädagogen von Menschen mit ehemals selektivem Mutismus aus deren Retrospektive für den Umgang mit mutistischen Kindern im Schulalltag lernen?

lässt sich aus der vorliegenden Untersuchung wie folgt beantworten:

Die auftretende Spannung zwischen Fordern und Schonen scheint im Umgang mit mutistischen Kindern zentral. Achtsamkeit ist der Schlüssel zur Gestaltung dieses Spannungsverhältnisses.

Auch wenn in dieser Arbeit Achtsamkeit als Schlüsselerkenntnis herausgearbeitet wurde, ist es wichtig zu erwähnen, dass Kinder mit Mutismus therapeutisch behandelt werden müssen. Eine therapeutische Behandlung ist unabdingbar. Achtsamkeit jedoch hat ebenfalls eine wichtige Bedeutung für den Therapieprozess. Für Pädagogen und Therapeuten ist es wichtig zu wissen, dass das Kind „bestimmt“, wann es sich sprachlich öffnen wird. Hartmann (2013) schreibt: „Ohne die innere Bereitschaft des Kindes zu reden, wird es nie gelingen“ (S. 40). Der Weg zur sprachlichen Öffnung kann lang sein. Umso wichtiger ist es, die Meilensteine, die das Kind in seiner Entwicklung macht, zu erkennen und darauf aufzubauen.

13 Rückblick

Rückblickend auf diese Arbeit habe ich viele unterschiedliche Entwicklungsstadien durchlaufen. Der ursprüngliche Ansatz dieser Arbeit war, methodische und praktische Materialien für den Umgang mit Menschen mit Mutismus zu entwickeln. Beim Bearbeiten der Interviewtexte merkte ich, dass die Methoden und Materialien im Umgang mit Mutismus zweitrangig sind. Hier wurde vor allem von gelebten Werten gesprochen. Somit musste ich meinen Ansatz ändern. Der Mensch steht im Zentrum mit seiner Individualität und Einzigartigkeit. Ich habe gelernt, dass die Persönlichkeit der Lehrperson und ihr Umgang mit mutistischen Kindern von zentraler Bedeutung sind. Das achtsame „Wie“ steht über dem „Was“.

Durch den schriftlichen Fragebogen fand ich einen Zugang, der den Bedürfnissen der Interviewpartner entsprach. Bei der Auswertung der Antworten auf die gestellten Fragen kristallisierte sich heraus, dass die Fragen wie zum Beispiel: „Wie würden Sie Mutismus in eigenen Worten erklären“ oft mit einer bereits vorhandenen Definition aus dem Lehrbuch als Antwort wiedergegeben wurde. Diese Aussagen wurden in der Diskussion bewusst nicht verwendet, da diese Antworten wenig Bezug zum wirklich Erlebten zeigten.

Die erhaltenen Interviews bewegten mich zutiefst. Diese Menschen haben vieles erlebt und durchgemacht und das Geschriebene führte mir ihre Kämpfe und Siege lebendig vor Augen. Umso mehr stieg meine Motivation, das Thema Mutismus in dieser Arbeit zu verhandeln.

14 Ausblick

In dieser vorliegenden Masterarbeit wurde der Fokus auf Erinnerungen von Menschen gelegt, die rückblickend aus ihrem Leben mit Mutismus erzählten.

Die Analyse eröffnet weitere Fragen für die Mutismusforschung. Es wäre interessant zu untersuchen, in wieweit das Thema Mutismus an den pädagogischen Hochschulen vermittelt wird.

Des Weiteren wäre spannend zu erforschen, wie der Nachteilsausgleich Kinder mit Mutismus unterstützt oder inwieweit dadurch der Mutismus aufrechterhalten wird.

Betrachtet man die heilpädagogische Fachliteratur, so findet man dort wenig über Achtsamkeit. Die Heilpädagogik befasste sich in den letzten Jahren stark mit Integration und Inklusion. Achtsamkeit als eigenständige Thematik wird jedoch nur sehr rudimentär behandelt. Vielleicht wäre es an der Zeit, auch dieses Thema stärker in den Vordergrund zu rücken.

Wird Achtsamkeit in einen grösseren Zusammenhang gestellt, rückt die Frage ins Zentrum, welchen Stellenwert Achtsamkeit in und für die Heilpädagogik generell hat.

15 Schlussworte

Nach einer intensiven Auseinandersetzung mit der Thematik bin ich der festen Überzeugung, dass Mutismus unter Pädagogen nicht unbekannt bleiben darf. Wie notwendig eine Auseinandersetzung ist, wird im folgenden Zitat deutlich:

Die ersten Personen in der Fremdbetreuung sind meistens Erzieher/innen. Ich würde mir wünschen, wenn dem Störungsbild Mutismus in deren Ausbildung überall mehr Bedeutung zukommt. Es ist nicht so selten, dass es nur mal am Rande erwähnt wird. Ebenso Kinderärzte und Kinderpsychiater sind oft noch zu wenig informiert darüber. Das dürfte doch nicht mehr vorkommen. Die betroffenen Kinder hätten sehr viel davon. Ihnen bleibt eine lange Leidenszeit erspart, viele spätere Probleme aber auch Therapien, denn wenn im Umfeld und im Kindergarten schon richtig reagiert wird und Kenntnis herrscht, wird dem Mutismus wichtiger Nährboden entzogen --> Folge: er geht beizeiten ein. (Dokument C, 177-185)

Die in der vorliegenden Masterarbeit herausgearbeiteten mutismushemmenden Faktoren sind auch für Kinder ohne Mutismus wichtig und fördern ihre Entwicklung. Achtsamkeit in der Schule soll gelebt und gepflegt werden, denn sie zeigt eine enorme positive Wirkung auf die Kinder. Jedes Kind ist individuell und soll in dieser Individualität erkannt werden. Dieses Erkennen der Einzigartigkeit durch Achtsamkeit bringt sowohl auf Seiten des Kindes als auch des Pädagogen viele positive Früchte.

„Warum soll ich reden, wenn nicht mal mein Schweigen verstanden wird?“ (Voice, 2013)

Dieses Zitat stand am Anfang der vorliegenden Arbeit. Enden soll die Arbeit mit einer durch die Analyse neugebildeten Frage. Eine Frage, die jedem mutistischen Kind begegnen sollte:

„Warum soll ich schweigen, wenn ich geachtet werde?“

16 Dank

Als Abschluss dieser Arbeit möchte ich mich bei allen involvierten Personen bedanken. Ich bedanke mich als erstes bei den Interviewpartner(innen). Ohne ihre Beteiligung wäre diese Arbeit nicht zu Stande gekommen. Ich bedanke mich für ihre Offenheit und ihr Interesse. Sie stellen den wichtigsten Teil dieser Arbeit dar und gaben einen bewegenden Einblick in ihre Leben. Ebenfalls möchte ich mich bei meinem Mann Martin für seine immer wieder aufbauenden, liebevollen Worte und seine Geduld, wie auch Tipps bedanken. Ein weiteres Dankeschön gilt meiner Schwester Andrea, die mich mit vielen wertvollen Fragen konfrontierte und mich in meinem Denkprozess unterstützte. Ebenfalls bedanke ich mich bei meinem lieben Schwiegervater Siegbert für das Gegenlesen meiner Arbeit. Ein weiteres Dankeschön gilt meinen lieben Eltern, die mich von unterschiedlichen Aufgaben entlasteten. Ich bedanke mich bei Herrn Dr. Daniel Barth für seine wertvollen Hinweise bei der Darstellung meiner Ergebnisse. Zu guter Letzt geht ein herzliches Dankeschön an meine Mentorin Frau Dr. Ursula Wirz, die sich für meine Fragen Zeit nahm und mich unterstützte.

17 Literaturverzeichnis

- Assmann, A. (2001). *Wie wahr sind Erinnerungen. In Das soziale Gedächtnis-Geschichten, Erinnerung, Tradierung. Hamburg: Harald Welzer.*
- Bahr, R. (2015). Wenn Kinder schweigen, Redehemmungen verstehen und behandeln. Ein Praxisbuch (6. Ausg.). Ostfildern: Patmos.
- Barth, D., & Falk, C. (2014). *Stigma. Vorlesung. Oerlikon: HFH.*
- Bibliographisches Institut, Dudenverlag. (2017). Online Duden. Abgerufen am 5. 4 2017 von <http://www.duden.de/suchen/dudenonline/empathie>
- Bibliographisches Institut, Dudenverlag. (2017). Online Duden. Abgerufen am 4. 5 2017 von <http://www.duden.de/rechtschreibung/Muta>
- Bischof-Köhler, D. (2006). Empathie-Mitgefühl-Grausamkeit. Und wie sie zusammenhängen. Abgerufen am 27. 04 2017 von <https://cip-medien.com/wp-content/uploads/5-Bischof-Koehler.pdf>
- Böhme, G. (1983). Klinik der Sprach-, Sprech- und Stimmstörungen (2. Ausg.). Stuttgart New York: Gustav Fischer.
- Brunsting, M., Nakamura, Y., & Simma, C. (2013). Wach und präsent. Bern: Haupt.
- Dilling, H., Mombour, W., Schmidt, M., & Schulte-Markwort, E. (2016). Internationale Klassifikation psychischer Störungen. In ICD-10 (6. Ausg.). Bern: Hogrefe.
- DIMDI Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information. (23. 9 2016). ICD-10-GM Version 2017. Abgerufen am 26. 5 2017 von <https://www.dimdi.de/static/de/klassi/icd-10-gm/kodesuche/onlinefassungen/htmlgm2017/block-f90-f98.htm>
- Essau, C. A. (2014). Angst bei Kindern und Jugendlichen (2. Ausg.). München: Ernst Reinhardt, GmbH&CO KG.
- Flick, U. (2012). Qualitative Sozialforschung (5. Ausg.). Hamburg: Rowohlt.
- Garbani Ballnik, O. (2009). Formen des Mutismus in der pädagogischen und therapeutischen Praxis. Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht.
- Goffman, E. (2014). Stigma. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch.
- Greverus, I.-M. (1995). Die Sucht, mit sich identisch zu sein. Hamburg: Rotbuch.
- Hartmann, B. (2007). Mutismus Zur Theorie und Kasuistik des totalen und elektiven Mutismus (5. Ausg.). Berlin: Wissenschaftsverlag Volker Spiess GmbH.
- Hartmann, B. (2013). Gesichter des Schweigens. Idstein: Schulz-Kirchner.
- Hartmann, B. (2016). Die Systemische Mutismus-Therapie (SYMUT) als ambulante Behandlungsform des Schweigens. ProLog Wissen. Köln: Unveröffentlichtes Skript.
- Hartmann, B. (2016). Was ist Mutismus. Abgerufen am 1. 5 2016 von <http://boris-hartmann.de/de/mutismus/was-ist-mutismus.html>
- Hartmann, B., & Lange, M. (2013). Mutismus im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter. In Für Angehörige, Betroffene sowie therapeutische und pädagogische Berufe. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag GmbH.

- Hartmann, B., & Lange, M. (2013). *Mutismus im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter*. In B. Hartmann, & M. Lange, Für Angehörige, Betroffene sowie therapeutischen und pädagogische Berufe (6. Ausg.). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Hascher, T. (2004). *Wohlbefinden in der Schule*. Münster: Waxmann.
- Joller-Graf von Dallenwil, K. (2004). *Didaktik des integrativen Unterrichts*. Zürich: Zentralbibliothek Zürich.
- Katz-Bernstein, N. (2011). *Selektiver Mutismus bei Kindern, Erscheinungsbilder, Diagnostik, Therapie* (3. Ausg.). München: Ernst Reinhardt.
- Kerkenbusch, M. (2012). *Empathie: Ein notwendiges Persönlichkeitsmerkmal bei Lehrern?* Norderstedt Germany: Grin GmbH.
- Kölliker Funk, M. (2010). *Störungen der Kommunikation* (2. Ausg.). München: Urban&Fischer Verlag, Elsevier GmbH.
- Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse, Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Laerum, S. (Oktober 2015). *Mutig sprechen für die ganze Familie-Wie Eltern ihrem Kind helfen können, das Schweigen zu durchbrechen*. (M. S. e.V., Hrsg.) Fachzeitschrift für Mutismus-Therapie, Mutismus-Forschung und Selbsthilfe(7).
- MAXQDA 12 . (2016). *Abgerufen am 01. November 2016 von Referenzhandbuch:* http://www.maxqda.de/download/manuals/MAX12_manual_ger.pdf
- Michalak, J., & Heidenreich, T. (2012). *Achtsamkeit*. Göttingen: Hogrefe.
- Meili, E. (2015). *Ein schweigendes Kind im Unterricht -was nun?* Vorlesung (S. 8). Oerlikon: HFH.
- Mutismus Deutschland*. (3. 5 2017). *Mutismus Forum*. Von <http://www.mutismusForum.de/viewtopic.php?f=46&t=3972&sid=61151e2bbc013d8fa8ea805e9a03363c&start=15> abgerufen am 19.06.2017
- Schiek, D. (5. 10 2014). *Das schriftliche Interview in der qualitativen Sozialforschung*. Zeitschrift für Soziologie(5).
- Tramer, M. (1934). *Elektiver Mutismus bei Kindern*. Zeitschrift für Kinderpsychiatrie(1).
- Voice, R. (01. 05 2013). *Was ist Mutismus*. Abgerufen am 2016 von http://www.radio-voice.com/viewpage.php?page_id=12: http://www.radio-voice.com/viewpage.php?page_id=12
- WHO. (2011). *ICF-CY Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Bern: Huber.
- Wygotski, L. (1986). *Denken und Sprechen*. Frankfurt a. M.: Fischer.

18 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Mutismushemmende Faktoren	24
Tabelle 2: Mutismusaufrechterhaltende Faktoren	24
Tabelle 3: Das Leiden von Personen mit Mutismus	25
Tabelle 4: Charaktereigenschaften einer Lehrperson	51

19 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Der Teufelskreis des erlernten Schweigens.....	8
Abbildung 2 Einteilung des Mutismus nach verursachenden Faktoren	10
Abbildung 3: unterschiedliche Therapieformen zur Behandlung von Mutismus	12
Abbildung 4 Glasglocke des Schweigens. Äussere Einflüsse drücken auf das Selbstwertgefühl der schweigenden Person.....	18
Abbildung 5: Konsequenzen bei Aufrechterhaltung von Mutismus.....	45
Abbildung 6: Baum der Achtsamkeit, - Achtsamkeit, eine pädagogische Notwendigkeit	48

20 Anhang

20.1 Interviews

20.1.1 Dokument A

1 **Dem Begriff "Mutismus"**

2 bin ich das 1. Mal im Studium begegnet. Allerdings war dabei nicht die Rede vom
3 "Selektiven Mutismus", denn sonst hätte ich damals schon gedacht, dass mich das
4 ja persönlich betrifft! Das kam erst viel später. Im letzten Jahr, 2015,
5 versuchte ich eine Erklärung für eine Verhaltensauffälligkeit eines Kindes in
6 meiner Verwandtschaft zu finden. Bei der Recherche habe ich dann im Internet den
7 "Selektiven Mutismus" gefunden - und für mein Verhalten einen Namen!

8 **Mutismus war für mich das Gefühl,**

9 mit einem Vorhängeschloss vor dem Mund herumzulaufen - und alle können es
10 sofort erkennen, dass mit mir etwas nicht stimmt! Es war immer ein
11 Sprechen-Wollen-aber-nicht-Können! Aber vor allem war es auch immer das Gefühl
12 des Sprechen-Sollens-aber-nicht-wissen-was-man-denn-überhaupt-sagen-soll!

13 **Der Umgang mit dem Wort "Mutismus":**

14 Für mich war es eigentlich eine Erleichterung - endlich, nach meiner
15 Selbstdiagnose im letzten Jahr - hatte mein Problem einen Namen bekommen. Und
16 ich wusste, ich war mit diesem Problem nicht allein.

17 **Mutismus in Alltagssituationen:**

18 Am genauesten erinnere ich mich daran, dass mich meine Eltern immer wieder zu
19 kleinen Einkaufsbotengängen geschickt haben. Sie wollten mir sicher damit helfen
20 und mich Situationen aussetzen, in denen ich sprechen musste - beim Eis kaufen,
21 beim Metzger, beim Bäcker. Aber es half nichts - ich stand im Laden, oft weinte
22 ich dabei, weil mich meine Eltern dahin zwangen, aber ich kam unverrichteter
23 Dinge wieder heraus. Ich hatte nichts gekauft. Nach vielen Versuchen gaben mir
24 meine Eltern eine Einkaufsliste mit, die ich dann der Verkäuferin hinter der
25 Theke übergab. Der Einkauf klappte also, ich bekam auch meine Scheibe Wurst
26 geschenkt, habe aber kein Wort dabei gesprochen. Ich konnte auch nicht "Danke!"
27 oder "Auf Wiedersehen!" oder sonst etwas sagen. Es war furchtbar für mich, es
28 war eine Bloßstellung, alle haben gesehen, dass mit mir etwas nicht stimmt! Und
29 alle mussten ja denken, ich sei ein unhöfliches und unerzogenes Kind.
30 Noch eine wiederkehrende Situation: Bei Familientreffen oder Feiern wird ja
31 immer auch über die Kinder gesprochen. So auch früher bei uns. Ganz schlimm war
32 es, wenn mein Vater mich heranzitierte, damit ich eine Tante oder Onkel
33 begrüßte. Ich sagte nichts. Dann gings los: Es wurde über mich gesprochen, dass

34 ich ein "stilles Wasser" sei, doch dass ja "stille Wasser" bekanntlich tief
35 wären... Alle schauten mich an, beobachteten mich, so dass ich im Verlauf des
36 Treffens nicht mehr aus dieser "Rolle" heraus konnte! Anstatt mit den anderen
37 Kindern zu spielen, habe ich mich dann abgesondert und bin allein geblieben.
38 Denn sonst hätten sie ja wieder über mich gesprochen im Sinne von "na schau mal
39 da, sie kann ja doch sprechen!" o.ä.

40 **Was war für mich am schwierigsten und wie habe ich mich dabei gefühlt**

41 Wenn mein Schweigen beachtet wurde, das war ganz schlimm für mich. Wie bei der
42 letzten Frage beschrieben, war es schlimm, sich beobachtet zu fühlen. Denn dann
43 hatte man nicht die Chance, unbemerkt vielleicht etwas "aufzutauen", lockerer zu
44 werden. Unter Beobachtung war man in der Rolle des Schweigers gefangen und
45 konnte nicht mehr heraus. Das hat einen enormen Druck aufgebaut und oft auch
46 Wut, weil man nicht so konnte wie man wollte.

47 **Negative Reaktionen von Menschen:**

48 Mein Vater wollte mich oft zwingen zu sprechen - wie oben beschrieben z.B. beim
49 Einkaufen. Es funktionierte aber nicht. Dann wurde er oft wütend -
50 wahrscheinlich weil er so ohnmächtig war und wohl eben, weil er mir damit ja
51 eigentlich helfen wollte, aber nicht konnte. Und außerdem, weil fremde Menschen
52 sicher dachten, er hätte mich nicht erzogen.
53 Im Kindergarten: Ich habe 1 Jahr lang mit niemandem gesprochen. Da gab es dann
54 immer wieder Situationen, wo ich z.B. geschimpft wurde, obwohl ich unschuldig
55 war. Oder es gab einfach Missverständnisse, die ich aber nicht aufklären konnte,
56 weil ich nicht sprach. Das hat sehr weh getan und ich kann mich noch heute an
57 genau diese Situationen erinnern. Beispiel: Es gab Mittagessen im Kindergarten.
58 Ich hatte Fieber und habe mich furchtbar krank gefühlt. Anstatt zu essen habe
59 ich meinen Arm auf den Tisch gelegt und meinen Kopf darauf. Es gab richtig
60 Ärger. Erst als mich meine Mutter abholen kam, hat sie gleich gemerkt, dass ich
61 ganz heiß war. Da hat sich die Erzieherin dann entschuldigt. Aber ich konnte
62 einfach nicht mit ihr sprechen.
63 Beispiel: Wir hatten als Vorschulkinder im Kiga "Mappen". Jeden Tag mussten wir
64 daraus ein Arbeitsblatt bearbeiten. Gegen Ende des Jahres war die Mappe vieler
65 Kinder schon erledigt und auch bei mir fehlten nur noch sehr wenige
66 Arbeitsblätter. An einem Tag spielten wir im Außengelände. Eine Erzieherin hatte
67 wohl gerufen, dass alle Kinder, die ihre Mappe noch nicht fertig hätten, jetzt
68 hereinkommen sollten und ein Blatt erledigen sollten. Ich hatte diesen Aufruf
69 nicht gehört. Ein anderes Kind hat mich Minuten später darauf aufmerksam gemacht
70 und fragte mich, ob ich die Mappe schon fertig hätte. Ich schüttelte den Kopf,

71 woraufhin sie mich bei der Erzieherin als "Schwänzerin" verpetzte, die nicht
72 arbeiten wolle. Von der Erzieherin zur Rede gestellt (vor den anderen Kindern)
73 konnte ich nicht sprechen und ihr nicht sagen, dass ich es einfach nicht gehört
74 hatte. Auf mein "verstocktes" Schweigen hin stellte sie mich vor allen anderen
75 als Lügnerin und Faulenzerin hin. Werde ich nie vergessen.

76 **Welche Verhaltensweisen hätte ich mir gewünscht?**

77 Ich hätte mir gewünscht, dass die Erwachsenen meine Gedanken lesen könnten.
78 Damit ich nicht sprechen muss... 😊 Ernsthaft: Ich hätte mir gewünscht, dass sie
79 mich vielleicht in den Arm nehmen. Dann hätte ich mit viel Geduld ihnen etwas
80 ins Ohr flüstern können. Das wäre natürlich abhängig von der Person gewesen!
81 Meist hätte ich mir gewünscht, dass sie mich einfach in Ruhe lassen und warten,
82 bis sich eine Situation ergibt, in der ich mit dem Erwachsenen allein gewesen
83 wäre. Denn das schlimmste war ja auch immer, dass noch andere dabei waren -
84 gewissermaßen Beobachter!

85 **Was hat mir geholfen:**

86 Wenn man mich in Ruhe gelassen hat, mich nicht beachtet hat. Wenn man mir das
87 Gefühl gegeben hat (z.B. eine bestimmte Erzieherin oder meine Mutter), dass ich
88 so akzeptiert werde wie ich bin und man mich ja trotzdem liebt.

89 **Die Schule**

90 war für mich sehr schwierig. Aber das hat gleichzeitig irgendwie den Knackpunkt
91 gegeben. Im Kindergarten habe ich gar nicht gesprochen. In der Schule fing ich
92 dann damit an, weil es ja "um etwas ging"! Ich hatte immer gute Noten. Mündlich
93 habe ich mich aber so gut wie nie von mir aus gemeldet. Wurde ich trotzdem
94 aufgerufen, habe ich sehr leise gesprochen, aber ich habe geantwortet. Ging es
95 nicht um sachliche Themen, sondern darum, etwas von sich preiszugeben - Gefühle,
96 Wünsche, Bedürfnisse -, so ersagte ich in dieser Beziehung völlig. Das war
97 einfach nicht möglich!

98 Beispiel: Ich musste dringend zur Toilette, konnte mich aber nicht überwinden,
99 mich zu melden und es zu sagen. Leider ging das dann buchstäblich in die Hose.

100 Es war die letzte Stunde des Tages und ich hatte gehofft, mich im
101 Abschiedsgemümel unbemerkt davonstehlen zu können. Es ist missglückt. Die
102 Lehrerin hat die nasse Hose gesehen und hat mich dann vor den anderen Kindern
103 bloßgestellt. "Warum hast du denn nichts gesagt?"

104 **Am wohlsten**

105 - wenn man überhaupt von Wohlbefinden sprechen mag - fühlte ich mich bei den
106 Lehrern, denen es nicht nur um die reine Wissensvermittlung ging, sondern denen
107 auch wir Schüler als Menschen wichtig waren. Die einen "erkannten" und nicht vor

108 der Klasse bloßstellten, wenn man nichts "wusste" /nichts "sagte". Und bei den
109 Musiklehrern fühlte ich mich am allerbesten, weil mir Musik so viel bedeutete,
110 dass ich hier sogar manchmal vergaß, dass ich doch nicht sprechen konnte. Singen
111 konnte ich im Übrigen immer!

112 **Einen besonderen "Wohlfühlort"**

113 gab es in der Schule nicht für mich. Aber ich suchte mir wenn möglich immer
114 einen Sitzplatz am Rand, dann hatte ich das Gefühl, einen Fluchtweg zu haben!
115 Und in der Pause ging es mir ganz gut, weil ich dann meine beste Freundin traf
116 und wir immer die Pause miteinander verbrachten. Mutisten brauchen immer eine
117 Bezugsperson!

118 **Am leichtesten**

119 fiel es mir, zu singen. Das war MEINE SPRACHE. Seltsamerweise fiel mir das erst
120 im Erwachsenenalter auf. Im Urlaub mit meiner Schwester und einer (meiner)
121 Freundin regte die Freundin sich darüber auf, dass ich immer singen würde. Und
122 zwar in Gesprächen! Jemand sagte etwas und anscheinend reagierte mein Gehirn
123 einfach auf ein Schlüsselwort und mir fiel sofort dazu ein passendes Lied ein
124 und ich legte los. Und nicht nur einmal - so ging das dauernd! Ich sprach nicht
125 mit im Gespräch, sondern sang. Kann man das so ungefähr verstehen, wie ich das
126 meine? In meiner Erinnerung war das auch schon als Kind so! Immer wieder in
127 meinem Leben sang ich in verschiedenen Chören mit oder machte in verschiedenen
128 Gruppen Musik. Das waren die einzigen Situationen, in denen ich mich wirklich
129 sicher fühlte. Wenn die Energie in den Gruppen stimmte, dann konnte ich mit den
130 Leuten auch sprechen, nicht nur Musik machen.
131 - Die musikalischen Situationen waren eben auch die, **in denen ich aufblühte und**
132 **lachte und sprach!** Zum Beispiel auch nach erfolgreichen Auftritten!
133 - Ich hatte immer genau eine Bezugsperson, also eine beste Freundin. Mit der
134 sprach ich jeweils nach meinem Dafürhalten recht normal. Bis mich vor einigen
135 Jahren eine damalige gute Freundin "zu einem Gespräch" bat. Ich wusste gar
136 nicht, was los war. Aber sie hatte Angst, mir das zu sagen, weil sie mich nicht
137 verletzen wollte. Auf jeden Fall hat sie versucht mir zu sagen, dass sie in
138 Gesprächen mit mir große Probleme hat. Weil ich wohl keine Gefühle zeigen würde.
139 Den Gesprächen würde die Gefühlsebene fehlen. Einige Jahre später machte ich
140 eine Therapie, in der genau das Gleiche herauskam. Ich trennte die Sach- von der
141 Gefühlsebene dermaßen, dass ich keine Gestik und Mimik verwenden würde und sich
142 meine Gesprächspartner deshalb oft schwer täten mit mir! Oder dass die
143 Körpersprache etwas anderes sagte als meine Worte!

144 **Hobbys:**

145 Mein liebstes Hobby war und ist das Lesen. Denn da muss man sich mit keinen
146 Menschen beschäftigen und nicht sprechen. Außerdem Musik - da kann ich andere
147 Menschen vertragen. Sportliche Hobbys hatte/habe ich auch: Inlineskating, Rad
148 fahren, schwimmen, Hundespaziergänge... alles Hobbys, die man alleine machen
149 kann. Vereine waren und sind dementsprechend nicht meine Sache!

150 **Schlimm war es,**

151 wenn mir andere Menschen helfen wollten, es aber nicht konnten. Schlimm war es,
152 wenn fremde Menschen dachten, ich wäre dumm oder unerzogen. Ich konnte ihnen ja
153 nicht das Gegenteil beweisen, weil ich nicht sprach!

154 - Eine ganz **schwierige Situation** war es, wenn alle Menschen dachten, ich sei die
155 kleine/jüngere Schwester. Meine kleine Schwester (1 Jahr jünger als ich)
156 übernahm die "Führung". In allen Situationen, wo man sprechen musste, preschte
157 sie vor. Sie "beschützte" mich. Demzufolge dachten immer alle, ich sei die
158 "Kleine".

159 **Ein Vorteil des Schweigens:**

160 Ich war immer eine gute ZuhörerIn. Das wurde von vielen geschätzt. So hatte ich
161 obwohl ich kaum auf andere zugehen konnte, trotzdem einige Kontakte. Auch die
162 Jungs standen nicht immer so auf die "Schwätzerinnen"... 😊

163 **Nachteil:**

164 Was wollte ich oft vieles erzählen, war aber in mir eingesperrt! Es war, als
165 hätte jemand den Schlüssel von meinem Mundschloss weggeworfen -
166 furchtbar! Nachteil: Gerade im Studium oder eben in der Schule: Mündliche
167 Beiträge waren so wichtig! Sicher hätte ich noch bessere Gesamtleistungen haben
168 können... Nachteil gesamt: Man wurde oft ungerecht behandelt, weil man nichts
169 klarstellen konnte, keine Sachverhalte schildern konnte, keine Missverständnisse
170 klären konnte...

171 - Es gab die Situation mit meiner Schwester, die mich immer und überall
172 beschützt hat. Sonst fällt mir dazu nichts ein.

173 - Heute denke ich, dass der Schutz durch meine Schwester mich "klein gehalten"
174 hat. Vielleicht hätte ich früher angefangen zu sprechen ohne sie. Damals war ich
175 natürlich sehr froh, dass sie mir die Sprechverantwortung abgenommen hat.

176 - Durch den Eintritt in die Schule wurde ich zeitweise von meiner Schwester
177 getrennt. Das war sicher ein Grund, mit dem Sprechen anzufangen. Es hat mir
178 niemand mehr abgenommen. Außerdem lebte ich in großer Angst vor meinem Vater.
179 Diese Angst war in der Schule wohl größer als die Sprachblockade, denn in der
180 Schule musste ich ja gute Leistungen erbringen.

181 - Rückblickend: Man weiß ja, dass Stotterer nicht stottern, wenn sie singen oder

182 ein Gedicht aufsagen. Für mich kann ich nur wieder die Musik anführen. Sie hat
183 mir geholfen, mich auszudrücken. Was ich nicht sagen konnte, habe wohl versucht,
184 zu singen. Kann man das so sagen? Die Musik war für mich am hilfreichsten.
185 Dementsprechend auch Musiker, musikalische Menschen.
186 Am schwierigsten war es, wenn ich schon vorher wusste, dass man sprechen muss.
187 Also wenn man extra zum Sprechen zusammenkam - z.B. in der Uni. Wie konnte ich
188 nur auf solch eine Idee kommen, überhaupt zu studieren? Wo man den ganzen Tag
189 spricht? Und wie habe ich das eigentlich überhaupt geschafft? Ganz schwierig war
190 es auch, wenn meine jeweilige Bezugsperson (meine Schwester, meine beste
191 Freundin) nicht dabei war. Ebenfalls erschwerend war es immer, wenn ich neuen
192 unbekanntem Situationen oder Menschen "ausgeliefert" war und ich mich nicht
193 darauf vorbereiten konnte.

194 **Meine Botschaft für eine unwissende Person:**

- 195 1. Mutisten sind nicht dumm!
- 196 2. Mutisten sprechen nicht, aber sie hören gut: Redet nicht über sie, wenn sie
197 euch hören können!
- 198 3. Beobachtet Mutisten nicht so, dass sie es bemerken! Es sperrt sie in ihrer
199 Rolle ein!
- 200 4. Redet ganz normal mit mutistischen Kindern - so, als ob sie euch ganz normal
201 antworten würden. Fordert sie nicht auf zu sprechen, drängt sie nicht. Ignoriert
202 ihr Stummsein und redet immer weiter mit ihnen, als ob ihr mit einem redenden
203 Menschen sprechen würdet. So ist es nach meiner Erfahrung am ehesten
204 wahrscheinlich, dass sie sich öffnen und irgendwann mit euch reden!

205 **Meine Botschaft für eine mutistische Person:**

- 206 1. Verzweifle nicht! Du bist nicht allein mit diesem Problem! Und es gibt welche,
207 die es geschafft haben, aus ihrer Stummheit auszubrechen. Warum nicht auch du?
- 208 2. Finde ein Ventil! Vielleicht kann es die Musik sein, vielleicht die Natur,
209 vielleicht etwas anderes. Finde etwas, das Emotionen in dir weckt. Sie können so
210 stark sein, dass sie dich sprechen lassen!
- 211 3. Glaube nicht, dass dein Wesen plötzlich ein anderes sein wird, wenn du die
212 Stummheit überwunden hast. Wahrscheinlich wirst du weiterhin mit Ängsten,
213 Introvertiertheit, Schüchternheit o.ä. leben müssen. Aber jeder Mensch ist
214 anders und wer könnte schon auf Dauer die ewig Lauten, Extrovertierten, ständig
215 Babbelnden ertragen?
- 216 4. Ziehe eine Therapie in Betracht! Sie sollte vor allem auf den Abbau von
217 Ängstenabzielen...

20.1.2 Dokument B

1 **Wann bist du mit dem Begriff Mutismus zum ersten Mal begegnet?**

2 Begegnet bin ich dem Begriff 'Mutismus' im Rahmen meines Studiums der Studiums
3 der Sprachbehindertenpädagogik auf Lehramt, das war mein Erststudium. Das war so
4 ein Aha-Erlebnis, dass ich dann meine Abschlussarbeit über das Thema schrieb. Es
5 war allerdings eine reine Theoriearbeit und ich 'outete' mich auch nicht, so
6 dass für den Prüfer nicht zu erkennen war, was die Motivation meiner Arbeit war.
7 Die Arbeit fiel schlecht aus brigens. Mit Prüfern habe ich es allgemein nicht
8 so.Während des Studiums war freies Denken (zumindest in meiner Studi-Zeit) noch
9 erlaubt, später dann bei der Prüfung wohl nicht mehr so ganz.

10 **Wie würdest du Mutismus in deinen Worten erklären?**

11 Für Mutismus gibt es eine klare wissenschaftliche Definition. Ich erfinde da
12 nichts Neues.

13 **Wie bist du mit diesen Wort umgegangen?**

14 Mit dem 'Wort Mutismus' bin ich gar nicht umgegangen. Ich wusste dann halt, dass
15 ich es in meiner Kindheit/Jugend hatte.

16 **Wie hast du Mutismus in verschiedenen Situationen im Alltag erlebt?**

17 Also im Kindergarten war ich sehr schweigsam,zurückgezogen. Hatte aber
18 augenscheinlich Spaß (solange man mich nicht laut reden hörte). Ich wagte auch
19 kaum, nach der Toilette zu fragen und habe auch kaum etwas gegessen. Aber ich
20 habe still vor mich hin gemalt und gebastelt (sehr sorgfältig und langsam) und
21 an den Kreisspielen mit heimlicher Begeisterung teilgenommen. In der Grundschule
22 war mein Verhalten wohl so merkwürdig, dass die Lehrerin mir (trotz sehr guter
23 bis guter Noten im Schriftlichen) keine Gymnasialempfehlung aussprechen wollte.
24 Meine Eltern setzten sich da souverän drüber hinweg. Es war klar, dass ihre
25 Mädchen studieren dürften, wenn sie es wollten (Bildungshaushalt eben). Da
26 Mutismus eine Schutzfunktion hat, sich nicht öffentlich äußern zu müssen usw. ,
27 wird es wohl unbewusst als erleichternd gesehen, aber das ist verhängnisvoll für
28 die spätere Entwicklung, insbesondere im jugendlichen Alter. Hier fehlten mir
29 etliche soziale Erfahrung(Durchsetzungsvermögen, soziale Spielregeln). Ich hatte
30 das alles nicht drauf, fühlte mich in Gruppensituationen schnell überfordert.
31 Mir fehlte immer irgendwie der Durchblick (welches ist die Henne, welches das Ei
32 könnte man sagen, da ich von den Reizen meiner Umgebung recht schnell
33 überfordertwar und von vornherein gehemmt), daher spielte ich bevorzugt mit
34 immer nur einer 'besten' Freundin. Im Jugendalter fiel mir vermehrt auf, dass
35 ich 'anders' bin, nicht mithalten kann. Ich wurde ausgegrenzt, schlimm auf dem
36 Gymnasium gemobbt. Hatte zunächst gute Noten. Blöderweise suchte ich in der
37 Freizeit auch noch den Kontakt mit Älteren, also den Kumpels meiner Schwester.
38 Diese mobbten mich ebenfalls, so dass ich schlimme Depressionen bekam, die nie

39 behandelt wurden. (In späteren Psychotherapien heulte ich mich dann aus, was ich
40 aber nicht als sonderlich hilfreich empfand). In der Oberstufe verliebte ich
41 mich dann unsterblich in meinen Englisch-Lehrer und 'packte' das Gymnasium trotz
42 dieser Erfahrungen und zeitweiser Versetzungsgefahr.

43 **Wie hast du dich in diesem Moment gefühlt? Welche Verhaltensweisen deines**
44 **Gegenübers hättest du in diesem Moment gewünscht?**

45 Man fühlt sich in den Situationen, wenn man nicht antworten kann, natürlich
46 hilflos und überfordert. Tausend Gedanken schießen einem durch den Kopf. Aber es
47 ist dann zu spät, sie zu äußern. Die anderen haben sich schon ein Bild gemacht -
48 die ist dumm, überheblich, was auch immer. Diesen Eindruck kriegt man nicht mehr
49 raus. 'Trigger'-Fragen waren für mich: 'erzähl uns doch einen Schwank' - ich
50 hörte lieber zu und ließ die anderen reden. Auf Fragen antworten ging noch.
51 Freies Reden nur, wenn ich mit einer Freundin oder später Kommilitonin zu zweit
52 war. Im Studium hat sich mein Mutismus aber fast völlig gelegt.

53 **Was hat dir in dieser Situation geholfen? Gab es da etwas?**

54 In der Situation, als ich noch voll im Mutismus war, hätte mir geholfen, mich
55 einfach so zu akzeptieren, und mich sein zu lassen, wie ich bin, ohne mich für
56 'hohl' zu halten und sich sogar aktiv über mich lustig zu machen. Als Kind hätte
57 mir geholfen, mich einfach in ein Spiel zu integrieren, ohne auf mein Schweigen
58 einzugehen usw.

59 **Bei welchen Lehrern fühltest du dich am wohlsten? Wie kam es dazu?**

60 Ich fühlte mich seltsamerweise bei den strengeren, strukturierteren Lehrern
61 wohl, die die Klasse einigermaßen ruhig bekamen. Aber ich fühlte mich nicht
62 akzeptiert.
63 Zuhause fiel es mir leichter, zu sprechen, aber das spricht nur bedingt für mein
64 Zuhause. Ich will jetzt nicht von meinen Eltern sprechen, die sich oftmals
65 lautstark stritten und meinem Vater, der mir die Schuld gab für alles. Trotzdem
66 habe ich aber zuhause 'freier' gesprochen. Hier konnte ich mich ausleben,
67 woanders fühlte ich mich falsch, weil ich nicht glaubte, dass man mich als
68 Persönlichkeit erkennen würde, wie ich bin. Da blieb ich lieber still.

69 **Hattest du Freunde mit denen du sprachst? Hattest du Hobbys?**

70 Ich hatte wenig Freunde und fast gar keine Hobbys (außer lesen und Musik, wofür
71 man eigentlich keine anderen braucht, besuchte aber zeitweise eine
72 Gitarrengruppe). In Freundschaften hatte ich immer das Gefühl, ausgenutzt zu das
73 Gefühl, ausgenutzt zu werden, werden, nur 'Anhängsel' zu sein. Gleichberechtigte
74 Freundschaften bereiten mir bis heute Probleme.

75 **Kannst du mir die Vorteile und die Nachteile des Schweigens beschreiben?**

76 Vorteile durch mein Schweigen hat es nie gegeben. Schweigen ist Selbstschutz,
77 aber ich würde es eigentlich nicht als vorteilhaft beschreiben, erst recht

78 nicht, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Im Gegenteil. Am liebsten hätte ich mich
79 einfach nur als Teil einer Gruppe fühlen können. Nicht immer so seltsam und als
80 Außenseiter.

81 **Du hast wieder zum Sprechen gefunden gab es ein bestimmtes Erlebnis? Welche**
82 **Veränderung hat geholfen zu sprechen?**

83 Am hilfreichsten war für mich mein Ex-Mann, von dem ich leider wieder
84 geschieden bin. Ich habe durch ihn einiges an 'sozialem Verhalten' gelernt und
85 abschauen können.

86 **Welche Botschaft würdest du einer unwissenden Person, welche keine Ahnung von**
87 **Mutismus hat, weitergeben?**

88 Eine Botschaft, für andere Menschen, die keinen Mutismus bei sich kennen? Dass
89 Mutisten Menschen sind wie andere auch, dass sie nicht für dumm oder arrogant
90 gehalten werden wollen sondern einfach, dass angenommen wird, dass sie als
91 Person sich schon äußern werden, wenn sie sich wohl und akzeptiert fühlen. Auch
92 wenn das lange dauert. Die Zeit kann man geschickt überbrücken, indem man z.B.
93 schriftlich kommuniziert, oder zu zweit in einem Raum, oder erst mal
94 geschlossene Fragen (ja/nein) stellt, damit der mutistische Mensch nicht
95 ausschweifend erzählen muss. Wenn man ganz selbstverständlich annimmt dass der
96 mutistische Mensch sprechen kann (was er ja auch kann!) wird er es irgendwann
97 tun. Und auch das sollte man ganz selbstverständlich hinnehmen. Der blödeste
98 Satz, den ich über Mutismus im Studium lautete, war 'man kann nicht nicht
99 kommunizieren' (von Watzlawick oder so). Das ist nicht sehr hilfreich, weil es
100 keine aktive Verhaltensweise 'gegen' jemanden ist, die dann kommunikativ
101 interpretiert werden dürfte, sondern ein Schutzmechanismus, über den derjenige
102 in der Situation meist selber keine Kontrolle hat.

103 **Welche Botschaft würdest du einer Person mit Mutismus weitergeben?**

104 Eine Botschaft an Menschen mit Mutismus: nicht aufgeben, sich mit Personen
105 umgeben, die einem guttun, dies möglichst rechtzeitig spüren und die Schädiger
106 meiden. Oder aber sie ebenfalls als Menschen sehen, die Schwächen haben, die
107 diese aber dafür zeigen und sich ebenfalls dabei schlecht oder gar vom Mutisten
108 beobachtet fühlen.

20.1.3 Dokument C

1 **Wann bist du mit dem Begriff Mutismus zum ersten Mal begegnet?**

2 **Wie würdest du Mutismus in deinen eigenen Worten erklären? Wie bist du mit diesem Wort**
3 **„Mutismus“ umgegangen?**

4 Den Begriff „Mutismus“ hörte ich in meiner gesamten Schweigezeit eigentlich nicht. Es
5 wurde aber bereits im Vorschulalter diagnostiziert, wie ich heute weiß, sowie auch mit
6 ersten Therapieversuchen begonnen. Erfahren, dass das Mutismus heißt, was ich hatte, habe
7 ich erst im Erwachsenenalter, als ich ich mit meinem damaligen Arzt nochmal -durch eins

8 meiner Kinder wegen anderem Problem- in Kontakt kam. Es war etwas merkwürdig für mich und
9 ich war auch froh, dass ich das ungewollte Schweigen bereits überwunden hatte. In meiner
10 frühen Kindheit, mit Beginn des Problems, hörte ich die Begriffe Schüchternheit und
11 Sprachhemmung. Schüchtern klang für mich etwas besser, machte es leichter, sich doch zu
12 öffnen und klang nicht so wie „krank“. Mit dem Mutismusbegriff hätte ich noch eher das
13 Gefühl gehabt, krank zu sein, nicht in Ordnung...was mir die Überwindung nicht gerade
14 leichter gemacht hätte. Dies ist aber nur meine eigene (Ex-Betroffenen)- Meinung, mir ist
15 auch klar, dass besonders Eltern und Angehörige es besser finden, gleich den Begriff zu
16 kennen. Sie können es so besser anderen erklären und auch für bestimmte Hilfen, wie
17 Förderung, Therapien oder Nachteilsausgleich, ist der Begriff notwendig. Mutismus, so wie
18 ich ihn erlebte, ist eine übersteigerte, unerklärliche Angst in fremden Situationen/ mit
19 fremden Personen zu sprechen. Diese Angst wird erst richtig wahrgenommen, je größer der
20 Druck zu sprechen wird, es keine Fluchtmöglichkeit gibt, keine Person einen aus dieser
21 Situation „erlöst“. Angstbedingte Kommunikationsstörung würde ich es auch noch nennen.
22 Auch wenn manche (nichtdiagnostizierten-später selbstdiagnostizierten) Betroffenen den
23 Mutismus nicht zu den Angststörungen zählen, sehe ich das anders und bin fest überzeugt,
24 dass er eine Art Angststörung ist.

25 **Erfahrungen mit Mutismus im Alltag: Wie hast du Mutismus in verschiedenen Situationen im**
26 **Alltag erlebt?**

27 Ich erlebte es zuerst bewusst im Kindergarten, als ich mit keinem anderen Kind sprechen
28 konnte und auch nicht mit den Kindergärtnerinnen. Ich wurde teilweise ausgegrenzt, obwohl
29 ich eigentlich vieles/alles? gern mit gemacht hätte, so gut ich konnte - auch ohne zu
30 reden. Ich merkte auch, dass es zu Hause oder im Beisein mir vertrauter Personen prima
31 ging und von einem Moment zum Nächsten nichts mehr ging. Erklären, warum, konnte ich
32 nicht. Erst im Schulalter nahm ich diese Angst wahr, die körperlichen Symptome, eine
33 Starre, ein Gefühl als würde man umfallen. Dies besonders in der Schule, wenn das Sprechen
34 von mir gefordert wurde, ich wollte, aber die Angstblockade das nicht zuließ. Je länger
35 die Situation dauerte, desto schlimmer ging es mir innerlich, (aufsteigendes Hitzegefühl,
36 Schwitzen oder Bauchgrummeln.) Aber auch zu Hause gab es so Situationen, wo ich vom
37 befreiten Spiel und Handeln in eine Blockade verfiel, wenn Besuch kam, der mir nicht so
38 vertraut war. Wenn es ging, „flüchtete“ ich in ein anderes Zimmer, eine Ecke oder auch mal
39 unter den Tisch. Nur raus aus dieser beklemmenden Situation, was ja im Vorschulalter noch
40 leichter möglich war.

41 **Was war für dich als „Schweigerin“ am schwierigsten? Wieso? Wie hast du dich gefühlt?**

42 Am schwierigsten war für mich, wenn ich immer wieder aufgefordert wurde zum Sprechen. Wenn
43 immer die gleichen Aufforderungen kamen oder wenn man mich gar geärgert oder beschimpft
44 hat. Dann verfiel ich gleich in eine starre Haltung und es ging gleich gar nichts mehr.

45 **Gab es negative Reaktionen von Menschen auf dein Nicht-Sprechen? Wie hast du dich in**
46 **diesem Moment gefühlt? Welche Verhaltensweise deines Gegenübers hättest du in diesem**
47 **Moment gewünscht?**

48 Diese negativen Reaktionen gab es zuviel—würde ich heute sagen. Sie wirkten
49 mutismusfestigend und erschwerten die sprachliche Öffnung. Ein einfühlsames Entgegenkommen
50 wäre viel besser für mich gewesen , was ja auch ab und an vorkam (bei den
51 Kindergärtnerinnen, je nach Tagesform, aber auch bei einigen Bekannten und Nachbarn).

52 **Was hat dir in dieser Situation geholfen, gab es da etwas?**

53 Während einer negativen Situation half mir nicht viel. Im Vorschulalter meistens der
54 Rückzug.

54 Manchmal aber auch meine 2 besten Freundinnen, wenn sie anwesend waren, denen
55 ich mich anvertrauen konnte ebenso wie auch einer späteren Schulfreundin. Das ist mir auch
56 wichtig zu erwähnen, dass es mir immer geholfen hat gute Freundinnen zu haben, wenn auch
57 ganz wenige, aber mit deren Hilfe bin ich auch „gewachsen“.

58 **Wie hast du die Schule erlebt? Was war in der Schule für dich schwierig? Welche**
59 **Situationen? Bei welchen Lehrern fühltest du dich am wohlsten? Wie kam es dazu?**

60 Auf die Schule freute ich mich! Ich hatte zuvor eine lange Therapiephase, konnte das
61 Schweigen aber noch nicht ganz überwinden. Die Lehrerin wurde aber eingeweiht und zeigte
62 auch großes Verständnis. Trotz hoher Klassenstärke von 30 Schülern war es ihr möglich
63 (durch entsprechendes Engagement) sich jedem Schüler angemessen zu widmen und auch für
64 mich die nötige Empathie aufzubringen. Ich behielt sie 5 Jahre als Klassenlehrerin und
65 sprach von Jahr zu Jahr immer etwas mehr -hauptsächlich bei Aufforderung. Danach kam eine
66 Klassenlehrerin ohne dieses Verständnis, bei ihr fühlte ich mich von Anfang an unwohl,
67 nicht angenommen, ...und somit war das Schweigen wieder voll da. Andere Lehrer/innen
68 bemühten sich aber und gingen auf mich ein, nahmen mich wie ich war und forderten mich
69 behutsam, das half wieder, verstärkte aber den Eindruck ich rede aus Bock oder Trotz
70 nicht. Das wiederum machte alles nicht einfacher, denn Bock oder Trotz war es in keinem
71 Fall. Sympathie, Vertrauen, Empathie... waren entscheidend für mich, besonders Vertrauen,
72 hatte ich einmal genug Vertrauen zu einer Person/einer Lehrerin, gewann ich auch mehr und
73 mehr Vertrauen zu mir selbst und konnte die Sprechhemmung überwinden.

74 **Gab es einen Ort in der Schule (Sitzplatz, Pause, bestimmtes Unterrichtsfach) in dem du**
75 **dich besonders wohl fühltest und dich öffnen konntest?**

76 Wenn ich so zurückdenke, fällt mir dazu nichts Nennenswertes ein, außer dass ich vom 1.
77 Schultag an vorn, auf der 1. Bank, am Lehrertisch , neben einer damals guten Freundin
78 sitzen konnte. Der Rest der Klasse mir im Rücken. Ich denke schon, dass das half, weiß
79 aber nicht , wie es anders gewesen wäre. Was mir aber auf jeden Fall half, war im Fach
80 Musik, beim Vorsingen, wenn nicht einzeln geprüft wurde, sondern in Kleingrupen von 4-5
81 Schülern. Dies machten nicht alle Musiklehrer, aber für mich war es günstiger zum (mit)
82 -singen. Eine weitere Musiklehrerin ließ zwar einzeln Singen, aber ich durfte mit dem

83 Gesicht zu ihr und dem Klavier stehen und singen, also die Klasse im Rücken, war auch
84 hilfreich.

85 **Welche Merkmale und Verhaltensweisen machten es dir leichter, sich gegenüber von Personen**
86 **wohlzufühlen oder zu sprechen?**

87 Neben den schon genannten, Vertrauen, Einfühlsamkeit...fühlte ich mich auch immer in
88 Gegenwart anderer Personen wohler, die nicht überheblich wirkten, sich nicht für „was
89 Besseres“ hielten oder rechthaberisch waren. Das galt für Erwachsene genauso wie bereits
90 für Kinder.

91 **Kannst du dich erinnern, in welchen Situationen du aufblühtest, lachten, oder sprachen?**

92 Ja, nur zu gut! Das waren die Situationen in denen ich mit den besten Freundinnen spielte,
93 meist draußen, aber immer unbeobachtet von meiner Mutter. Auch mit manchen neuen Kindern
94 hatte ich -nach einer kleinen Anfangsphase- kein Problem, so Urlaubsbekanntschaften, das
95 war möglich, ebenso freies, ungezwungenes, unbeobachtetes Spiel in der Natur. Aber auch
96 förderlich war für mich die Gemeinsamkeit in Christenlehre und später
97 Konfirmandenunterricht. Hier tat mir besonders gut, das man mich so nahm, wie ich war,
98 mich nicht zum Reden zwang, aber mit einbezog und fast unbemerkt animiert hat und aus der
99 Reserve lockte.. „Humor“ und „Witz“ hießen zwei ganz wichtige „Medikamente“ für mich. 😊

100 **Hattest du Freunde, mit denen du sprachst?**

101 Wie ich bereits vorher schrieb-ja. Es waren nicht viele, aber ich hatte das Glück in
102 meiner gesamten Kinderzeit-und Mutismuszeit immer welche zu haben. Im Vorschulalter begann
103 es mit 2 besten Freundinnen, die im gleichen Haus wohnten. In der Schule ein Mädchen, mit
104 dem ich im Kindergarten schon etwas sprach, ein weiteres neues Mädchen, aus der
105 Nachbarschaft. Eine Freundin in der Christenlehre, bzw. Konfirmandenzeit und noch eine
106 weitere in den letzten Schuljahren, besonders nach der erfolgreichen Therapie.

107 **Hattest du Hobbys?**

108 Meine Hobbys betrafen vor allem Handarbeiten, Sticken, Knüpfen, u.ä. Lesen, aber auch
109 Gartenarbeit konnte man etwas dazu zählen. Ich machte das zumindest gern und nicht
110 widerwillig.

111 **Was war das schlimmste beim Umgang mit dem Schweigen?**

112 Ich denke, auch dies hab ich bereits beantwortet. Am Schlimmsten waren da die
113 Nicht-Akzeptanz, oder gar ich würde das Schweigen manipulativ einsetzen, denn so war es
114 nicht. Ist mir aber wichtig, das noch zu betonen, denn gerade von sogenannten
115 Mutismustherapeuten wird das auch oft behauptet., bzw. ist in diversen Fachbüchern zu
116 lesen.

117 **Kannst du Situationen erzählen, die für dich a**

118 Das waren die Situationen, in denen ich unter Druck aufgefordert wurde zum Sprechen. Kann
119 ich jetzt keine Konkreten nennen, kam aber hauptsächlich in der Schule vor.

120 **Kannst du mir die Vorteile oder auch die Nachteile des Schweigens beschreiben?**

121 Das Mutismus-Schweigen hatte eigentlich nur Nachteile für mich, keine Vorteile. Vielleicht

122 war es in der allerersten Zeit (mit 3 Jahren) mal als „Vorteil“ gedacht, den ich aber eher
123 mit Schutzfunktion beschreiben würde. Schutzfunktion vor einer nicht näher zu benennenden
124 Angst. ? Die Nachteile sind zahlreich, viel bleibt verwehrt, Schulausbildung hätte noch
125 höher sein können, Berufswahl weniger eingeschränkt...

Gab es Aufgaben oder Situationen, in denen du deswegen bewusst geschont, geschützt wurdest?

126 Wie denkst du heute darüber?

127 Wegen dem Schweigen? Da fällt mir nur ein , dass ich von meiner Mutter von Anfang an
128 beschützt und wenig gefordert wurde. Mir wurde weniger zugetraut und auch das Sprechen
129 übernommen.Das machte alles nicht leichter. Auch, dass sich Mutter in der Opferrolle sah
130 mit einem „schwierigen“ Kind. Sie änderte ihr Verhalten nur auf ausdrückliche Anweisung
131 von Ärzten/Therapeuten, da reagierte sie manchmal beleidigt, für mich und meine
132 Entwicklung war aber das gerade förderlich. Meine Ängste und die lange Schweigezeit gehen
133 auch auf ihre überbehütende, beschützende Art zurück. Auch wenn das von den Therapeuten
134 heute gerne anders gesehen wird und teils widerlegt wird-warum auch immer- die Rolle der
135 Mutter, der Eltern und Angehörigen darf nicht zu gering bewertet werden. Es sind nicht die
136 „armen Eltern mit einem Problemkind“. Das Gefühl, dass ich das Problemkind in der Familie
137 war, welches mir immer so vermittelt wurde, wirkte auch mutismusfestigend.

**138 Du hast wieder zum Sprechen gefunden. Gab es da ein bestimmtes Erlebnis? Welche
139 Veränderung hat geholfen zu sprechen? Wenn du rückblickend auf dein Leben schaust, was war
140 für dich am hilfreichsten, was am schwierigsten? (Freunde, Umstände, Orte...)**

141 Am meisten geholfen hat mir eine stationäre Therapie mit 13-14 Jahren. Ich wollte reden,
142 wollte so normal sein wie alle Alterskameraden. Dieser Wille entschied über die ersten
143 Erfolge und die Trennung vom Eternhaus-so schwer das auch ist, in meinem Fall war es das
144 Beste, was mir passieren konnte. Mir war auch bewusst, dass ich den angestrebten
145 Schulabschluss nicht schaffen würde, bzw. wurde mir angedroht, dass ich das nicht weiter
146 darf. Der Wille, den Abschluss zu schaffen, half mir auch sehr.Ich konnte mich dort
147 entwickeln und einiges ausprobieren. Musiktherapie, Reiten, Psychomotorik und viele
148 gemeinsame Unternehmungen waren sehr hilfreich. Der Mutismus konnte dort noch nicht
149 vollständig beseitigt werden, jedoch konnte das „Haupttor“ geöffnet werden, durch das ich
150 schon eine ganze Strecke ging und dabei viel Schönes erlebte. Weitergehen musste ich
151 zuhause, in der Heimatschule, im Beruf , bei der Familiengründung, als Mutter, alles
152 brachte mich voran und den Mutismus immer weiter hinter mich. Am hilfreichsten waren der
153 feste Wunsch und Wille auf ein eigenes , selbstbestimmtes Leben, Familiengründung., der
154 eigene, neue Wohnort, meine Kinder, überhaupt, die eigenen Entscheidungen die ich traf.
155 Sie stärkten mein Selbstbewusstsein und brachten mich so vollständig aus dem Schweigen.

**156 Welche Botschaft würdest du einer unwissenden Person, welche keine Ahnung von Mutismus
157 hat, weitergeben?**

158 Nimm das Schweigen nicht persönlich,es geschieht nicht aus böser Absicht oder willentlich.
159 Behandle die schweigende Person ganz normal, gib ihr zahlreiche Gelegenheiten sich
160 sprachlich zu äußern, aber dränge sie nicht unter Androhung von Strafen. Fordere sie

161 indirekt, unbemerkt von der Schweigeperson, so , dass diese im besten Fall so ganz
162 nebenbei und ungezwungen zum Sprechen findet.

163 **Welche Botschaft würdest du einer Person mit Mutismus weitergeben?**

164 Trau dir mehr zu!

165 Ergib dich nicht deinem Schicksal!

166 Suche zahlreiche Gelegenheiten Leute kennenzulernen!

167 Fange mit kleinen Schritten an!

168 Glaube nicht, wenn man dir einredet, du könntest allein nichts!

169 Wenn du erwachsen bist, ziehe in eine eigene Wohnung und lebe DEIN Leben!

170 Wenn du das Gefühl hast, du schaffst es nicht allein, suche selbst nach geeigneten

171 Therapeuten!

172 Du schaffst das----Ich hab es auch geschafft!

173 **Möchtest du noch etwas anfügen?**

174 Je früher der Mutismus beseitigt wird, desto besser. Im besten Fall im Vorschulalter. Dies

175 ist möglich durch ein liebevolles, harmonisches Umfeld, eine gute Zusammenarbeit von

176 Elternhaus und Kindergarten sowie anderen Freizeiteinrichtungen. Die Eltern sind immer das

177 wichtigste Bindeglied von allem, auch Therapeuten, wenn diese nötig sind. Die ersten

178 Personen in der Fremdbetreuung sind meistens Erzieher/innen. Ich würde mir wünschen, wenn

179 dem Störungsbild Mutismus in deren Ausbildung überall mehr Bedeutung zukommt. Es ist nicht

180 so selten, dass es nur mal am Rande erwähnt wird. Ebenso Kinderärzte und Kinderpsychiater

181 sind oft noch zu wenig informiert darüber. Das dürfte doch nicht mehr vorkommen. Die

182 betroffenen Kinder hätten sehr viel davon. Ihnen bleibt eine lange Leidenszeit erspart,

183 viele spätere Probleme aber auch Therapien, denn wenn im Umfeld und im Kindergarten schon

184 richtig reagiert wird und Kenntnis herrscht, wird dem Mutismus wichtiger Nährboden

185 entzogen -->Folge: er geht beizeiten ein.

20.1.4 Dokument D

1 **Wann bist du mit dem Begriff Mutismus zum ersten Mal begegnet?**

2 Das dürfte so ca in der 7. Klasse gewesen sein... wenn ich mich richtig erinnere.

3 **Wie würdest du Mutismus in deinen eigenen Worten erklären?**

4 Das kommt darauf an, ob die Frage nach einer allgemeinen Antwort fragt oder nach einer
5 spezifischen.. denn ich glaube, dass ich nur sagen könnte, was bei mir Mutismus bedeutet

6 hat.. dann kommt es auch noch darauf an, wie sehr der Fragesteller an einer Antwort

7 interessiert ist..und welchen allgemeinen Eindruck ich von dieser Person habe.. Schweigen

8 muss nicht nur bedeuten, dass man nur nicht redet.. Schweigen ist eigentlich viel mehr als

9 das.. und die Gründe dafür, dass man schweigt sind oft von Situation zu Situation

10 unterschiedlich..auch wenn am Ende alles unter dem Begriff Mutismus subsumiert wird.

11 **Wie bist du mit diesem Wort „Mutismus“ umgegangen?**

12 Naja.. er war da.. aber ich habe ihn ungern benutzt.

13 **Wie hast du Mutismus in verschiedenen Situationen im Alltag erlebt?**

14 Nunja.. abseits der Schule gab es nicht viel, bei dem ich den Mutismus erlebt habe.. was
15 in gewisser Weise eine Konsequenz des Mutismus wie auch meiner Interessen war. Außer man
16 bezieht die therapiebedingten "Aktivitäten" ein.

17 **Was war für dich als „Schweigerin“ am schwierigsten? /• Wieso? Wie hast du dich gefühlt?**

18 Mich nicht vollständig davon überzeugen zu lassen, dass ich keine Zukunft vor mir hätte...
19 Ich denke mal, dass diese Antwort die Antworten auf die beiden Nebenfragen miteinschießt..
20 in gewisser Weise zumindest.

21 **Gab es negative Reaktionen von Menschen auf dein Nicht-Sprechen?**

22 Nein, alle fanden es toll und haben sich richtig gefreut....Ironie beiseite... eigentlich
23 gab es so gut wie nur negative Reaktionen auf mein Schweigen.. da es für die meisten wie
24 ein persönlicher Angriff aufgenommen wurde.

25 **Wie hast du dich in diesem Moment gefühlt? Welche Verhaltensweise deines Gegenübers
26 hättest du in diesem Moment gewünscht?**

27 Vllt. etwas eingeengt.. unsicher. Einen allgemeinen Wunsch für eine Verhaltensweise hatte
28 ich in diesem Moment eigentlich selten.. wobei ich
29 mir oft gewünscht hätte, dass die Person mich einfach in Ruhe lassen könnte.

30 **Was hat dir in dieser Situation geholfen, gab es da etwas?**

31 Wirklich geholfen hat nichts... ich habe zwar dann versucht die Personen möglichst zu
32 ignorieren..aber naja.. das ist nicht wirklich effektiv, wenn gerade das Anschweigen Grund
33 dafür ist, dass diese Menschen sich so verhalten.

34 **Wie hast du die Schule erlebt? Was war in der Schule für dich schwierig? Welche
35 Situationen?**

36 Die Schule fand ich eigentlich relativ schön... da ich gerne Neues gelernt habe.. weniger
37 schön waren die mündlichen Noten, die den Notenschnitt beträchtlich nach unten gezogen
38 haben. Was auch nicht sonderlich angenehm /"leicht" war, waren die Situationen, in denen
39 die Schüler sich eigenständig zu Gruppen zusammenfinden sollten.

40 **Bei welchen Lehrern fühltest du dich am wohlsten?/Wie kam es dazu?**

41 Bei den Lehrern, die mich nicht unter Druck gesetzt haben und z.B. auf mündliche Noten
42 verzichtet haben, weil sie fanden, dass es mir gegenüber nicht fair sei.. Ich muss
43 dahingehend sagen, dass es mit der Zeit immer mehr Lehrer wurden, die so gedacht haben..
44 Am wohlsten habe ich mich dann aber eigentlich bei den Lehrern gefühlt, mit denen man sich
45 auch mal unterhalten konnte.. meist waren es Ethik- oder Philosophielehrer, die von mir
46 geschriebene Texte/Essays zu dies oder jenem, gelesen hatten.

47 **Gab es einen Ort in der Schule (Sitzplatz, Pause, bestimmtes Unterrichtsfach) in dem du
48 dich besonders wohl fühltest und dich öffnen konntest?**

49 Nicht wirklich... es war immer von der Situation abhängig.. d.h. größtenteils davon wie
50 viele Personen anwesend waren.

51 **Welche Merkmale und Verhaltensweisen machten es dir leichter, sich gegenüber von Personen**
52 **wohlzufühlen oder zu sprechen?**

53 Ich würde mal sagen, wenn ich das Gefühl habe, einen Menschen vor mir zu haben, der ein
54 wirkliches Interesse an seinen Mitmenschen hat.

55 **Kannst du dich erinnern, in welchen Situationen du aufblühtest, lachtest, oder sprachen?**

56 Naja.. relativ gut sprechen konnte ich meist mit dem ein oder anderem Lehrer,
57 wenn sonst niemand anwesend war.. oder im mündlichen Abi, bei dem ich mir die anwesenden
58 Lehrer aussuchen durfte. (Da hatten die Lehrer sich die Lehrer teilweise mehr Gedanken
59 darüber gemacht, ob ich da dann reden könnte, als ich..) Ich empfand das mündliche Abi
60 eigentlich sogar relativ entspannt.. zumal ich mich recht gut mit den Prüfern verstand und
61 mit einem davon auch schon mal ein über mehrer Stunden andauerndes Gespräch hatte... Ich
62 denke mal, dass es da auch von Vorteil war, dass ich das Thema mochte.

63 **Hattest du Freunde, mit denen du sprachst?**

64 Es gab eigentlich bis zur 11. Klasse immer genau einen Freund mit dem ich reden
65 konnte...wobei dies nicht durchgängig der gleiche war.. (sind meist irgendwann in eine
66 andere Stadt gezogen)

67 **Hattest du Hobbys?**

68 Ja,.. Klavierspielen.. und ein paar Sportarten, die aber meist nur 1-3 Jahre lang.

69 **Was war das schlimmste beim Umgang mit dem Schweigen?**

70 Ich bin mir nicht sicher, ob es das Anschreien oder Ignorieren war.. wenn man angeschrien
71 wird, weiß man wenigstens, dass man noch wahrgenommen wird... auch wenn man sich in dem
72 Moment meist wünscht, dass dem nicht so wäre.

73 **Kannst du Situationen erzählen, die für dich am schwierigsten waren?**

74 Das kommt darauf an, wie man "am schwierigsten" auffasst bzw wie du das gemeint hast.
75 schwierig im Sinne von "schwierig die Situation zu überleben",? wenn ja, dann waren es
76 wohl alle Situationen... und es wäre schwierig daraus eine auszuwählen.

77 **Kannst du mir die Vorteile oder auch die Nachteile des Schweigens beschreiben?**

78 Vorteil: Man hat seine Ruhe

79 Nachteil: Man hat zu viel Ruhe und wenn man die mal nicht hat, dann ist meist das
80 Gegenteil der Fall... (man wird ausgeschimpft oder sonst etwas..)(wobei Letzteres
81 glücklicherweise irgendwann ein Ende hatte..)

82 **Gab es Aufgaben oder Situationen, in denen du deswegen bewusst geschont, geschützt**
83 **wurdest?**

84 Im späteren Schulverlauf musste ich keine Referate etc halten.

85 **Wie denkst du heute darüber?**

86 Ich nehme mal an, dass sich das darüber auf das Schonen etc
87 in der vorherigen Frage bezieht.. falls ich damit falsch liegen sollte.... bitte
88 mitteilen.Heute denke ich eigentlich immer noch wie damals darüber... es war gut so.

89 **Du hast wieder zum Sprechen gefunden. Gab es da ein bestimmtes Erlebnis?**

90 Ein bestimmtes Erlebnis gab es nicht.

91 **Welche Veränderung hat geholfen zu sprechen?**

92 Ich habe meine Denkweise verändert/erweitert.. gewisse philosophische Ansichten waren da
93 nicht schlecht.

94 **Wenn du rückblickend auf dein Leben schaust, was war für dich am hilfreichsten, was am
95 schwierigsten? (Freunde, Umstände, Orte...)**

96 Am hilfreichsten waren wahrscheinlich Bücher von

97 Dostojewski und Drewermann, sowie von Fromm und Lauth und eine relativ gute Freundin, die
98 manchmal eine etwas andere Sicht auf die Dinge hatte.. bzw mir eine andere Sicht

99 ermöglichte. Achja..dass ich Klavier gespielt habe und dies auch von dem ein oder anderen
100 (Schüler und Lehrer) gehört wurde, war für mich auch recht hilfreich.

101 Am schwierigsten war evtl das Überstehen der Therapien.. deren einziger Nutzen eigentlich
102 war, dass ich irgendwann keine mündlichen Noten mehr bekam.

103 **Welche Botschaft würdest du einer unwissenden Person, welche keine Ahnung von Mutismus
104 hat, weitergeben?**

105 Das käme darauf an, ob die Person überhaupt ein Interesse daran hat.. und wenn ja, wie
106 genau dieses Interesse aussehen würde (bzw welche Motive dahinterstecken).. aber eine
107 allgemeine Botschaft würde ich nicht unbedingt weitergeben wollen.. wobei.. vll könnte man
108 so einem Menschen sagen, dass jemand mit Mutismus auch nur ein Mensch ist.

109 **Welche Botschaft würdest du einer Person mit Mutismus weitergeben?**

110 Du bist ein Mensch..alles kann gut werden..fang an dich selbst zu lieben. (Wobei ich hier
111 keinen Narzissmus meine..)

20.1.5 Dokument E

1 **Wann bist du mit dem Begriff Mutismus zum ersten Mal begegnet?**

2 Als ich 18 oder 19 Jahre alt war.

3 **Wie würdest du Mutismus in deinen eigenen Worten erklären?**

4 Ich könnte es inzwischen sogar erklären, aber da müsste ich wohl wirklich ein Buch füllen.

5 Das ist zu komplex. Ohne ausführliches Wissen, was Hochsensibilität bedeutet,

6 Introversion, Empathie und wie „Gefühle funktionieren“ lässt sich diese Frage kaum

7 beantworten. Hinzu kommt, eine spezielle Wahrnehmung. Ich nehme quasi „anders“ wahr, als
8 andere Menschen. Menschen neigen aber dazu von sich aus, auf andere zu schließen. Gehen

9 also davon aus, das andere Menschen das „gleiche“ wahrnehmen, wie sie selber. Geschmack
10 oder Humor sind ein gutes Beispiel. Ich hasse Leber. Da könnte sich mir der Magen

11 umdrehen. Aber mein Vater liebt Leber. Ein Freund von mir hasst Rotkohl, ich liebe

12 Rotkohl. Viele Kinder hassen Spinat, ich liebe Spinat. Geschmäcker sind unterschiedlich.

13 Trotzdem ist es oft nur schwer vorstellbar, wie eine absolute Hassspeise von mir, das

14 Lieblingsgericht von einem anderen Menschen sein kann. Ich kann das nicht nachvollziehen.

15 Eine „andere“ Wahrnehmung jemanden zu erklären, der ganz anders empfindet, ist also sehr

16 kompliziert. Da kann mein Vater noch so viele Argumente aufzählen, wie toll die Leber
17 schmeckt, das wird mich nicht überzeugen. Genauso wenig kann ich meinen Vater davon
18 überzeugen, dass Leber doch überhaupt nicht schmeckt. Kurz gefasst, würde ich „meinen“
19 Mutismus so beschreiben: Mutismus beschreibt eine normale Verhaltensweise, die ein
20 Nebeneffekt der Hochsensibilität ist. Sie tritt aber nur bei Hochsensiblen Personen auf,
21 dessen Kanal die zwischenmenschliche Wahrnehmung ist. Je nach Ausprägung auch noch
22 unterschiedlich stark. Dies liegt daran, dass man mit diesem Kanal zwischenmenschliche
23 Reize stärker wahrnimmt als andere Menschen. Reize stärker wahrnehmen bedeutet im Prinzip
24 detaillierter wahrzunehmen. Das sorgt dafür dass man vor allem im sozialen Kontakt „mehr“
25 wahrnimmt und dadurch „empfindlicher“ reagiert. Das sorgt für mehr „Stress“. Und vor allem
26 löst es einen „inneren Konflikt“ aus, der entscheidungslangsam macht. Der Mutismus hat im
27 Grunde zwei Funktionen. Erstens „Stressvermeidung“ und zweitens „Gefühle kontrollieren“.
28 Würde ich nicht „mutistisch“ handeln, wäre ich im klassischen Sinne hochsensibel. Und
29 würde das Wort vermutlich gleich mal im negativen Sinne neu definieren. Jede Diva würde
30 neben mir dann wie die Ruhe in Person wirken. Entweder wäre ich nur noch ein Häufchen
31 Elend, oder eine absolute Furie. Hochsensibilität ist aber noch mehr, als „nur“
32 empfindliches reagieren. Es ist eine natürliche Veranlagung, die durchaus einen wichtigen
33 Zweck erfüllt. Sie sorgt für eine besondere „Hochbegabung“. Nur das viele HSP aufgrund
34 ihrer „Empfindlichkeiten“ keinen Zugang zu dieser Stärke besitzen, wenn sie nicht lernen
35 mit ihrer Veranlagung umzugehen. Die Verhaltensweise bzw. Mutismus ist weder „nur
36 schlecht“, noch „nur gut“. Hier greift kein „schwarz-weiß“ Denken. Mutismus ist ein
37 Grauton. Stressvermeidung und Gefühle kontrollieren sind sehr wichtige Aufgaben. Benutzt
38 man nun aber „nur Mutismus“, führt das dazu, dass jede Art von Stress vermieden wird. Also
39 der soziale Rückzug der bis zur sozialen Isolation führen kann. Ich bin ein sehr
40 emotionaler Mensch. Aber je mutistischer ich bin, desto weniger merkt man davon. Weil dann
41 „kontrolliere“ ich alle Gefühle und unterdrücke sie bzw. verberge sie. Würde ich Gefühle
42 äußern oder zeigen, bedeutet das automatisch Kontrollverlust. Verzichte ich nun komplett
43 auf Mutismus (und kenne auch keine anderen Methoden, die die Aufgaben Stressvermeidung und
44 Gefühle kontrollieren übernehmen), erleide ich aufgrund meines hochsensiblen Charakters
45 ständig Überstimulationen. Meine Gefühle „brennen mit mir durch“. Sprich: Meine Gefühle
46 kontrollieren mich, statt umgekehrt. Dann reagiere ich nur noch „emotional“. Kann sehr
47 aufbrausend werden und heftige Konflikte oder Wutausbrüche können die Folge sein. Deshalb
48 müsste man einen „Mittelweg“ für sich finden. Das ist für Hochsensible aber sehr schwer,
49 weil sie positive und negative Reize sehr stark wahrnehmen, und so, oft Gefühle nicht
50 mischen können. Unterstützend wäre es noch hilfreich weitere Methoden zu lernen, wie man
51 Stress vermeiden kann oder wie man sich richtig abgrenzt. Richtiges abgrenzen hilft dabei,
52 dass man besser lernt, Gefühle zu kontrollieren bzw. zu äußern. Der Situation
53 entsprechend. Man „andere“ Methoden kennt, und nicht „nur“ die Mutismus-Methode. Dadurch
54 wird man flexibler und kann dann hoffentlich auch Gefühle richtig mischen. Und dann würde
55 auch die Sprachblockade fallen. Wobei ich Gefühle auch mischen kann, aber nur wenn ich
56 genügend Zeit habe und nicht unter Stress stehe. Und keinesfalls unter Druck gerate. Bei

57 Konflikten, Gesprächen, Meinungsverschiedenheiten, usw. sind diese „Bedingungen“ aber
58 nicht gegeben. Aber gerade hier ist es besonders wichtig Gefühle mischen zu können.

59 **Wie bist du mit diesem Wort „Mutismus“ umgegangen?**

60 Zuerst erleichtert, weil das vorher ein zielloses herumlaufen von Arzt zu Arzt und von
61 Therapeut zu Therapeut war. Andererseits haftet dem Wort eine „negative Bedeutung“ an. Und
62 das macht es nicht besser. Krankheit, Angststörung, Schweigen aus Bequemlichkeit, usw.

63 **Wie hast du Mutismus in verschiedenen Situationen im Alltag erlebt?**

64 Mutismus tritt immer in Stresssituationen auf. Oder Situationen die stressig werden
65 „könnten“. Und da ich auf zwischenmenschliche Reize verstärkt reagiere, natürlich vor
66 allem der soziale Kontakt. Bin ich für mich alleine, ist von Mutismus nichts zu
67 spüren. Jedoch können stressige Situationen und vor allem Überstimulationen für ein sehr
68 langes „nachhallen“ sorgen. Oder „depressive“ Phasen. Die Stressvermeidung durch den
69 Mutismus ist selten „gesund“. Bei Vertrauenspersonen oder starken Bindungspersonen ist der
70 Mutismus meistens auch schwach oder nicht vorhanden. Zum Beispiel bei meiner Familie,
71 früher meinen besten Freund, usw. Auch gegenüber Kindern tritt er oft nicht auf. Zwar kann
72 es auch hier Stress geben, aber mit diesem Stress kann ich besser umgehen. Weil ich das
73 Verhalten besser abschätzen kann. Die möglichen Konsequenzen.

74 **Was war für dich als „Schweigerin“ am schwierigsten.**

75 Mich zu überwinden zu sprechen. Aber auch das Schweigen selber ist sehr schwierig und
76 keinesfalls ein angenehmes Gefühl. Ich befürchte, das, wenn ich nicht schweigen würde,
77 sehr schnell hochsensibel reagieren würde. Im „klassischen“ Sinne. Aufbrausend, schnell
78 eingeschnappt, ständig am nörgeln, sehr emotional, usw.

79 **Wieso? Wie hast du dich gefühlt?**

80 Hilflos. Der Wille zu sprechen ist da. Aber da ich hochsensibel reagiere, könnte sozialer
81 Kontakt, sehr schnell, sehr brenzlich werden. Ein innerer Konflikt blockiert mich. (Das
82 könnte ich später noch genauer erklären.)

83 **Gab es negative Reaktionen von Menschen auf dein Nicht-Sprechen?**

84 Gibt es immer wieder. Wobei das teilweise auch Ansichtssache ist. Manche Menschen nehmen
85 das Schweigen als Desinteresse von mir oder Arroganz auf. Andere denken, ich wäre
86 irgendwie „geistesgestört“. Da sie eine so ruhige Person noch nie kennengelernt haben. An
87 der Arbeit sorgt das oft auch für Probleme. Es gibt einige Kollegen, die fürchten ich
88 bekomme nichts auf die Reihe, oder mache Fehler und sage dann nichts. So dass sie mich
89 ständig beobachten und kritisieren. Das Schweigen verursacht hier auch viele
90 Missverständnisse. Manche sind „genervt“ von meinem Schweigen. Es strengt sie an, mein
91 leises sprechen zu verstehen. Meine kurzen Antworten. Das von mir „nichts“ kommt, usw.
92 Wieder andere sehen die Chance, mich auszunutzen. Oder wählen mich als „Opfer“ aus, um
93 mich zu mobben und zu schikanieren. Da bin ich perfekt, weil ich mich nicht wehre. Selbst
94 der Satz: „Warum sprichst du nicht“ ist für mich eine negative Reaktion. Das zeigt mir,

95 das der Person aufgefallen ist, das meine ruhige Art „nicht normal“ ist. Wenn ich jetzt
96 nicht spreche, bekomme ich dieses „Brandzeichen“ auch aufgedrückt. Und das macht es mir
97 nur noch schwerer mich mit Jemanden zu unterhalten. Es löst bei mir Stress aus, weil ich
98 jetzt „ganz normal“ sprechen „MUSS“. Wenn nicht, habe ich wieder die Außenseiterrolle.
99 Aber bei Stress verstumme ich erst recht. Ich habe Angst abgeurteilt zu werden, wenn ich
100 jetzt nicht wie jeder andere Mensch auch, ganz normalen Smalltalk führe. Und das werde ich
101 meistens auch.

102 **Wie hast du dich in diesem Moment gefühlt? Welche Verhaltensweise deines Gegenübers**
103 **hättest du in diesem Moment gewünscht?**

104 Schrecklich. Manchmal könnte ich mich auch selber Ohrfeigen, das ich es mal wieder nicht
105 geschafft habe, zu sprechen. Vor allem wenn ich jemanden sympathisch finde, er sogar
106 Interesse bekundet, aber dann kommt von mir wieder nichts. Und dann wendet er sich anderen
107 Gesprächspartnern zu. Es gibt auch Menschen die akzeptieren meine ruhige Art. „Gewöhnen
108 sich daran“. Mit denen ich mich auch gut verstehe. Manche Menschen schaffen es, das ich
109 mich gleich „wohl fühle“, und dann fällt mir auch das sprechen leicht. Aber ich weiß jetzt
110 nicht genau, wie meine Mutismus-Blockade „fällt“. Jedenfalls muss mir die Person
111 sympathisch sein. Und vor allem, das sie mich „normal“ behandelt, und mir keine
112 „Sonderrolle“ zuteilt. Personen die die Initiative ergreifen sind auch eine große Hilfe.
113 Die nicht mit der Frage: „Warum bist du so still“ ein Gespräch mit mir beginnen, sondern
114 „Wowohnst du“, „Was sind deine Hobbys“, usw. Aber das allein versandet oft. Höchstens es
115 findet sich ein gemeinsames Interesse. Würde die Person z.B. erzählen, dass sie gerne
116 Serien schaut. Wenn wir dann eine gemeinsame Serie finden könnte sich dadurch dann ein
117 Gespräch entwickeln. Vor allem Serien mit fortlaufender Story. Dann ist das auch nicht
118 eine „einmalige“ Situation, sondern beim nächsten Mal habe ich wieder einen Ansatzpunkt,
119 und könnte auch selber die Initiative ergreifen. Bei „fremden Menschen“ habe ich oft
120 Angst, sie mit meinen Themen zu langweilen. Und bei den meisten Interessen von anderen
121 Menschen, weiß ich nichts anzufangen.

122 **Was hat dir in dieser Situation geholfen, gab es da etwas?**

123 Wenn ich „weiß“ das eine Situation nicht in Stress ausarten wird, nicht in einen Konflikt
124 mündet, oder ich zumindest der Situation gewachsen bin, kann ich mein Schweigen auch
125 brechen. Aber das ist meistens nur bei starken Bindungspersonen der Fall.

126 **Wie hast du die Schule erlebt? Was war in der Schule für dich schwierig? Welche**
127 **Situationen?**

128 Habe ich teilweise schon in einem anderen Forum-Beitrag erwähnt. Das war häufig ein
129 Psycho-Krieg. Stress pur. Und damit eine der stärksten Quellen die meinen Mutismus
130 gefördert haben. Außer meinen besten Freund hatte ich niemanden. Der Rest hat mich im
131 Glücksfall ignoriert, oder auch gehänselt und schikaniert. Dazu auch noch Leistungsdruck,
132 oft bin ich weit über meine Grenzen gegangen damit ich wenigstens schriftlich meine
133 schlechten mündlichen Noten ausgleichen konnte. Ich wurde immer, während meiner gesamten

134 Grund- und Realschulzeit , als Letzter ins Team gewählt. Wobei von Wahl keine Rede mehr
135 sein kann. Jemand musste mich ja nehmen. Und da haben die Teamleiter meistens noch darum
136 geschachert. Sehr demütigend. Ich habe Sport gehasst. Wenn ich Vorträge halten sollte, an
137 die Tafel kommen sollte, oder einfach so drangenommen wurde. Die 5 Minuten Pausen waren
138 auch die Qual. Auf dem Pausenhof konnte ich meinen Peinigern ja noch aus dem Weg gehen.
139 Hier haben sie die Zeit ohne Lehrer genutzt um mich ohne Ende zu hänseln und zu ärgern.
140 Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden, wie Menschen so „grausam“ sein können, obwohl
141 ich immer freundlich und nett war. In der Schule war alles schwierig. Zumindest
142 Grundschule und vor allem die Realschule. Erst auf dem IT-Kolleg war zumindest meine
143 Klasse voll in Ordnung. Und auf der Berufsschule für die Bäcker Ausbildung sogar Klasse und
144 Lehrer. Da hat Schule sogar Spaß gemacht. Schön dass ich das noch erleben durfte. Hat mein
145 Weltbild dann wieder etwas gerade gerückt.

146 **Bei welchen Lehrern fühltest du dich am wohlsten?**

147 Meine Grundschullehrerin war sehr nett. Auch die Klassenlehrerin auf der Realschule. Auch
148 die anderen Lehrer waren größtenteils toll. Auf dem IT-Kolleg hingegen hatte ich
149 fürchterliche Lehrer. Trotzdem hatten alle Lehrer gemeinsam, das sie extremen
150 Leistungsdruck aufbauten, oft zu Psycho-Spielchen griffen, Zwangsmittel einsetzen um für
151 Ruhe zu sorgen, aber trotzdem den Rabauken keine Grenzen aufzeigen konnten, usw. Wirklich
152 wohl fühlte ich mich also nirgends. Außer bei der Bäcker- Berufsschule.

153 **Wie kam es dazu?**

154 Keine „Bloßstellungen“, keine Psycho-Spielchen, freundlich, nett, mit Herzblut an der
155 Sache, einerseits hat man ihnen die Liebe zu ihrem Beruf angemerkt, andererseits lag es
156 ihnen aber auch wirklich am Herzen das alle Schüler Prüfungen und Arbeiten bestanden.
157 Pädagogische Erziehungsmaßnahmen, anstatt Zwangsmittel. Hier wurde nie jemand vor die Tür
158 gestellt, bekam einen Klassenbucheintrag, musste Strafarbeiten schreiben, und dergleichen.
159 Und „trotzdem“ oder gerade deswegen, war der Klassenzusammenhalt spitze. Wenn man einen
160 Vortrag gehalten hat, wollte die Lehrerin oft von den Schülern hören, wie sie den Beitrag
161 fanden. Aber auch immer „positives“ und „negatives“. In der Realschule war das egal. Und
162 meine Peiniger nutzen das aus, um mich schlecht zu machen. Niemand sagte auch nur
163 irgendwas Netttes. Und die Realschullehrerin ließ sich dann auch noch davon überzeugen, mir
164 eine schlechtere Note, als ursprünglich angedacht, zu geben. Während die Lehrerin auf der
165 Bäcker-Berufsschule ungerechtfertigte Kritik oder Lob unterband. Sie merkte auch, wenn
166 jemand große Ängste hatte, und hat ihm dann auch gut zugesprochen. Auch die Klasse darum
167 gebeten, die ängstliche Person etwas anzuspornen. Es wurde auch vorher immer ganz deutlich
168 gesagt, dass niemand ausgelacht oder schikaniert wird. In diesen Punkt war sie sogar
169 streng und hat Strafen angedroht. Aber dazu kam es auch nie. Sie hatten stets ein offenes
170 Ohr, haben einen „ernst“ genommen, haben Schüler die geweint haben oder denen etwas auf
171 der Seele lag, zur Seite genommen und sie getröstet oder Hilfe angeboten. Und noch vieles
172 mehr.

173 **Gab es einen Ort in der Schule (Sitzplatz, Pause, bestimmtes Unterrichtsfach) in dem du**
174 **dich besonders wohl fühltest und dich öffnen konntest?**

175 Die großen Pausen. Dann habe ich immer etwas mit meinen besten Freund gemacht. Geschichte
176 und Erdkunde haben mir viel Spaß gemacht. Wenn ich neben meinen besten Freund und einer
177 „neutralen“ Person saß. Oder noch besser nur neben meinen besten Freund. Aber viele Lehrer
178 hatten die Angewohnheit mich als „Puffer“ einzusetzen. So das ich häufig auch noch neben
179 einen meiner Peiniger saß. Oder um Schüler die ständig im Unterricht gequasselt haben,
180 „ruhigzu stellen“. Hat aber auch nicht geklappt. Die Schüler haben dann über mich hinweg
181 gesprochen. So oft auch noch meine Konzentration gestört.

182 **Welche Merkmale und Verhaltensweisen machten es dir leichter, sich gegenüber von Personen**
183 **wohlzufühlen oder zu sprechen?**

184 Ich mag „direkte“ Menschen. Direkt, aber freundlich. Die also nicht „hinterrücks“ über
185 einen lästern, Intrigen schmieden, lügen, betrügen, die manchmal ruppig sein können, kein
186 Blatt vor den Mund nehmen und ihre ehrliche Meinung rausbauen, aber halt auch Spaß
187 verstehen. Also gerade „offene“ Menschen. HSP neigen zur Stimmungsübernahme. Und diese
188 „Offenheit“ färbt dann sogar auf mich ab. Aber natürlich auch Menschen die so ähnlich sind
189 wie ich. Immer freundlich und nett, Konflikte eher meiden. Oft sogar extrovertierte
190 Menschen, da sie gut mit Menschen umgehen können. Ich bewundere und bin auch gleichzeitig
191 neidisch auf ihre Fähigkeit spielend leicht Kontakte zu knüpfen. Vorurteilsfrei,
192 verständnisvoll, einfühlsam, gerechtigkeitsliebend, tolerant, usw. Je mehr „positive“
193 Merkmale und Verhaltensweisen ich erkenne, desto leichter fällt mir das Sprechen.

194 **Kannst du dich erinnern, in welchen Situationen du aufblühtest, lachten, oder sprachen?**

195 Wenn ich alleine bin, aber natürlich auch wenn ich Zeit mit meinen besten Freund
196 verbrachte. Oder meine Familie. Mit meinen Geschwistern. Familienausflüge, Freizeitpark,
197 Kino, Filme schauen, PC-Spiele, usw. Oft verstehe ich mich auch blendend mit Kindern.
198 Kinder von Verwandten, von Nachbarn, Freunden meiner Eltern, usw. woll(t)en sehr häufig
199 gleich zu mir. Inzwischen gelingt es mir auch immer mal wieder – wenn meistens auch nur
200 kurz – bei Arbeitskollegen, Nachbarn, Verwandten und anderen Menschen, kurz meinen
201 Mutismus abzulegen. Also bei allen Menschen wo ich mich „wohl“ fühle.

202 **Hattest du Freunde, mit denen du sprachst?**

203 In meiner Kindheit hatte ich unzählige Freunde und auch Freundinnen. Ab Schulbeginn wurden
204 es schlagartig immer weniger. In der Grundschulzeit hatte ich noch zwei beste Freunde. Ab
205 der 8. Klasse nur noch meinen besten Freund. Die Freundschaft war auch wie Pech und
206 Schwefel. Jedenfalls bis zum Ende der Realschulzeit. Da war ich ungefähr 18 Jahre. Auf dem
207 IT-Kolleg bekam die Freundschaft dann Risse. Er fand neue Freunde, die ihn schon bald
208 wichtiger waren als ich. Natürlich auch eine Beziehung, Partnerschaft. Ich rückte immer
209 weiter in den Hintergrund, bis ich irgendwann ganz „vergessen“ war. Das hat mich sehr
210 verletzt. Seitdem habe ich auch keine Freundschaften mehr.

211 Hattest du Hobbys?

212 Ja, aber vor allem Hobbys denen mal alleine nachgehen kann. Also Filme, Serien schauen.
213 PC-Spiele, Bücher lesen, im Internet surfen, und ähnliche Dinge.

214 Was war das schlimmste beim Umgang mit dem Schweigen?

215 Dass der Wunsch zu sprechen teilweise unerträglich ist, aber trotzdem bin ich innerlich
216 blockiert. Dabei habe ich einen sehr starken Willen. Aber wenn es ums Sprechen geht, ist
217 davon nichts zu spüren. Vor allem hat mich mein Schweigen schon in sehr, sehr, sehr
218 unangenehme Situationen gebracht. Mit sehr schlimmen Konsequenzen. Die sogar absehbar
219 sind, wenn ich weiter schweige. Aber selbst dann gelingt es mir nicht.

220 Kannst du Situationen erzählen, die für dich am schwierigsten waren?

221 Da gibt es unzählige. Überstimulationen sind total schlimm für mich. Und mein Schweigen.
222 Ich habe keine Freunde. Kaum soziale Kontakte. Noch nie in meinem Leben eine Beziehung.
223 Bin 32 Jahre, noch immer Jungfrau, hatte noch immer nicht meinen „ersten Kuss“, und
224 verliere auch langsam aber sicher die Hoffnung dass sich daran jemals etwas ändern wird.
225 Ich befürchte mein Topf ist verbeult und deshalb passt kein Deckelchen zu mir. Ich bin
226 transsexuell und kann deshalb keine eigenen Kinder mehr bekommen. Folge der
227 Hormontherapie. Dabei wäre das mein größter Wunsch im Leben gewesen, also neben dem Wunsch
228 eine Frau zu sein. Ich hätte auch aufs Gymnasium gehen können, habe „trotz“ Mutismus meine
229 mittlere Reife gemacht, gut abgeschnitten, und sogar die Fachhochschulreife erworben. Aber
230 jetzt mache ich einen Job auf Mindestlohn, und hauptsächlich bin ich nur von Ausländern
231 umgeben, da man für diesen Job keinerlei Qualifikationen braucht, außer deutsch zu
232 verstehen und schnell genug verpacken zu können. Beruflich bin ich unerfüllt, aber bei den
233 anderen Jobs kommt mir häufig mein Mutismus in die Quere und macht wieder alles zu Nichte.
234 Im Leben am Existenzminimum, obwohl ich das Potenzial für „mehr“ hätte. Aber mein Mutismus
235 hat alles zu Grunde gerichtet und dieses „Wissen“ ist unglaublich belastend. Ich weiß dass
236 ich mir das selber durch mein ständiges Schweigen eingebrockt habe. Meine Empathie ist
237 hoch, aber gleichzeitig blockiert sie mich. Außerdem gehört zu Empathie Gefühle
238 wahrzunehmen, zu verstehen, zu äußern und kontrollieren zu können. Aber ich äußere mich
239 aufgrund meines Mutismus nie. Was hilft meine hohe Empathie, wenn ich sie nur für mich
240 behalte? Ich könnte Menschen helfen, tue es aber aufgrund meiner Mutismus-Blockade nicht.
241 Auch das ist unheimlich belastend. Meine Empathie löst auch ständig Schuldgefühle und
242 Verantwortungsgefühle aus. Ich werde von „unfreundlichen Menschen“ ausgebeutet,
243 ausgenutzt, beschimpft, bloßgestellt, gedemütigt, durch den Dreck gezogen, als Witzfigur
244 gebrandmarkt, usw. Aber ich kann ihnen keine Grenzen aufzeigen, weil ich schweige. Oder
245 ich explodiere vor Wut, was oft alles aber noch viel schlimmer macht. Da mir soziale
246 Kontakte fehlen habe ich ständig die Außenseiterrolle. Bin ständig auf mich allein
247 gestellt. Ich verstehe mich mit Leuten sehr gut, finde sie sympathisch oder bin sogar
248 verliebt. Aber da ich schweige, verspiele ich immer und immer und immer wieder sogar die
249 besten Chancen auf eine Freundschaft oder eine Beziehung. Wobei mein Selbstbewusstsein
250 durch mein Mutismus-Schweigen teilweise auch vollständig zerstört wurde. Als Erklärung

251 dafür das ich keine Freunde, keine Beziehung habe, fällt mir nur noch eine Antwort ein:
252 Ich bin nicht liebenswert, wertlos, uninteressant, „nicht normal“, nicht in Ordnung, so
253 wie ich bin, usw.

254 **Kannst du mir die Vorteile oder auch die Nachteile des Schweigens beschreiben?**

255 Die Nachteile habe ich bei der vorherigen Frage schon zum großen Teil beantwortet. Ich
256 versuche das noch mal in Stichpunkten festzuhalten.

257 - Kein Durchsetzungsvermögen

258 - Situationen völlig hilflos ausgeliefert. Keine „Kontrolle“ wie eine Situation abläuft.

259 - Außenseiterposition. Ohne soziale Kontakte werden viele Konflikte und belastende
260 Situationen, umso schlimmer.

261 - Ich unterdrücke Gefühle, ich fürchte immer verletzt zu werden, wenn ich sie äußere. Wenn
262 ich aber alles für mich behalte, ist das unheimlich belastend. Darum sind gute Freunde,
263 ein Partner auch so wichtig im Leben. Weil man sich mit ihnen austauschen kann. Aber als
264 Mutistin muss ich mit allen selber fertig werden.

265 - Sehr Konflikt ängstlich. Dadurch entstehen Vermeidungstaktiken. Sozialer Rückzug, der
266 bis zur sozialen Isolation führen kann.

267 - Passives Verhalten, ich kann mein eigenes Leben nicht selber „aktiv“ gestalten. Oder nur
268 in den Rahmen, die meine Passivität mir erlaubt. Gibt natürlich noch unzählige weitere
269 Nachteile, aber die sollten wohl auch bekannt

270 sein. Was weniger verständlich sein könnte, sind die Vorteile des Schweigens. Was Mutisten
271 oder mich dazu bewegt lieber zu schweigen, anstatt zu reden.

272 Die Vorteile des Schweigens wären:

273 - Gefühle kontrollieren und somit emotionale Verletzungen verhindern, noch bevor sie
274 entstehen können. Der Haken ist, das man „kurzfristige“ emotionale Verletzungen damit
275 verhindern kann, aber keine „langfristigen“, die aber durch das ständige Schweigen
276 entstehen. Es löst bei mir ein „Wohlgefühl“ aus, aber die langfristigen Folgen sind in dem
277 Moment uninteressant. Vielleicht treten sie auch nie ein. Aber oft holt mich meine
278 Vergangenheit wieder ein. Außerdem kontrolliere ich damit meinen hochsensiblen Charakter.

279 Ich will niemanden emotional verletzen, weil ich weiß wie schlimm das ist. Aber wieder
280 gibt es einen Haken. Manchmal muss man auch egoistisch sein im Leben, seine eigenen
281 Wünsche und Bedürfnisse, über die Wünsche und Bedürfnisse eines anderen Menschen stellen.
282 Man muss auch in Konflikte reingehen können, selbst wenn dies bedeutet jemanden emotional
283 zu verletzen. Kein Mensch auf dieser Welt kann nur „weiß“ sein. Das echte Leben hat leider
284 zu viele Grau- und Schwarztöne. Das würde nur dann funktionieren, wenn man in einer Welt
285 lebt, wo es keine Kriege gibt und jeder den anderen genauso liebt und respektiert wie sich
286 selber.

287 - Konfliktvermeidung. Reden kann oft Konflikte verursachen, weil man es dann zulässt,
288 emotional verletzt zu werden. Manche Konflikte sorgen für mehr Ärger als das sie einem
289 helfen. Schweigen ist manchmal wirklich Gold, und Reden Silber. Aber wieder gibt es einen
290 Haken: Jeden Konflikt zu suchen ist genauso schlecht, wie jeden Konflikt zu vermeiden.

291 - Überlegtes Handeln, Eigenreflektion, zuhören, erst denken, dann handeln; Zugang zu
292 tieferen Gefühlen, Empathie, hohes Verantwortungsbewusstsein, usw. Das Schweigen ist ja
293 oft nicht beabsichtigt, sondern ich verarbeite viele Sinneseindrücke und möchte dann
294 reden. Also es verschafft „Zeit“ zum nachdenken. Das Problem ist nur, das in Gesprächen,
295 oft nicht genügend Zeit bleibt. Ich verarbeite oft „zu viel“. Aber wenn es gelingt, bin
296 ich so auch eine äußerst angenehme, mitfühlende und freundliche Gesprächspartnerin, der
297 man alles anvertrauen kann. Die ein „tiefes Verständnis“ für den Gesprächspartner hat,
298 usw.

299 - Andere Menschen nicht mit meinen Gefühlen oder Problemen belasten.

300 - Man kann eine „neutrale“ Position halten. Kann hilfreich sein, um sich nicht in
301 Konflikte reinziehen zu lassen.

302 - Wer immer alles gleich sagt, was er denkt, verhält sich oft auch wie der „Elefant im
303 Porzellanladen“. Es gibt Situationen wo es besser ist wenn man schweigt, und nicht seinen
304 eigenen „Senf“ dazu gibt.

305 - Schweigen kann deshalb auch folgende Stärken fördern (auch wieder im Sinne von Schweigen
306 um nachzudenken):

- 307 1. Vorsicht Das bedeutet behutsames Vorgehen, Risiko und Abenteuer meiden, aufmerksam
308 beobachten, Respekt zeigen, vor dem Reden denken, unaufdringlich sein, Informationen über
309 sich selbst dosieren.
- 310 2. Substanz Aus der Tiefe der eigenen Erfahrungen schöpfen, Wesentliches betonen, Inhalte
311 mit Bedeutung, Tiefe und Qualität vermitteln, inhaltsreiche Gespräche führen.
- 312 3. Konzentration Sich fokussieren können, Energie gezielt auf eine innere oder äußere
313 Aktivität richten, intensiv und beständig bei einer Sache bleiben, aufmerksam sein.
- 314 4. Zuhören Aus den Äußerungen des Gegenübers Informationen, Positionen und Bedürfnisse
315 herausfiltern, einen Dialog schaffen.
- 316 5. Ruhe Innere Ruhe als Basis für Konzentration, Entspantheit, Klarheit und Substanz
317 pflegen.
- 318 6. Analytisches Denken Planen und strukturieren, komplexe Zusammenhänge unterteilen und
319 daraus systematisch Informationen, Positionen, Lösungen, und Maßnahmen herleiten.
- 320 7. Unabhängigkeit Allein sein können, selbstständig sein, innerlich losgelöst von der
321 Meinung anderer nach eigenen Prinzipien leben, von sich selbst absehen können.
- 322 8. Beharrlichkeit Geduldig und mit langem Atem einer Sache nachgehen, um ein Ziel zu
323 erreichen.
- 324 9. Schreiben (statt Reden) Lieber und leichter schriftlich als mündlich kommunizieren.
- 325 10. Einfühlungsvermögen Sich in die Lage des Kommunikationspartners versetzen können, mit
326 wenigen Konflikten leben, Gemeinsamkeiten und gemeinsame Interessen in den Vordergrund
327 stellen, kompromissbereit sein, diplomatisch vermitteln.

328 Das sind Stärken, die vor allem „leise, ruhige“ Menschen oft besitzen. Aus dem Grund
329 sollte Mutismus nicht nur als Krankheit oder Verhaltensstörung angesehen werden. Trotzdem
330 muss man beides „mischen“ können. Auch die „leisen Stärken“ erfordern es oft, dass man
331 auch spricht. Ansonsten verlaufen die Stärken ständig ins Leere. Schweigen ist weder

332 grundsätzlich „schlecht“ noch grundsätzlich „gut“. Es hängt immer von der entsprechenden
333 Situation ab. Das gleiche gilt fürs Reden.

334 **Gab es Aufgaben oder Situationen, in denen du deswegen bewusst geschont, geschützt**
335 **wurdest?**

336 Jein. Oft führt das dazu, dass andere Menschen mir nichts mehr zutrauen. Es aufgeben mit
337 mir zu sprechen. Das Gefühl haben „ein Kind“ vor sich zu haben. Mich für behindert oder
338 dumm halten, und mich deshalb nicht mehr fordern wollen. Sie es lieber selber machen,
339 anstatt mir irgendwelche Aufgaben anzuvertrauen. Das ich jetzt aber aufgrund meines
340 Mutismus geschont oder geschützt wurde, kam nicht vor. Mit den Begriff wissen die meisten
341 Leute nichts anzufangen. Wenn überhaupt trifft das am ehesten nach auf meine Familie zu,
342 die mich oft geschont oder geschützt hat. Meine Eltern, vor allem meine Mutter, die häufig
343 das Sprechen für mich übernommen hat.

344 **Wie denkst du heute darüber?**

345 Das ist schon wieder eine schwierige Frage, weil es darauf keine „Gut oder Schlecht“
346 Antwort gibt, sondern wieder nur ein „Kommt auf die Situation an“. Es wäre absolut
347 „falsch“ zu sagen, meine Mutter hätte meinen Mutismus gefördert, weil sie mich von
348 Aufgaben entbunden hat und mir häufig als Sprachrohr gedient hat. Und mein Vater hätte
349 „richtig“ gehandelt, weil er mich nicht schonen wollte, mich ins „kalte Wasser“ gestoßen
350 hat, und sich als Sprachrohr verweigert hat. Es gibt hier wieder kein „Schwarz-Weiß“,
351 sondern eher Grautöne. Es wäre schön, wenn es eine „einfache“ Methode gäbe, nach dem
352 Motto: „Schone den Mutisten nicht, sondern fordere ihn und erhöhe den Leidensdruck. Mach es
353 wie bei den Vögeln. Wirf dein Kind einfach aus dem Nest und dann wird es schon fliegen“.
354 Oder: „Mach das Nest für den Mutisten so angenehm und bequem wie möglich. Und wenn die Zeit
355 reif ist, man ihm immer hilfreich und unterstützend zur Seite gestanden hat, wird er von
356 selber das Nest verlassen.“ So funktioniert das nicht. In dem einen Fall bin ich nur noch
357 ein Blutfleck auf den Boden oder für den Rest meines Lebens querschnittsgelähmt, im andern
358 Fall ist das Nest so kuschelig, das ich es nie mehr verlasse. Und wenn doch, bin ich
359 völlig lebensunfähig. Kann nicht fliegen, hoppel über den Boden und werde vom ersten
360 „Raubtier“ verschlungen. Wäre schön wenn es eine einfache Antwort gäbe. Also „strenge“
361 Erziehung ist richtig oder Erziehung „ohne Regeln und Pflichten“ ist richtig. Und das
362 würde dann für alle Kinder auf dieser Welt gelten. Nur noch eine „genormte
363 Erziehungsmethode“, quasi eine Betriebsanleitung für Kinder, die bei jedem „Modell“
364 funktioniert.

365 **Du hast wieder zum Sprechen gefunden. Gab es da ein bestimmtes Erlebnis?**

366 Ich habe teilweise wieder zum Sprechen gefunden. Die Entscheidung mich zu outen und im
367 Wunschgeschlecht zu leben, hat einiges verändert. „Die Karten quasi noch mal neu
368 gemischt“. Ich kann mir aber auch gut vorstellen das andere Erlebnisse einen ähnlichen
369 Effekt ausüben können. Wie z.B. den Partner fürs Leben zu finden, oder auch einfach in
370 einer glücklichen Beziehung sein, einen Seelenverwandten zu finden, einen besten Freund,
371 oder Freunde. Einen Sinn, eine Aufgabe für sein eigenes Leben entdecken. Weltreise,

372 Umweltschutz, Künstler, Bloggerin, usw. Oder man findet einen Traumberuf, berufliche
373 Erfüllung. Oder eigene Kinder. Eine tolle Familie. Reichtum, Anerkennung, man rettet
374 jemanden das Leben, soziales Engagement, usw. Irgendetwas, was einen wieder „Lebenslust“
375 einhaucht.

376 **Welche Veränderung hat geholfen zu sprechen?**

377 Lebenslust wurde geweckt, und dadurch auch „Eigenmotivation“ angetrieben. Ich will nicht
378 im Wunschgeschlecht leben, um dann genauso verklemmt und schüchtern zu sein, wie zuvor.
379 Mein Selbstbewusstsein ist gestiegen und das habe ich gleich dazu genutzt, Probleme die
380 sonst unüberwindbar für mich schienen, anzugehen und mich ihnen zu stellen. Hätte ich das
381 nicht gemacht, wäre mein Traum ins Wunschgeschlecht zu wechseln „geplatzt“. Aber dann
382 hätte ich jede Lebenslust verloren. Dadurch ist eine „Klarheit“ entstanden. Ich konnte
383 erkennen wo mich Ängste unnötig blockieren, und wo sie durchaus gerechtfertigt sind oder
384 mich andere Dinge blockieren. Ich musste auch ein Risiko eingehen und es hat sich gelohnt.
385 Es sind zwar auch andere Probleme aufgetreten und teilweise hat es auch seinen Preis
386 gehabt, aber wenn ich „nur“ auf Sicherheit setze, stagniert mein Leben auch. Und das kann
387 nicht der Sinn von „Leben“ sein.

388 **Wenn du rückblickend auf dein Leben schaust, was war für dich am hilfreichsten, was am
389 schwierigsten? (Freunde, Umstände, Orte...)**

390 Familie, Freunde, Harmonie, lebensfrohe und bejahende Menschen, Höhen und Tiefen, die
391 Veranlagung zur Hochsensibilität, im Wunschgeschlecht leben zu können, usw. Ausgrenzung,
392 Ausbeute, Verrat, Intrigen, Hilflosigkeit, die Peiniger aus meiner Grund- und
393 Realschulzeit, Arbeitslosigkeit, das Gefühl nicht in Ordnung zu sein, so wie ich bin,
394 keine Freundschaften oder Kontakte knüpfen zu können, allein zu sein, das Gefühl "wertlos"
395 oder „nicht liebenswert“ zu sein, extremer Leistungsdruck an Schule oder Arbeitsplatz,
396 Bloßstellungen vor Gruppen, usw.

397 **Welche Botschaft würdest du einer unwissenden Person, welche keine Ahnung von Mutismus
398 hat, weitergeben?**

399 Am besten ihr gar nicht von Mutismus erzählen, höchstens sie hat wirklich die Bereitschaft
400 dafür, sich damit auseinander zu setzen. Ich wüsste nicht, wie ich das in einer Botschaft
401 ausdrücken könnte. Dafür ist Mutismus zu komplex.

402 **Welche Botschaft würdest du einer Person mit Mutismus weitergeben?**

403 Du bist in Ordnung so wie du bist.
404 Bei jungen Mutisten: Es gibt keine „Problemkinder“ nur „Kinder mit Problemen“.
405 Die „Probleme“ die das Mutismus-Schweigen verursachen müssen nur erkannt werden, damit man
406 die richtige Hilfe finden kann. Jedes Problem lässt sich aber lösen, und deshalb kann
407 Mutismus auch überwunden werden.

20.2 Fragebogen

Sarah Winkler

Masterarbeit

Leitfadeninterview mit ehemaligen Mutisten

Einleitung:

- Wann sind Sie dem Begriff Mutismus zum ersten Mal begegnet?
- Wie würden Sie Mutismus in Ihren eigenen Worten erklären?
- Wie sind Sie mit diesem Wort „Mutismus“ umgegangen?

Erfahrungen mit Mutismus im Alltag

- Wie haben Sie Mutismus in verschiedenen Situationen im Alltag erlebt?
- Was war für Sie als „Schweigerin“ am schwierigsten?
- Wieso? Wie haben sie sich gefühlt?
- Gab es negative Reaktionen von Menschen auf Ihr Nicht-Sprechen?
- Wie haben Sie sich gefühlt? Welche Verhaltensweise Ihres Gegenübers hätten Sie sich in diesem Moment gewünscht?
- Was hat Ihnen in dieser Situation geholfen, gab es da etwas?
- Wie haben Sie die Schule erlebt? Was war in der Schule für sie schwierig? Welche Situationen?
- Bei welchen Lehrern fühlten Sie sich am wohlsten?
- Wie kam es dazu?
- Gab es einen Ort in der Schule (Sitzplatz, Pause, bestimmtes Unterrichtsfach) in dem Sie sich besonders wohl fühlten und Sie sich öffnen konnten?
- Welche Merkmale und Verhaltensweisen machten es Ihnen leichter, sich gegenüber von Personen wohlzufühlen oder zu sprechen?
- Können Sie sich erinnern, in welchen Situationen Sie aufblühten, lachten, oder sprachen?
- Hatten sie Freunde, mit denen Sie sprachen?
- Hatten Sie Hobbys?
- Was war das schlimmste beim Umgang mit dem Schweigen?
- Können Sie Situationen erzählen, die für Sie schwierig waren?
- Können Sie mir die Vorteile oder auch die Nachteile des Schweigens beschreiben?
- Gab es Aufgaben oder Situationen, in denen Sie deswegen bewusst geschont, geschützt wurden?
- Wie denken sie heute darüber?

Überwindung von Mutismus und Ausblick:

- Sie haben wieder zum Sprechen gefunden. Gab es da ein bestimmtes Erlebnis?
- Welche Veränderung hat geholfen zu sprechen?
- Wenn Sie rückblickend auf Ihr Leben schauen, was war für Sie am hilfreichsten, was am schwierigsten? (Freunde, Umstände, Orte...)
- Welche Botschaft würden Sie einer unwissenden Person, welche keine Ahnung von Mutismus hat, weitergeben?
- Welche Botschaft würden Sie einer Person mit Mutismus weitergeben?

Abschluss:

- Möchten Sie noch etwas anfügen?

Dank:

Herzlichen Dank für Ihre Offenheit.

20.3 Einverständniserklärung Mail:

Mein Name ist Sarah Winkler und studiere an der heilpädagogischen Fachhochschule in Oerlikon Zürich in der Schweiz. Ich habe gerade mit meiner Masterarbeit zum Thema Mutismus begonnen. Dieses Thema beschäftigt mich schon als Kindergartenlehrperson, da ich ein Kind im Unterricht hatte, das am selektiven Mutismus litt. Mit vielen Fragen wurde ich konfrontiert. Was tun – wenn ein Kind schweigt? Was geht in diesem Kind vor? Wie kann man ihm helfen? Fragt man im Lehrerteam nach, findet man grosses Unwissen über diese Thematik. Deshalb möchte ich Mutismus in dieser Arbeit zum Thema machen. Ich möchte in meiner Arbeit ehemals von Mutismus betroffene Menschen interviewen. Sie sollen zu Wort kommen und sollen als Experten in dieser Arbeit auftreten. Bei meiner Befragung soll es nicht um die Ursachen des selektiven Mutismus gehen, sondern ich möchte auf die Erfahrung ehemaliger Betroffener zurückgreifen. Es wird also bewusst ein subjektiver Zugang zur Thematik gesucht. Ich möchte fördernde und hemmende Faktoren aus den Gesprächen herausarbeiten, die für den Umgang mit mutistischen Kindern im Schulalltag, Alltag relevant sind.

Ich möchte hier im Forum fragen, ob jemand von Ihnen für ein Interview bereit wäre. Natürlich wird Ihre Anonymität gewahrt. Ebenfalls erhalten Sie, sofern Sie Interesse an meiner Arbeit haben, ein Exemplar meiner Arbeit. Ich würde mich auf eine erste Antwort von Ihnen freuen.

Herzliche Grüsse

Sarah Winkler

20.4 Codebuch / gebildete Kategorien

Codebuch

MaxQdata

26.04.2017

1. Freizeitbeschäftigung

Hier beschreiben die Probanden, was sie für Freizeitbeschäftigungen hatten.

2. Mutismus als Manipulation

Hier wird Mutismus als Manipulation in Frage gestellt.

3. Negative Erfahrungen

Hier werden negative Erfahrungen beschrieben:

(Extrinsisch)

Ausgrenzung	Wie erlebten die Probanden Ausgrenzung?
Druck	Wie erlebten die Befragten Druck, wie gingen sie damit um und welche Auswirkungen zeigte dies auf die befragten Personen?
Externes Beobachten	Hier wird beschrieben, dass die Personen unter Beobachtung der Gesellschaft standen.
Fremdpositionierung	Die Fremdpositionierung betont die Sicht der Gesellschaft. Die Person nimmt die Zuschreibungen von aussen wahr und adaptiert diese.
Genervtheit	
Hänseleien	
Leistungsbewertungen	Wie erlebten die Personen Leistungsbewertungen im Alltag?
Reizüberflutung	Hier wird beschrieben, dass zu viel Reiz den Mutismus begünstigt.
Schonung	Wie erlebten die befragten Personen Schutz und Überbehütung, welche Konsequenzen zeigte das?.
Schweigen als Angriff	Hier wird beschrieben, dass die Gesellschaft das (an)-Schweigen als persönlicher Angriff empfunden wurde.
Therapieerfahrung	Hier werden negative Erfahrungen aus der Therapie beschrieben.
Unverständnis	Hier wird beschrieben, dass die Gesellschaft kein Verständnis für dieses schweigende Verhalten zeigte.
Vorwürfe der Eltern	Hier wird beschrieben, dass die Eltern der Person indirekte, sowie direkte Vorwürfe machten.

Intrinsisch

Angst Blockade	Wie erlebten die befragten Personen Angst und Blockade in unterschiedlichen Situationen?
Niedriger Selbstwert	Hier wird beschrieben, wie die Personen unter niedrigem Selbstwert litten.

Selbstkontrolle	Hier wird beschrieben, wie die Personen sich selber unter Kontrolle halten konnten.
Selbstpositionierung	Die Selbstpositionierung bezieht sich auf die persönlichen Zuschreibungen durch die Person selbst. Sie gibt sich selber eine Rolle in der Gesellschaft und definiert sich über die eigenen Zuschreibungen.
Selbstvorwurf	Hier wird beschreiben, was für Selbstvorwürfe sich die Betroffenen machten.
Sozialer Rückzug	In welchen Situationen zogen sich die Personen zurück?
Stress	Wie erlebten die befragten Personen Stress und in welchen Situationen fühlten sie sich gestresst?
Vergleichen	Hier wird beschrieben, wie sich die Personen mit den „Normalen“ verglichen.
Verschiebung des Problems	Hier wird beschrieben, wie die Personen Mutismus als sekundäres Problem betrachteten.

4. Nachteile des Schweigens

Gefühllosigkeit	Hier wird beschrieben, dass die Personen keine Gefühle zeigen und wahrnehmen konnten.
Isolation	Hier wird beschrieben, dass die Personen sich von der Gesellschaft verabschiedeten und sich völlig zurückzogen und die Gesellschaft mieden.
Nachteile für die Zukunft	Welche Nachteile erlebten die befragten Personen durch den Mutismus?
Negative Gefühle	Welche Gefühlen die plagten die Personen?.
Passivität	Hier wird beschrieben, dass die Personen sich in der Gesellschaft passiv verhielten.
Wehrlosigkeit	Hier wird beschrieben, wie die Personen sich machtlos und schwach in der Gesellschaft fühlten.
Alltagsgefühle eines Mutisten	
Das Schwierigste am Schweigen	Was war für die Personen am schwierigsten beim Schweigen?.

5. Positive Erfahrungen Umgangsformen (extrinsisch)

Akzeptanz	Akzeptanz wird in diesem Zusammenhang als „sich von anderen Menschen angenommen fühlen“ verstanden.
Authentisch	Hier beschreiben die Personen, dass sie gewisse Interaktionspartner als «echt» und authentisch erlebten.
Echtes Interesse	Hier wird beschrieben, wie die Personen echtes Interesse der Interaktionspartner erlebten.
Empathie	Empathie ist die Fähigkeit, sich in das Gegenüber zu versetzen und es wahrzunehmen. Welche Auswirkungen hatte Empathie auf die befragten Personen?
Humor und Witz	Hier wird beschrieben, wie die Personen Humor und Witz in unterschiedlichen Situationen erlebten.
Keinen Druck ausüben	Welche Auswirkungen hatte es, wenn auf Druck als Erziehungsassnahme verzichtet wurde?

Offenherzigkeit	Hier wird die Charaktereigenschaft „Offenherzigkeit“ des Interaktionspartners beschrieben. Welche Auswirkungen zeigte dies auf die Interviewpartner?
Partizipation-Normalität	Partizipation als Teilhabe in der Gesellschaft. Konnten die befragten Personen an der Normalität teilhaben?
Vorleben (Modelllernen)	Hier beschreiben die Personen Vorbilder, die sie in ihrem Leben positiv beeinflussten.
Liebe	Hier wird von Wärme und Liebe gesprochen. In welchem Zusammenhang steht Liebe mit Mutismus und dessen Überwindung?
Vertrauen	Wie erlebten die Interviewpartner ihnen entgegengebrachtes Vertrauen?
Wertschätzung	Wie und vom wem fühlten sich die Personen wertgeschätzt?

Umgangsformen (intrinsisch)

Bewusster Entscheidungs-Leben ohne Mutismus	Hier wird beschrieben, dass die Personen sich bewusst vom Mutismus lösen wollten.
Eigenes Interessengebiet	Hier werden die Interessen der befragten Personen beschrieben, in denen sie sich sprachlich öffnen konnten.
In Ruhe lassen	Hier wird beschrieben, dass die Personen, es am liebsten hatten, wenn sie nicht ins Zentrum, durch viel Aufmerksamkeit gestellt wurden.

Weitere positive Erfahrungen

Früherkennung Mutismus	Hier wird von den Personen betont, dass Früherkennung von Mutismus wichtig ist.
Gemeinsamkeiten	Gemeinsame Interessen fördern das Miteinander. Hier werden Gemeinsamkeiten beschrieben, die einen positiven Einfluss auf Mutismus hatten.
Positive Beziehungen	Hier werden Freundschaften beschrieben.
Wissen über Mutismus	Hier wird beschrieben, das Wissen über die Thematik Mutismus grundlegend für den Umgang mit Mutisten ist.

6. Rahmenbedingungen

Abstand Elternhaus	Hier wird beschrieben, wie die Personen die Trennung vom Elternhaus erlebten.
Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Hier wird beschrieben, wie wichtig die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist.
Kleingruppen	Hier wird beschrieben, dass kleine Gruppen eine positive Auswirkung auf die Person zeigte.
Sitzplatz Schule	Hier wird beschrieben, wo die Personen ihren Sitzplatz in Schule hatten und wie sie diesen Platz erlebten.
Struktur	Hier wird beschrieben, dass Strukturb eine wichtige Bedeutung für die Personen zeigten.
Therapie	Hier werden positive Therapieerfahrungen beschrieben.

7. Vorteile des Schweigens

Konfliktvermeidung	Hier wird beschrieben, dass Konflikte durch das Schweigen nicht entstehen konnten.
Mutismus als Schutzfunktion	Hier wird beschrieben, dass die Personen Mutismus als Schutz erlebten.
Schweigen als Stärke	Hier werden die Stärken des Schweigens beschrieben.
Seine Ruhe haben	Hier wird beschrieben, dass die Personen durch das Schweigen nicht gestört wurden.
Zeit zum Nachdenken	Hier wird beschrieben, dass das Schweigen einen Raum schaffte um nachzudenken.

8. Botschaft für Mutisten

Hier geben die Personen eine Botschaft für Mutisten weiter.

9. Botschaft für Unwissende

Hier geben die Personen eine Botschaft für Unwissende weiter.

10. Distanzierte Beschreibung von Mutismus

Hier beschreiben die Personen Mutismus distanziert, ohne persönlich involviert zu sein. z.B. so, wie es im Lehrbuch steht.

11. Eigene Verhaltensweisen

Hier wird beschrieben, wie die Personen auf unterschiedliche Alltagssituationen reagierten.

12. Schulzeit

Hier beschreiben die Personen Erlebnisse aus der Schulzeit

Grundschule	Keine Anmerkungen nötig
Gymnasium	Keine Anmerkungen nötig
Kindergarten	Keine Anmerkungen nötig
Lehrperson	Keine Anmerkungen nötig
Lehrperson (positive Charaktereigenschaften)	Hier werden positive Eigenschaften der Lehrperson beschrieben.
Positive Unterrichtsfächer	Hier beschreiben die Personen die Unterrichtsfächer die auf ihren Mutismus hemmende wirkten.
Leistungsdruck	Hier wird beschrieben, wie die Personen mit Leistungsdruck umgegangen sind.

13. Folgen des Mutismus

Hier werden Folgen des Mutismus aufgeschrieben.

Einsamkeit	Folge des Mutismus'
Symptome	Hier wird beschrieben unter welchen körperlichen, sowie psychischen Symptomen die Personen litten.

14. Erste Begegnung mit Mutismus

Wann wurde den befragten Personen klar, dass sie an Mutismus litten?

15. Umgang mit Mutismus

Wie sind sie mit der Diagnose «Mutismus» umgegangen?

16. Phase 7 (Endphase nach Kukartz (2012)).

Mutismushemmende Faktoren

Mutismus hemmend	Akzeptanz	Akzeptanz wird in diesem Zusammenhang als „sich von anderen Menschen angenommen fühlen“ verstanden.
	Empathie	Empathie ist die Fähigkeit, sich in das Gegenüber zu versetzen und es wahrzunehmen.
	Partizipation	Partizipation als Teilhabe in der Gesellschaft
	Eigenes Interessengebiet	Hier werden die Interessen der befragten Personen beschrieben, in denen sie sich sprachlich öffnen konnten.

Mutismusaufrechterhaltende Faktoren

Mutismus aufrechterhaltend	Druck	Hier wird beschrieben, wie die befragten Personen Druck erlebten und was das Ausüben von Druck für eine Auswirkung zeigte.
	Schonen	Hier wird beschrieben, wie die befragten Personen Schutz und Überbehütung erlebten.
	Rollenzuschreibung	Hier wird die Rollenzuschreibung in zwei weiteren Unterkategorien dargestellt. Die Selbstpositionierung und die Fremdpositionierung. Die Selbstpositionierung bezieht sich auf die persönlichen Zuschreibungen durch die Person selbst. Diese gibt sich selbst eine Rolle in der Gesellschaft und definiert sich über die eigenen Zuschreibungen. Die Fremdpositionierung betont die Sicht der Gesellschaft. Die Person nimmt die Zuschreibungen von aussen wahr und adaptiert diese.